

Église Saint-Samson et Presbytère de La Roche-Guyon

Projet tuteuré

Cédric HUREL
Charlotte JAMMOT--PIMPARD
Nicolas PLASSON
Louis VOYAU

Tuteur : Katalin Escher

Année 2013-2014
Université de Cergy-Pontoise
Licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Remerciements

Nous tenons à remercier particulièrement :

- *Mme Christine FORGE, maire de La Roche-Guyon et M Antoine PREVOST, adjoint au maire, pour nous avoir confié les clefs de l'église et fourni les documents nécessaires à notre étude ;*
- *Mme DOLO, habitante de La Roche-Guyon et gérante bénévole de l'église, pour sa confiance et ses précieux témoignages ;*
- *L'équipe des Archives départementales du Val d'Oise pour leur disponibilité et leur implication durant nos séances de recherches ;*
- *L'équipe du Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise pour leur aide dans nos recherches ;*
- *Mme Katalin ESCHER pour son soutien durant notre projet ;*
- *M Didier VERMEERSCH pour la prise de contact auprès des services de la mairie et du château ;*
- *Mme Sylvie Joly pour son attention à notre projet et ses recommandations.*

Avant-propos

Nous avons choisi notre projet dans la liste des projets imposés à savoir, le réservoir et le réseau hydraulique, l'église et le presbytère troglodyte, et le mur du XVIIème siècle, sachant que le projet du théâtre du château de la Roche-Guyon étant proposé par une équipe qui leur a été accordé.

Notre choix s'est porté sur le sujet de l'église et du presbytère troglodyte. Ce choix a été motivé autant par notre curiosité pour ce type d'habitat chargé d'histoire et pour son potentiel important de mise en valeur que par notre besoin de comprendre la structure de l'édifice et ses mécanismes d'altérations.

Au cours de l'élaboration de ce projet, nous avons combiné nos connaissances pluridisciplinaires de manière à traiter le sujet avec le plus de précision possible autant d'un point de vue scientifique en proposant des hypothèses cohérentes que d'un point de vue pratique et esthétique pour la mise en valeur de ce projet.

Dans un premier temps, nous avons divisé le travail en plusieurs parties :

- Le relevé du presbytère
- Le relevé de l'église et sa description historique
- Le relevé et l'analyse des pathologies des deux édifices
- L'histoire des troglodytiques

Dans un second temps, nous avons mis en commun nos différentes recherches aux archives départementales du Val d'Oise ainsi que nos différents relevés sur site de manière à avoir une vision d'ensemble du projet, puis nous nous sommes partagés les différentes parties du rapport à mettre en avant.

Nous nous sommes donc rendus plusieurs fois sur place et nous avons passé une nuit au foyer rural. Ces différentes visites sur site nous ont permis d'observer les abords de l'église la nuit et la mise en valeur de l'église par une illumination du clocher. De plus, nous avons tiré parti du mauvais temps et de la pluie en distinguant les infiltrations d'eau en toiture, expliquant en partie l'apparition de nombreuses pathologies.

Lors de la campagne de relevés sur l'édifice, nous avons pu rencontrer des visiteurs souhaitant accéder à l'intérieur de l'église, fermée selon le souhait de la mairie. Ces visiteurs nous ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir découvrir l'ensemble de l'église. Ces rencontres et commentaires nous ont poussés à vouloir faire connaître l'édifice dans globalité et au plus grand nombre par la mise en valeur de l'église, en intégrant le presbytère.

Sommaire

Remerciements	2
Avant-propos.....	3
Sommaire	4
Introduction.....	6
Partie 1- Présentation de La Roche Guyon.....	7
I- Présentation de La Roche-Guyon.....	7
1) L'intérêt d'un parc naturel en France.....	7
2) Le Parc Naturel Régional du Vexin Français	8
II- Étude historique de La Roche-Guyon.....	10
1) Du commencement à la Renaissance.....	10
2) De la Renaissance à la Seconde Guerre Mondiale	11
3) De la Seconde Guerre Mondiale à nos jours.....	12
III- Le village de La Roche-Guyon.....	13
1) Recensement de la population.....	13
2) Extension du village.....	17
3) Cartes postales des Monuments Historiques.....	19
Partie 2- Situation de l'Église Saint-Samson et du presbytère	22
I- Historiques des constructions	22
1) L'église de Saint-Samson	22
2) Parcours des habitats troglodytes.....	27
II- Etat des lieux	34
1) Extérieur de l'église Saint-Samson	34
2) Intérieur de l'église Saint-Samson.....	43
3) Le presbytère.....	57
Partie 3- Etat sanitaire et protocoles de restauration	60
I- Relevé des pathologies de l'église Saint-Samson.....	60
1) Les mouvements structurels	60
2) La charpente.....	67
3) La couverture.....	75
4) Colonisations biologiques.....	84
5) Altération des matériaux extérieurs	92

6) Altérations des matériaux intérieurs.....	98
II- État sanitaire du presbytère troglodyte	107
1) Dans la salle A.....	107
2) Dans la salle B.....	109
3) Dans la salle C.....	109
Partie 4- Restauration et mise en valeur du presbytère troglodyte et des abords de l'église	110
I- Présentation du projet	110
II- Le jardin	111
III- Aménagement de l'ancien presbytère	115
IV- Réouverture progressive de l'église	116
Conclusion	118
Annexes	119
I- Relevés effectués sur le site	120
II- Plans réalisés	120
III- Documents techniques.....	120
Bibliographie	121

Introduction

La ville de la Roche-Guyon, implantée sur les coteaux de la Seine dès le XII^{ème} siècle sous la forme d'un bourg, organisé autour du donjon médiéval, est aujourd'hui un lieu touristique privilégié dans le Val d'Oise et pour le Vexin Français. L'église Saint-Samson de la Roche-Guyon, située dans le prolongement de la rue menant au château, place du cloître Saint-Samson, est achevée au XVI^{ème} siècle. A l'arrière de l'église, une bove constituant l'ancien presbytère troglodyte est laissé à l'abandon depuis un effondrement de la falaise en 1696.

A la demande de la mairie de La Roche-Guyon, voulant valoriser son patrimoine, nous avons réalisé un rapport d'état sanitaire comprenant des propositions de restaurations, suite à l'analyse de la structure et des pathologies présentes sur l'église Saint-Samson et le presbytère. Pour cela nous avons effectués plusieurs visites sur site de manière à comprendre la place de l'église dans le village, son importance pour les habitants, son état de dégradation ainsi que son potentiel de restauration et de mise en valeur de ses abords, comprenant le presbytère.

Le présent mémoire comprendra dans un premier temps, une localisation du village de la Roche-Guyon dans le parc naturel régional du Vexin Français, une étude historique du village de la Roche-Guyon, de l'église et la situation de l'habitat troglodyte ainsi qu'un descriptif détaillé de l'organisation de l'église et du presbytère.

Dans un second temps, il détaillera la démarche scientifique et technique autant dans l'analyse de la construction des deux ouvrages que dans la recherche et la compréhension des mécanismes d'altérations des matériaux en œuvre.

Dans un troisième temps, il exposera le projet de restauration et de mise en valeur et de réaménagement de l'espace urbain et touristique que nous avons souhaité intégrer à ce projet, de manière à faire connaître à la fois l'intérieur de l'édifice et le presbytère troglodyte.

*Partie sommitale du clocher, Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, mai 2014*

Partie 1- Présentation de La Roche Guyon

I- Présentation de La Roche-Guyon

La ville de La Roche-Guyon se situe dans le département du Val d'Oise. Elle fait partie d'un regroupement de communes, composant le Parc Naturel Régional du Vexin français (PNR du Vexin Français), où le paysage patrimonial propose une certaine unité architecturale. Nous présenterons les missions des PNR dans le cadre de la valorisation du patrimoine et du dynamisme économique et touristique dans leurs communes respectives.

1) L'intérêt d'un parc naturel en France

Les parcs naturels régionaux sont dotés de force de décisions politiques et administratives ayant pour but de préserver et de valoriser l'ensemble du patrimoine dont ils ont la charge dans un projet intégré de développement durable.

L'ensemble des communes comprises dans les parcs naturels régionaux doivent répondre à l'exigence d'une charte entre les communes et l'Etat. Cette charte fixe les objectifs à atteindre et formalise les engagements des signataires. Cela permet d'avoir une bonne cohérence des actions menées dans le parc naturel régional.

La France compte environ une cinquantaine de parcs naturels régionaux, représentés en vert foncés sur la carte ci-dessous.

Fédération des parcs naturels régionaux de France, source :
<http://www.parc-naturels-regionaux.tm.fr/>

- Le nombre de communes ainsi que la superficie des parcs varient suivant les régions. Cela dépend de l'engagement de chaque commune. Ci-dessous pour exemple, deux parcs naturels régionaux pour comparaison entre le plus étendu et le moins développé :
- Le parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (Midi-Pyrénées) : 142 communes, 246 500 hectares.
- Le parc naturel régional du Gâtinais Français (Ile de France) : 69 communes, 76 600 hectares.

Le département du Val d'Oise comprend deux parcs naturels régionaux :

- Le parc naturel régional Oise - Pays de France (Oise et Val d'Oise) : 59 communes, 60 000 hectares.
- Le parc naturel régional du Vexin Français (Val d'Oise et Yvelines) : 99 communes, 71 100 hectares.

2) Le Parc Naturel Régional du Vexin Français

Le parc naturel régional du Vexin Français comprend 99 communes dont la commune de La Roche-Guyon faisant l'objet de notre étude.

Présentation du parc Naturel Régional du Vexin Français, source : <http://www.pnr-vexin-francais.fr/>

L'objectif mis au point par les acteurs du parc est d'affirmer la ruralité du territoire afin d'en préserver et de valoriser le patrimoine.

Cette contrainte est difficile pour les signataires puisqu'elle constitue un frein au développement économique des communes. De plus, sa situation géographique, proche de l'agglomération parisienne, provoque des contraintes d'urbanisation importantes, rendant le patrimoine rural difficile à préserver.

C'est dans ce but que la charte a mis en place trois axes majeurs d'action:

- *Axe 1 : Maîtriser l'espace et conforter ses patrimoines.*

Ce point insiste sur la préservation de l'architecture des villages ainsi que le patrimoine naturel en restant vigilant à l'urbanisation tout en gardant un certain équilibre social.

- *Axe 2 : Promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable, moteur d'une vie locale de qualité.*

Il comprend le développement d'une agriculture économique, écologique et socialement dynamique et favorise les services culturels et de loisir afin de dynamiser la vie locale.

- *Axe 3 : Mettre l'homme au cœur d'un projet territorial innovant et exemplaire.*

Cet axe regroupe la collaboration au sein du parc, par une solidarité entre les communes et les habitants. L'ensemble des habitants doit être conscient de l'importance de ce parc dans l'intérêt de leur commune pour son développement et son attractivité.

Le département du Val d'Oise met en avant le développement du patrimoine pour le Parc Naturel Régional du Vexin Français.

Plusieurs objectifs pour 2019 sont mis en place :

- La valorisation de la Chaussée Jules César.
- La création d'un maillage de voies vertes, notamment par la reconquête des anciennes voies ferrées.
- La création d'une ou deux piscines pour le Vexin Français.
- La réalisation d'une salle culturelle à l'échelle du territoire.
- Le développement de l'accès aux télécommunications à haut et très haut débit.
- La création d'une maison des services du ou des Départements.
- Le transfert du train touristique de Butry-sur-Oise à Nucourt.
- La réhabilitation de l'ancien sanatorium d'Aincourt.
- La valorisation du site archéologique des Vaux-de-la-Celle à Genainville.
- Les projets menés sur le Parc en lien avec l'opération d'Intérêt National Seine Aval.

La commune de La Roche-Guyon est membre fondatrice du parc naturel régional du Vexin Français en 1995 et bénéficie aussi de l'intérêt du parc naturel par la présence de ces édifices remarquables tels que son château, accueillant près de 50 000 visiteurs par an.

Son église semble pour le moins oubliée et nous tâcherons d'introduire l'édifice dans le dynamisme de la commune.

II- Étude historique de La Roche-Guyon

Le site de La Roche-Guyon subsiste depuis l'Antiquité et a connu une évolution progressive au fur et à mesure de son développement. Sous la direction de la famille de La Rochefoucauld, famille influente du royaume, la ville devient une des places fortes du royaume, de par son implantation à flanc de falaise. C'est d'ailleurs une des raisons principale de son occupation en premier par les Anglais lors de la guerre de cent ans et plus récemment par les Nazis lors de la Seconde Guerre Mondiale.

1) Du commencement à la Renaissance

Suivant les documentations, les résultats des fouilles archéologiques, le site de La Roche-Guyon existerait depuis le IIIème ou IVème siècle après Jésus Christ mais aucune certitude ne l'atteste. Néanmoins, le territoire du Vexin Français a été occupé depuis la Préhistoire puisque l'on retrouve des vestiges d'une activité anthropique dans les boves troglodytiques et assurément depuis l'Antiquité avec des sites archéologiques comme celui des Vaux-de-la-Celle à Genainville situé dans le Parc Naturel Régional.

On trouve trace d'écrits relatant l'existence de La Roche-Guyon à partir du Xème au XVème siècle. La famille les Guy de La Roche sont alors les seigneurs occupant les lieux. Ils détiennent des liens privilégiés auprès du roi Philippe-Auguste de par l'emplacement stratégique de leur territoire contre les Vikings et le duc de Normandie.

Le château constitue un rempart à l'invasion des armées du Duc de Normandie en territoire Franc.

Au XIIème siècle, le donjon du château est réalisé et permet de prévenir de l'arrivée des ennemis, de par son point vue s'étendant autant en amont qu'en aval de la Seine.

Au XVème siècle, l'actuel seigneur Guy VI de la Roche épouse Perrette de La Rivière. Après son décès à la bataille d'Azincourt en 1415, Perrette de La Rivière lui succède et prend les responsabilités de son domaine.

Suite à un conflit entre le duc de Bourgogne et le duc d'Orléans pour une histoire de territoire et amplifié par des assassinats intéressés, l'héritière du seigneur Guy entre en guerre contre le Duc de Bourgogne.

Reconstitution de la première forteresse de La Roche-Guyon au début du XIIème siècle, dessin à l'encre, le patrimoine troglodytique du Vexin Français

Au début de l'année 1419, les anglais envahissent une partie du territoire. Le château de La Roche-Guyon tient un siège de six mois et dame Perrette de La Rivière capitule en juin 1419. La construction d'une nouvelle église paroissiale, démarrée en 1404, est arrêtée par l'invasion des Anglais. La construction sera achevée vers 1520. Le château est occupé par les Anglais jusqu'en 1449, où le fils de dame Perrette, Guy VII de La Roche, reprend le château et le village.

2) De la Renaissance à la Seconde Guerre Mondiale

Le seigneur Guy VII de la Roche meurt en 1460 sans héritier. Le château passe à la famille de Silly de 1474 jusqu'en 1628. Le château se transforme en résidence et perd sa fonction défensive qu'il occupait jusqu'à lors. Le donjon médiéval est néanmoins préservé.

Au XVII^{ème} siècle, un verger/potager est créé par l'adjonction de remblais entre le château et le fleuve. Il offre alors une surface cultivable sur un aménagement original décoratif que l'on peut admirer du château. Il constitue parallèlement une digue de protection contre les inondations des terres.

*Le château des Plessis- Liancourt, vers 1650,
Gravure d'Israël Silvestre, Bibliothèque nationale*

Le lieu passera par la famille Rohan-Chabot puis à la famille La Rochefoucauld en 1659.

Au cours du XVIII^{ème} siècle, de grands travaux sont effectués modifiant l'ancienne forteresse et lui donnant l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui : les écuries, les deux pavillons, la cour d'honneur et l'entrée monumentale sont ajoutés. Dans un même temps, des travaux sont entrepris par le Duc de La Rochefoucauld dans le village, avec l'extension du vaste potager bordant la Seine. Il rénove le chemin du bac et la route de Gasny et modernise le réseau d'adduction d'eau en faisant creuser un grand réservoir souterrain afin d'alimenter le château, le lavoir et la fontaine du village.

En 1797, Alexandre Louis Auguste de Rohan-Chabot hérite du domaine après la mort de la duchesse et de l'emprisonnement du duc de la Rochefoucauld en 1792. Le domaine revient à la famille de La Rochefoucauld en 1829 quand Alexandre Louis Auguste de Rohan-Chabot est nommé archevêque de Besançon.

3) De la Seconde Guerre Mondiale à nos jours

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Nazis ont occupé La Roche Guyon à partir du mois d'août 1940. Une garnison occupe le château sous le commandement du Maréchal Rommel ; les propriétaires du château s'installent au premier étage. Le village est libéré le 18 août 1944 mais l'aviation alliée bombarde le site entraînant de lourds dégâts sur la ville. En tout soixante-quatre bombes tombent sur le village dont huit sur le domaine du château.

Après la Seconde Guerre Mondiale, des restaurations sont engagées en commençant d'abord par les domaines ayant été classés Monuments Historiques (MH) dont :

- Le château classé MH en 1943 (donjon classé en 1862).
- Le potager classé MH en 1943.
- L'église Saint-Samson inscrit MH en 1926.
- La mairie et le marché couvert inscrit MH en 1946.
- La Fontaine monumentale inscrit MH en 1965.

*Le château de La Roche-Guyon – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

III- Le village de La Roche-Guyon

La commune de La Roche-Guyon regroupe 458 habitants selon le recensement effectué en 2011. Nous avons porté un intérêt à l'évolution de la population et au développement de la ville de manière à comprendre son attractivité et relier notre projet de restauration à un dynamisme de la ville.

1) Recensement de la population

Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la population depuis 1836 jusqu'en 1936 selon les données disponibles aux Archives Départementales du Val d'Oise.

Graphique présentant l'évolution de la population de la ville de la Roche-Guyon entre 1836 et 1936

L'axe des ordonnées représente le nombre d'habitants tandis que l'axe des abscisses représente les années où le recensement a été effectué dans la commune et conservé par les Archives Départementales du Val D'Oise. Ainsi on constate l'évolution de la population au cours des différents recensements effectués.

Sur le graphique précédent, on constate une diminution continue de la population de La Roche-Guyon de 1836 à 1872 puis une stagnation de 1872 à 1921. Une hausse se démarque sur la courbe en 1926 où la population atteint les 700 habitants, probablement due au Baby-Boom à la suite de la Première Guerre Mondiale. Cependant, nous n'observons pas une baisse conséquente correspondant aux victimes de la première Guerre Mondiale. Au contraire, une légère baisse en 1872 peut être le témoin des pertes humaines de la guerre de 1870.

Les facteurs pouvant correspondre à cette baisse de population :

La Roche-Guyon est une ville exposée aux risques d'inondations et de mouvements de terrain (voir document plan de prévention des risques naturels ci-joint).

- Les éboulements relatés dans le « Rapport sur les anciennes carrières servant de caves et d'habitations dans la commune de la Roche-Guyon », le 9 mars 1837 peuvent être à l'origine du départ progressif d'une partie de la population. En effet, on constate au nombre important de boves aménagés, aujourd'hui vides ou fermés.

Dans ce rapport, dont un extrait figure ci-dessous, un éboulement est relaté faisant l'état d'une victime grave :

Extrait du rapport sur les anciennes carrières servant de caves et d'habitations dans la commune de la Roche-Guyon,

Archives Départementales du Val d'Oise côte : 8S8 Presles à Ronquerolles

Les photographies du document original figurent en annexe.

Extrait du plan de prévention des risques naturels

BRUYERIE L'ÉVALUATION

Commune de La Roche-Guyon

Source : Scan250 IGN, Inspection Générale des Carrières de Versailles, DDE 95 SUA/BRG (janvier 2006), IAURIF - VISIAURIF Risques

Echelle : 1 / 15 000

Ce document permet de constater tous les risques naturels sur ce site. Le plan nous indique que le risque d'inondation peut s'étendre jusqu'à la route départementale D913 ; de l'autre côté, les risques de mouvements de terrain dus à la falaise.

Plusieurs inondations ont été recensées depuis le début du XXème siècle :

<u>Côte NGF 69 (= NGF Normal)</u>	<u>La Roche-Guyon (en m)</u>
Retenue normale	12,37
Plus hautes eaux navigables	17,02
Janvier 1910	18,64
Janvier 1924	18,12
Janvier 1955	17,87
Février 1970	17,37
Janvier 1982	17,26
Février 1995	17,05

Les données recueillies dans ce tableau nous indique un risque d'inondations assez fréquent. Tous les 20 ans au moins, une activité d'inondation est survenue dans la ville de La Roche-Guyon.

Ainsi, l'expansion restreinte de la ville et la baisse de population peut s'expliquer par l'importance de ces risques.

- Nous pouvons prendre en compte le contexte du transport ferroviaire. Autrefois La Roche-Guyon était un lieu de halte pour le transport par voie fluviale comme l'indique des écrits relatant des droits de péage pour toutes les marchandises transportées, mais depuis la mise en place des chemins de fer, apparus dans les années 1823, la ville se vide car elle n'est pas situé sur la ligne reliant Paris à Bonnières-sur-Seine.

Bonnieres-sur-Seine
Gare SNCF

Aujourd'hui, les personnes travaillant sur la région Parisienne préfèrent être aux abords d'une gare plutôt que de prendre la voiture pour aller jusqu'à Bonnières-sur-Seine avant de prendre le train. Cependant une ligne de bus passe dans le village pour rejoindre les gares desservies.

- Le positionnement des centres commerciaux, regroupés dans les villes les plus importantes, est un frein à l'installation de nouveaux habitants et peine les personnes n'étant pas motorisées.

Nous avons pu constater à la Roche-Guyon, un commerce d'alimentation générale de proximité, n'étant pas suffisamment développé pour avoir un choix de gamme important. Il est à noter que la charte du PNR impose un respect du style architectural local, freinant l'implantation de surfaces commerciales importantes.

La Roche-Guyon n'est pas une ville en expansion démographique bien que ce soit une grande ville touristique avec ses nombreux Monuments Historiques tels que le château, l'église et le potager. La ville possède des hôtels et des restaurants pouvant accueillir les touristes venus de la France entière voire des pays étrangers.

Il est à rappeler que La Roche-Guyon fait partie du Parc Naturel Régional du Vexin Français et qu'il faut préserver la conservation de certaines zones contre l'industrialisation massive.

2) Extension du village

Après avoir analysé les variations de population ainsi que les risques liés à ces variations, nous avons recherché à comprendre l'expansion du village de La Roche-Guyon. Pour cela, nous avons consulté les plans cadastraux du Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise ainsi que ceux des Archives Départementales de manière à pouvoir les comparer.

Le plan ci-dessous donne la répartition des constructions et des parcelles en 1819 :

Mise en évidence du bourg, de l'ancien fort de La Roche-Guyon, de la mairie et de l'église.

Plan cadastral, 1819

Archives Départementales du Val d'Oise côte 3P 2968

Sur le plan cadastral de 1819, on remarque des parcelles de terrains non construites en bordure de fleuve. Sur le cadastre ci-dessous, de 1934, on remarque que des constructions se sont implantées en bord de Seine.

Si nous reprenons la courbe de population et les risque d'inondation, nous voyons une augmentation du nombres d'habitation mais une diminution de la population.

Cela correspondrait à une hausse possible de maisons secondaires dans le village qui correspond au mieux aux deux paramètres.

*Plan cadastral de La Roche-Guyon,
Feuille dressée en 1824 et révisée pour 1934
Service de la Documentation Nationale du Cadastre*

3) Cartes postales des Monuments Historiques

Le château et son donjon :

Cette carte postale comprenant le château et son donjon date de 1850. A cette époque le domaine appartient à la famille de La Rochefoucauld depuis 1829.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, le château est sous l'emprise des Allemands sert de quartier général pour le Maréchal Rommel.

*Château et donjon de La Roche-Guyon,
Carte postale, 1850
Archives Départementales du Val d'Oise
Cote31 Fi 144 1*

Le château est touché par huit bombes alliées et est restauré juste après la Seconde Guerre Mondiale au vu de son fort potentiel historique et culturel, étant classé Monument Historique en 1943.

*Château et donjon de La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le domaine est encore la propriété de la famille de La Rochefoucauld, qui y habite, et qui a signé un bail emphytéotique en 1992 avec l'Association de Sauvegarde et d'Animation Culturelle du Domaine.

L'église :

La pose de la première pierre de l'église Saint-Samson s'est effectuée en 1404 et la construction s'est achevée vers 1520. Cette période de construction très étendue est due à la prise de La Roche-Guyon par les Anglais entre 1419 et 1449, pendant la guerre de cent ans, forçant à abandonner les constructions en cours.

Le début de la construction est réalisée par le seigneur Guy VI de La Roche puis repris par les habitants de La Roche-Guyon sous le seigneur Guy VII de La Roche à la fin de l'invasion des anglais puis la famille de Silly.

L'église Saint-Samson est inscrit au Monument Historique en 1926.

*L'église de Saint-Samson,
Carte postale, 1926
Archives Départementales du Val d'Oise
Cote 2F 1316*

*Eglise Saint-Samson de la Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Bien que la photographie de 1926, soit en noir et blanc, on distingue un état de dégradation avancé notamment pour la couverture du versant Ouest de la sacristie et du clocher, comme identifié sur la photographie non présent aujourd'hui. Une restauration de la couverture a donc été effectuée entre 1926 et aujourd'hui.

La Mairie :

L'édifice actuel porte sur de hautes arcades et comprend en son étage les locaux de la mairie de la Roche-Guyon.

A cet emplacement était l'ancienne halle seigneuriale. Un grand hangar coiffé d'un haut toit de tuiles et qui depuis la Révolution servait à la fois de marché aux grains et de modeste hôtel de la municipalité.

*Mairie de La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La carte postale représente l'établissement pendant la fin du XIXème siècle. Par rapport à aujourd'hui, le campanile avec l'horloge a été retiré.

Cette mairie fut inaugurée le 8 mai 1847 et sera inscrite aux Monuments Historiques en 1946.

*Mairie de La Roche-Guyon,
Carte postale, 1923
Archives Départementales du Val d'Oise
Cote31 Fi 144 1*

Partie 2- Situation de l'Église Saint-Samson et du presbytère

I- Historiques des constructions

En lien étroit avec la religion, La Roche-Guyon abrite plusieurs édifices religieux dont l'église Saint-Samson, édifiée à partir du XV^{ème} siècle pour s'achever au XVI^{ème}. Cette église a été marquée par les guerres, que cela soit par la Guerre de Cents Ans durant sa construction, ou par la Seconde Guerre Mondiale pour l'effondrement des voûtes du bas-côté Sud et a subi de nombreuses modifications.

A proximité de cette église se trouve un habitat creusé dans la roche, abritant autrefois le prêtre chargé de la paroisse jusqu'au XVII^{ème} siècle. Pour comprendre cette architecture particulière de la région, nous proposons un aperçu des habitats troglodytes.

1) L'église de Saint-Samson

Origine de la construction :

Guy VI de la Roche, duc de La Roche-Guyon, fonde un prieuré bénédictin de la Sainte Trinité en 1087 dans le parc du château à l'arrière des écuries. Une douzaine de moines de l'abbaye de Fécamp qui ont certainement contribué à la réalisation du réseau hydraulique, vivaient dans ce prieuré. Aujourd'hui, aucune trace de ce prieuré n'a été retrouvée, étant démoli en 1784, sous la décision de l'archevêque de Rouen. Seuls des documents attestent de son existence, et souvent ambiguë tel que le témoignage de l'abbé Suger en 1125.

*Château de La Roche-Guyon,
A gauche, le prieuré de la Sainte Trinité
Château – La Roche-Guyon,
Gravure - Chastillon vers 1600*

D'autres sanctuaires religieux étaient présents dans la ville, tels que la chapelle chrétienne Saint Nicaise, creusée dans la roche, située dans le château, placée sous le vocable de Notre-Dame-des Neiges.

Les tombes des ducs de La Roche-Guyon se trouvaient dans une chapelle du prieuré jusqu'en 1780. Celle-ci semble avoir été transformée en église chrétienne dédiée à Saint Samson et recevait les habitants du bourg. En 1402, elle est déclarée vétuste et est démolie afin de prévenir des risques d'effondrement.

*Chapelle Saint Nicaise,
Château – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Charles VI autorise la construction d'une nouvelle église paroissiale, située au dehors de l'enceinte du château. En 1404, les travaux commencent suivant un plan et une structure gothique flamboyant. L'église est donc située à proximité de la falaise de craie, à l'arrière du château de la Roche-Guyon. Cet emplacement a pour but de préserver l'église des crues relativement importante du fleuve qui peuvent monter jusqu'au hall de la mairie.

L'église placée sous le vocable de Saint Samson, moine gallois, venu en Bretagne afin de propager la religion, au Ve siècle. Sa popularité était remarquable à l'époque où l'on a construit cette église. Les moines bretons ont été repoussés jusqu'à Paris lors des invasions et se sont réfugiés à Saint Germain. Une relique de Saint Samson s'est retrouvée à la Roche-Guyon et était vénérée lors d'une procession, puis plongée dans les eaux de la Seine afin d'amener la pluie sur les côtes. Au moment du concile, le pape en charge de l'église a décidé de la placer dans l'église. Saint Samson est devenu évêque de Dole en Bretagne, et reste très vénéré dans les côtes d'Armor.

Arrêt et reprise des travaux :

Au XVe siècle, la Guerre de Cent ans éclate entre la France et l'Angleterre. Les Anglais atteignent la Roche-Guyon en 1419, et interrompent les travaux de construction de l'église. Les fondations sont déjà posées ainsi que les premières assises. On suppose que les travaux reprennent un siècle plus tard, lorsque les Anglais cessent le siège de La Roche Guyon. Cependant les offices continuent de se dérouler dans la basse-cour du château. Dans les années 1500, sous la famille de Sully, les travaux sont achevés. Les dates de fin divergent : 1520 ou 1583, date à laquelle le pape Grégoire cite l'église de Saint-Samson, selon Emile Rousse, écrivain et historien à la Roche Guyon.

On constate un changement dans le style esthétique de la construction, ainsi les motifs gothiques flamboyant sont remplacés par des motifs renaissance. Cela se constate dans la structure de l'église par des décors renaissance notamment au niveau des remplages des baies qui possèdent une forme caractéristique du style renaissance.

Cette interruption des travaux peut être remarquée aisément sur la façade Ouest, entre le soubassement et l'élévation. Un changement de couleur de pierre, du blanc-gris en partie basse au jaune doré en élévation, traduit un changement de nature de pierre que nous avons identifié en tant que craie et calcaire.

En effet, le soubassement et la partie basse comporte des inclusions de silex, éléments que l'on retrouve le plus souvent dans la craie. Ces mêmes les inclusions de silex peuvent être retrouvées

dans les parois des falaises de craie surplombant le château de la Roche Guyon. Il s'agit de la pierre blanche de Chérence.

Les différences de couleurs observées dans la partie inférieure contenant le soubassement, à savoir, blanc-gris et blanc-brun mettent en avant l'hypothèse d'un changement d'exploitation de carrière de craie différente mais également la probabilité d'un changement de banc d'extraction.

La construction d'édifices nécessitant un apport important et régulier de matériaux, notamment la pierre de taille, les bâtisseurs privilégiaient les moyens de transports les plus courts et les moins onéreux, d'où l'utilisation de matériaux locaux.

L'utilisation des réserves de craie, constituées par les falaises adjacentes, est la cause la plus probable de l'alimentation du chantier de construction de l'église pour la partie basse contenant le soubassement.

L'élévation haute de la façade principale se distingue de la partie inférieure par sa couleur jaune-doré, dite pierre de Chaussy. On est donc en présence de deux natures de pierre différentes, mises en œuvre lors de campagnes de construction différentes.

*Vue de la façade Ouest, délimitation de la construction,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Constructions antérieures et travaux divers :

En 1652, des premiers travaux de sécurité concernant la falaise adjacente à l'église ont été réalisés. Cela n'a malheureusement pas empêché un éboulement en 1693, qui détruit de nombreuses boves. Nous retraçons d'autres éboulement survenus dans les années 1810, 1835, 1894.

Entre le XVIIe et XVIIIe siècle, trois chapelles latérales sont ajoutées à l'église, abritant les chapelles dédiées à Saint Joseph et Sainte Anne et la sacristie actuelle. Celles-ci rompent l'aspect massif de la façade Ouest.

A noter la présence d'une cave, à l'est du chœur. Cette ouverture peut être l'entrée de la crypte au vu de sa position géographique. En effet, elle se situe dans la parcelle de l'église.

De plus, selon des documents consultés aux Archives départementales du Val d'Oise et dont un extrait figure ci-dessous, le document entier se trouvant en annexe, les sépultures du cimetière adjacent à l'église ont été rassemblées dans le chœur.

Le cimetière a été de nombreuses fois transféré à partie des années 1740, probablement suite à l'agrandissement progressif de la ville et se trouve actuellement près de l'hôpital.

Les familles des Rohan-Chabot et de la Rochefoucauld étaient enterrées dans une chapelle du prieuré. Après 1780, les tombeaux sont transférés dans l'église de Saint Samson, sous le chœur, afin de les préserver de la destruction du prieuré. Selon, des querelles, probablement d'un ordre financier ont éclaté, et les deux familles ont été séparées. Les Rohan-Chabot ont été déplacés dans une bove derrière l'église. L'une des chapelles du bas-côté Nord aborde des plaques commémoratives de la famille.

Selon des documents d'archives que nous avons décryptés, qui figurent en annexe et dont un extrait est présenté ci-dessous, les bas-côtés ainsi que la partie haute du clocher ont été démolis pour permettre le passage des cloches, aux alentours de 1757.

En 1812, une nouvelle cloche est installée, suivie d'une importante consolidation du clocher.

*Extrait de la requête au Cardinal de Saulx-Tavannes,
Archevêque de Rouen,
Archives départementales du Val d'Oise,
Côte : G 137*

Les photographies du document original figurent en annexe ainsi qu'un essai de transcription du document.

Les peintures à l'intérieur sont réalisées au XIXe siècle et c'est au début des années 1800 que la verrière du chœur a été condamnée afin de placer le retable actuel. De plus, on crée la tribune abritant l'orgue.

Après la prise de conscience du patrimoine, des politiques d'inscription et de classement des monuments historiques se répandent. L'église de la Roche-Guyon est classée monument historique le 4 juin 1926.

Lors de la seconde guerre mondiale, une partie de l'église s'est effondrée sous les bombardements qui ont touchés le village de la Roche Guyon. Les voûtes du bas-côté Sud ont été démolit et furent reconstruites dans les années 1960 selon le témoignage de madame DOLO, habitante de la Roche Guyon qui nous a fait visiter l'église.

Des traces d'obus se trouvent sur les façades Sud et Ouest au niveau du clocher. Les voûtes ouest du bas-côté Sud ainsi que les habitations se trouvant à l'arrière de l'église ont été très endommagées et ont pu être rebâties. Les couvertures ont subi des dégâts matériels importants. Le souffle du bombardement a détruit l'ensemble des vitraux.

Des réparations provisoires ont été mises en place sur la charpente, les ouvertures et la couverture. En 1947, des travaux de couverture des chapelles et du clocher sont entrepris. Ils sont poursuivis quatre ans après, en parallèle des travaux de menuiserie et de maçonnerie. Les travaux se poursuivent jusqu'en 1962.

L'église appartient dès lors à la commune, sur la parcelle 678, d'après le cadastre actuel de la Roche-Guyon.

*Extrait du cadastre de la Roche-Guyon
www.cadastre.gouv.fr*

2) Parcours des habitats troglodytes

L'habitat troglodyte dans le monde :

Depuis tous les temps, sur la Terre, l'Homme s'est abrité dans les troglodytes. La roche a été au service de l'homme pour s'y loger et abriter les morts, mais aussi pour des lieux de culte ou de dévotion pour de nombreuses religions dans le monde.

Durant le 1^{er} siècle avant JC, on construit en Jordanie, au bord du Siq sur le site de Petra « le Trésor des Pharaons », qui fait partie des 7 merveilles du Monde. Ce monument du troglodytisme funéraire de style baroque, est sculpté sur une falaise de gréseuse sur une hauteur de 40 mètres de haut et une largeur de 28 mètres.

*Le Trésor des Pharaon – Jordanie,
Visipetra.jo 1*

*Temples troglodytes – Inde,
Noobvoyage.fr*

En Inde, tout un espace troglodyte à vocation religieuse fut créé pour les religions du bouddhisme, de l'hindouisme et du jainisme. Les premiers sanctuaires excavés sont similaires aux modèles de temples en bois. Pour creuser ces cavités, on commençait par une ouverture au bas de la falaise, puis on creusait en montant vers le haut jusqu'au niveau de la voûte prévue. Cela permettait de ne pas avoir d'échafaudages, et d'évacuer facilement les pierres simplement grâce à la gravité terrestre.

Dans un cône parmi tant d'autres en tuf tendre de Cappadoce, en Turquie, a été creusé un monastère troglodytique, témoins de l'art byzantin, par ses fresques et son architecture.

*Monastère troglodytique – Turquie,
Photomonde.fr ; pas-et-repas.com*

L'habitat troglodyte en France :

En France on trouve plusieurs types de villages troglodytes. Il y a le village de coteau, le village de falaise et le village butte.

Troglodyte de plaine :

Le troglodytisme de plaine consiste à excaver une cour et creuser l'habitat dans la terre au niveau de la « nouvelle » falaise. Cela arrive en général parce qu'il y a déjà eu sur place une carrière. Les cours sont d'anciennes carrières à ciel ouvert qui servaient à extraire de la pierre de « falun » ou « grison » pour la construction. Les habitants y ont construit par la suite leurs maisons, dépendances, et même leur chapelle autour de certaines cours.

Habitat troglodyte de plaine, Maine et Loire, Doué-La-Fontaine

Source : Des-tours-de-France.com

Troglodyte de coteau :

Contrairement à la plupart des édifices religieux troglodytes, l'église de Haute-Isle est relativement récente. Elle fut construite en 1670 par le neveu de Boileau, seigneur du village, M.Dongois¹. L'église possède une nef unique de 23m de long, avec une voûte en berceau de plein cintre haute de 8m. Le clocher se trouve en surplomb de la roche, au-dessus de la voûte. Une réservation entre la voûte et le clocher a dû être réalisée pour le passage de la cloche et des cordes.

*Eglise troglodyte – Haute-Isle,
Hauteisle.fr*

¹ Le patrimoine troglodyte du Vexin français

Troglodyte de falaise :

*Eglise – Aubeterre,
Aubeterresurdronne.com*

Le village de falaise se trouve en général au niveau d'une vallée, sur un flanc de falaise, souvent en craie ou en calcaire.

Le village d'Aubeterre tire son nom du latin « Alba terra » : la terre blanche, d'après un pic de craie blanche dominant le village.

L'église souterraine d'Aubeterre fut creusée au VIII^{ème} siècle dans une falaise dominant la Dronne et considérablement agrandie au XII^{ème} pour abriter des reliques dans une succession de fosses et un grand reliquaire inspiré du Saint Sépulcre, qui fut « construit » par évidement, et qui peut donc être qualifié de monolithe.

A Meschers-sur-gironde, on peut admirer l'habitat troglodytique qui se trouve le long de l'océan atlantique. Il est presque entièrement réhabilité ; voici l'exemple d'un espace troglodytique réhabilité en crêperie (**voir figure**). De plus, on peut trouver sur ce site une reconstitution de la vie d'autrefois dans un tel habitat au XIX, date à laquelle ces grottes ont été agrandies par l'Homme pour s'y loger.

*Habitat troglodyte réhabilité – Meschers-sur-gironde
Mescher.com*

Le village de La Roche-Guyon peut être considéré comme étant un village de falaise.

L'habitat troglodyte à La Roche-Guyon :

La première forteresse troglodyte date du XII^{ème} siècle. Elle est aux portes de la Normandie et sert à protéger le Vexin des invasions des armées du Duc de Normandie. Cette forteresse, protégée par ses murailles successives, le cours du fleuve, et son donjon en éperon, fut pour Viollet-le-Duc « Une des forteresses les plus solides du Moyen Age ». On trouve quatre ensembles distincts de boves sur la commune.

*Le patrimoine troglodytique du Vexin Français
Habitat troglodytique – La Roche-Guyon,*

- Dépendances du château

Tout d'abord, au château, à l'occasion d'une étude préalable de diagnostic général des bâtiments, confiée à l'architecte des Monuments Historiques Pierre André Lablaude par le Ministère de la culture, en vue d'engager des travaux puis ouvrir le site au public, on découvrit une surface considérable d'environ 1200 m² de salles troglodytes.

*Le patrimoine troglodytique du Vexin Français
Le château de la Roche-Guyon – La Roche-Guyon*

Certaines de ces boves sont très anciennes, et d'autres datent (ou auraient simplement été agrandies) de la deuxième guerre mondiale. Elles servent aux Allemands pour y stocker des munitions. Sous la direction de Rommel l'Etat-major Allemand occupait le château.

Au troisième niveau se trouvent trois chapelles troglodytes, juxtaposées, datées du XIIIe siècle. Mais il est fort probable qu'il y avait déjà sur ces mêmes emplacements des chapelles seigneuriales très anciennes. Au niveau supérieur, un long couloir souterrain mène jusqu'au donjon.

Visiteurs du Vexin / 1940 - 1944

Le château de la Roche-Guyon - La Roche-Guyon

- La carrière des bois

La carrière des bois sont les boves de la rue de la carrière des bois, partant du centre du village, jusqu'à l'aqueduc du XVIIIème siècle qui servait à alimenter le réservoir du château. Jusqu'à la fin du XIXème, toutes les habitations côté falaise de cette rue étaient creusées dans la craie.

*Maison troglodytique - La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Maison troglodytique - La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

C'est à partir du XXème siècle que qu'on construit des maisons maçonnées en avant des boves. Les boves servent donc pour la plupart d'annexe, comme un garage ou une cave, cependant quelques habitations ont conservé leur façade brute.

- La carrière de Gasny

La carrière de Gasny traversait primitivement le bas du parc du château, aujourd'hui on y accède par la rue de la sangle, menant à Gasny, avant que la route actuelle ne fut construite. Ces boves sont sur les hauteurs, exposées plein Sud.

*Maisons troglodytiques – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

- La route de Gasny

Les boves de la route de Gasny sont les plus récentes de La Roche Guyon. Elles sont hautes, carrées, plus régulières et plus grandes que les boves de la vieille carrière de Gasny. Elles ont la plupart une superficie d'environ 80 à 100m². Elles sont closes par un portail d'environ 5m de long par 4m de haut et abritent en général des voitures, un bateau, débarras.

*Maison troglodytique – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Maison troglodytique – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Notons qu'il y a certains artisans qui ont installé leurs ateliers dans ces boves. Alors qu'en 1992, il est rapporté dans le livre *Le patrimoine troglodytique du Vexin Français* « On observe peu de mouvement dans cette carrière, à l'exception des abords de l'une d'elle qui affiche fièrement « Usinage de précision du Vexin » ». Cette usine n'est plus présente actuellement. Aujourd'hui on peut y trouver un potier, un artisan tapissier, un menuisier ébéniste et un mosaïste.

Le presbytère troglodyte de La Roche-Guyon :

En 1400, l'église seigneuriale et paroissiale tombe en ruine. Charles VI donne l'autorisation d'en construire une nouvelle, hors des enceintes du château. Celle-ci a été probablement placée sous le vocable de Saint-Samson en 1583. C'est probablement à cette date que le presbytère troglodytique a été creusé dans la falaise : « Auprès de cette nouvelle église, on établit un humble presbytère, aujourd'hui en ruines, et un cimetière emporté en 1693 par un éboulement du rocher. »²

En effet le terrain entre l'église et la falaise aurait servi de cimetière, mais qui fut transféré à deux reprises : «Ce cimetière fut d'abord transféré à l'Est du village, le long d'un chemin menant au bord de la Seine; puis, en 1867, environ à un kilomètre plus loin, sur la route d'Haute-Isle ».

La fonction première d'un presbytère est de servir de logement au prêtre officiant dans l'église. On suppose qu'à la suite de l'éboulement de la falaise en 1693, l'habitat a été déclaré dangereux. C'est pourquoi qu'au XVIIème siècle, un nouveau presbytère a été construit place du Cloître St Samson.

Celui-ci est réhabilité aujourd'hui en foyer rural, accueillant les touristes et randonneurs de passage. A l'intérieur, nous pouvons retrouver le même dallage en carreau de ciment que celui présent dans l'église Saint-Samson.

*Différentes vues du presbytère troglodyte – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

² La Roche-Guyon, Châtelains, château et bourg - Emile Rousse - 1892 - p17

II- Etat des lieux

Afin de mieux cerner les lieux, nous avons établis un descriptif de l'église et du presbytère.

1) Extérieur de l'église Saint-Samson

Aspect général :

L'église est fondée sur un plan simple : un vaisseau central de cinq travées se terminant par un chevet plat et bordé par deux bas-côtés à pans coupés. Elle ne possède pas de transept, bien que sa toiture au Nord amorce l'idée d'un transept.

Les vitraux ne sont pas historiés, mais de simple losange de couleurs pastels, sûrement remplacés à la suite des bombardements.

La toiture est couverte en ardoise dont le faîtage semble être en cuivre tenus par des pattes en cuivre rétamées.

Pour notre étude, nous avons réalisé un plan de l'église, suite aux relevés sur site (voir annexe).

Nous avons réalisé un « découpage » du plan, afin de décrire plus en détails chaque zone rencontrée.

La sacristie :

La chapelle du Nord-Ouest, entre les trois premiers contreforts, est utilisée actuellement comme sacristie. Un bâtiment annexe est accolé à la sacristie et aux chapelles attenantes. Il abrite l'ancienne chaufferie qui est désormais hors service. Elle prend la totalité de la largeur entre les travées 2 et 3, pour laisser place à un petit local le long de la dernière chapelle. Celle-ci est faite de brique et recouverte d'un enduit lacunaire. Sa toiture est constituée de tôles ondulées d'amiante de ciment colonisée par de la mousse, reposant sur une panne sablière boulonnée. Une porte en bois à l'ouest permet d'y accéder, ainsi que sur le côté Nord.

Au pied du deuxième contrefort se trouve un compteur électrique à même le sol. Un conduit de sortie d'air s'ancre dans le mur à l'aide de tiges métalliques, à proximité de la première baie, probablement une ventilation du local.

Un conduit de cheminée s'élève jusqu'à la limite des contreforts au-dessus de la chaufferie, avec ancrage métallique au niveau du troisième contrefort.

*Angle Nord-Ouest, vue de la sacristie
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Détail sur la baie de la sacristie
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La sacristie possède deux baies en arc brisé exposées au Nord dont la raquette de la deuxième a perdu son grillage. Une troisième baie ajourée cintrée donne sur la place de l'église, située à l'ouest. Les motifs de remplages se distinguent autour d'un soufflet dans le tiers supérieur et d'un meneau divisant la partie inférieure. Deux écoinçons sont ajourés de part et d'autre de l'œil central.

Au-dessus de celle-ci, se trouve une lucarne capucine donnant accès aux combles, et permettant ainsi leur ventilation.

Les appuis de fenêtre sont soulignés par un redan continu sur toute la longueur du mur. Un motif de frise décorative permet de distinguer le soubassement de l'élévation. Pour la zone supérieure, une corniche souligne la toiture.

Les contreforts sont constitués de différentes pierres, comme en atteste les couleurs, formant une alternance des pierres. Nous pouvons donc supposer un aspect volontaire et décoratif.

Chapelle Saint Joseph :

Au niveau de la chapelle Saint Joseph, une cheminée en briques s'élève de la toiture en ardoise. On observe un pignon au niveau de la toiture avec quatre ouvertures rectangulaires. Il s'agit de la toiture donnant l'aspect aérien d'une amorce de transept.

Un conduit d'air est présent au niveau du troisième contrefort, permettant d'évacuer les fumées provenant de la chaufferie. Il est maintenu par des tirants métalliques.

Une baie identique au deux de la sacristie permet d'éclairer la chapelle.

Vue aérienne

*L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue de la chapelle Saint-Joseph et de l'entrée
de la chaufferie*

*L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue de la chapelle Saint-Joseph et de l'arrière
de l'église*

*L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Chapelle Sainte-Anne :

La chapelle Sainte-Anne se termine en hexagone.
La toiture suit cette particularité en croupe.

Une baie cintrée est orientée à l'est et éclaire la majeure partie de la chapelle. Les remplages en pierre autour d'un soufflet arrondi dans la partie supérieure, de style renaissance. Toujours divisée en deux par un meneau, celui-ci ne devient plus la terminaison en fleurs de lys mais en arc plein cintre lorsqu'il atteint l'œil. Les écoinçons ajourés sont plus visibles que les baies décrites précédemment. Son appui de fenêtre est clairement visible, et ne présente plus la frise présente sur la façade Nord et Ouest à l'appui des fenêtres. La deuxième baie est positionnée sur la façade Nord, dans le prolongement des baies de la chapelle Saint Joseph et de la sacristie.

*Détail de la baie Est de la chapelle Sainte-Anne
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le bas-côté Nord :

La liaison entre la chapelle Sainte-Anne et le bas-côté Nord est marquée par une toiture à cet angle. La couverture présente un arrondi faite permis par une mise en œuvre de charpente particulière.

La couverture est réalisée en ardoise fines et des rajouts en tôles de zinc pliées sont visibles pour éviter le rejaillissement sur le mur du bas-côté nord adjacent.

La charpente prend son ancrage dans le mur de la chapelle ainsi que celui de l'église.

Cette toiture abrite l'ouverture permettant d'accéder à l'arrière de l'église, par laquelle on accède par trois marches donnant sur un sas. L'entrée se situe au niveau du chœur.

*Détail de la toiture entre la chapelle Sainte-Anne
et le bas-côté Nord
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue de la baie Est du bas-côté Nord
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le bas-côté Nord reprend les frises décrites à la façade Nord (frise du soubassement et d'appui de fenêtre) qui avaient disparues au niveau de la chapelle Sainte-Anne

Il possède une grande baie en arc brisé. Son remplage représente un style approchant du gothique flamboyant. La partie inférieure est divisée par deux meneaux qui se rejoignent en accolade et forme des motifs dans les parties supérieures rappelant un motif de flammes. Néanmoins, le style n'est pas développé à son extrême comme il aurait pu être. Une descente d'eau pluviale se trouve à proximité de la baie et reprend l'écoulement de la toiture d'angle.

Le chœur :

Sur la façade Est, entre deux contreforts, se tient une baie qui a été bouchée. Celle-ci donne dans le chœur. Actuellement, un enduit recouvre la maçonnerie ayant permis le comblement de la baie. D'après les fissurations visibles de l'enduit, nous pouvons apercevoir les formes du remplage de la baie en plein cintre. Elle est partagée par trois meneaux, reliés ensemble et aux tableaux à l'aide d'arcs en plein cintre. Ceux-ci donnent une nouvelle délimitation horizontale à la baie. Quatre arcs sont alignés aux trois quart de la hauteur totale de la baie puis deux autres viennent dans la partie cintrée. Les claveaux reprenant les efforts de la baie cintrée sont de plus petites tailles que les ouvertures vues précédemment. Nous retrouvons une baie identique sur le bas-côté Sud.

*Détail de la baie du chœur
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Façade est
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Dans l'alignement de cette baie, en haut du pignon rectangulaire, se trouve une étroite ouverture située juste en dessous de la toiture, servant sûrement à une aération de l'arrière du retable. Des dessins représentent souvent cette ouverture en arrondi et de dimension plus importante.

La toiture est en croupe, en ardoise, dont les eaux pluviales sont reprises par une gouttière puis par une descente d'eau du côté Sud.

Un câble électrique monte contre le contrefort Sud, souligne la frise décorative qui permet la continuité des corniches des bas-côtés Nord et Sud, puis traverse la façade au-dessus de la baie.

Afin de permettre la liaison avec le contrefort Sud du chœur avec le contrefort du bas-côté Sud, ceux-ci ont été reliés par de la maçonnerie permettant aussi de tenir le mur donnant accès à l'arrière de l'église. Nous relevons que les contreforts Sud sont nettement plus importants que les contreforts des autres façades, cela pour lutter contre la poussée des terres et assurer une certaine stabilité structurelle de l'église, insuffisante, au vu des nombreuses fissures présentes.

*Détail du contrefort entre le chœur et le bas-côté Sud
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le bas-côté Sud :

*Détail d'un pinacle
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le bas-côté Sud est constitué de cinq travées dont la dernière à l'Est est biaisée pour la jonction entre le bas-côté Sud et le chœur. Les quatre premiers contreforts (de l'ouest vers l'est) sont surmontés de pinacles ornés de feuilles de choux où viennent s'appuyer les arcs boutants venant contrebuter les forces de poussées provenant des voûtes de la nef.

*Vue de la façade Sud, direction ouest
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les contreforts sont encadrés par des chasses roues en pied. Ceux-ci sont placés à proximité de l'entrée courante de l'église, placée à la travée 2. De plus, des descentes d'eau pluviales sont installées devant trois contreforts, reprenant les eaux pluviales du bas-côté mais aussi de la nef. La toiture de la nef se fait sur un versant, en ardoise, se finissant à l'est par une croupe et à l'ouest par un acrotère.

Le soubassement est en décrochement au niveau des quatre premières travées. Au niveau des seuils des baies, un second décrochement est visible. Au contraire, le soubassement de la "coupe" reste aligné au mur, de la même manière que sur l'ensemble de l'édifice.

Au Sud-Est, la baie principale du bas-côté est en arc plein cintre, tels que l'ancienne baie du chœur. Les vitraux en losange ne sont pas protégés par une raquette malgré la présence d'une bordure marquée dans le tableau et de parties métalliques. Les raquettes sont déposées dans le presbytère. La baie de la quatrième travée est en arc brisé. Un meneau divise la baie jusqu'au rein de l'arc et est surmonté d'un soufflet de forme ovale. Les arches restent cintrées. Aucune emprise n'est prévue pour la mise en place d'une raquette au niveau du meneau, mais des points d'ancrage sont encore visibles.

La troisième baie reprend la forme de la précédente. Les motifs de remplage restent dans l'esprit du premier gothique : les arches et l'œil amorcent des motifs polylobes.

La quatrième baie aborde une autre forme : l'œil de forme ovale est identique à la baie de la quatrième travée, cependant les arches se rejoignent en leur centre en pointe.

Des ouvertures se situent sur l'élévation au-dessus de la toiture du bas-côté permettant un éclairage de la nef sur chaque travée, reprenant les motifs de la première baie du bas-côté.

A la cinquième travée, un motif de pilastre se tient à proximité d'une fenêtre.

*Détail de la baie de la première travée, de la troisième et de
la quatrième travée
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue des ouvertures de la nef de la façade Sud
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

L'accès à l'entrée se fait par quatre marches. Des volumes de piédroits sont présents de part et d'autre de la porte contre les deux contreforts.

*Détail de la porte d'entrée Sud
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

L'entrée de l'église se fait par la porte en bois. Le linteau est en « anse de panier ». Il est composé de quatre voussures dont l'extrados possède des motifs de feuillage. La clef centrale est endommagée, probablement portant un blason, buché à la révolution. Les culots de l'anse de panier sont ornés de sculptures : à droite, une figure de personnage et à gauche une chimère. Considérées comme intégrant le style du gothique flamboyant, ces sculptures s'intègrent aux élévations du XVI^e siècle.

Un niveau NGF (Nivellement Général Français dont le niveau 0 se situe dans le vieux port de Marseille) est également installé contre la façade Sud-Ouest.

*Détail du cul de lampe en tête de moine
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La façade Ouest :

*Façade Ouest, bas-côté Sud
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le grand porche donne accès à la première travée de la nef. La porte comporte un vantail datant du XVI^e siècle, classé aux Monuments Historiques, dont les motifs représentent des médaillons et des arabesques. Le linteau, tout comme l'entrée secondaire, est en anse de panier se terminant sans sculpture. Il est surmonté d'une baie dont le remplage, très simple, annonce le style de la Renaissance. Composé de deux trumeaux en arche cintrée relié à un œil ovale par deux losanges.

Un acrotère triangulaire cache la toiture du bas-côté Sud, en vue de face de la façade occidentale.

*Détail de l'entrée Ouest
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Détail des vantaux du XV^eme sur la porte d'entrée
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Séparé par un redent, une ouverture représente une rose quadrilobe. Elle ne permet pas la ventilation des combles de par sa fermeture par un vitrage plombé.

Une croix en pierre surplombe le pignon de la nef.

*Détail du pignon ouest de la nef
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le bas-côté Nord est surplombé par le clocher, imitation du style renaissance, car reconstruit au XVIII^e siècle. A sa base, une tourelle abrite l'escalier donnant accès en partie haute du clocher. L'escalier en hors œuvre est typique de la Renaissance à la base du clocher. Nous distinguons grâce à la couleur des pierres, les différentes étapes de la construction du monument, pierre blanche "de Chérence" avec rognon de silex affleurant pour la partie basse et pierre jaune dite de chaussy pour la partie haute (calcaire grossier).

Le clocher

Le clocher est de style roman. Il s'agit d'une tour carrée, au niveau de la première travée du bas-côté Nord, culminant à près de 27m de haut.

Il possède des ouvertures en forme de "meurtrière", sur chacune de ses faces, surplombant la toiture de la nef. Des ouvertures en tiers points, similaire à celle de la quatrième travée, se trouvent dans l'alignement des meurtrières, délimitées par un redent. Elles sont équipées d'abat-sons, en bois, permettant de diriger le son des cloches vers le bas.

Chaque angle du clocher est décoré de contreforts surmontés de pinacles à crochets.

La toiture est en ardoise à quatre pans, dont une corniche similaire à l'ensemble de l'église souligne les pans.

Son faîtage est orné d'un épi et d'une girouette en forme de coq.

*Détail du sommet du clocher
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue du clocher
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les abords de l'église

Le passage initial entre l'église et le muret en pierre délimitant un espace au-devant de l'entrée de la chapelle des Rohan-Chabot n'est plus praticable. Une construction s'accolant au mur des chapelles abrite l'ancienne chaufferie au mazout. Entre les contreforts, un espace de chéneau est pavé, le reste du passage est composé de gravillon et de pelouse. Le passage constitue une largeur d'environ 5m entre les premières habitations et les chapelles.

Dans le renforcement situé à gauche sur la photographie, un habitat troglodyte a été aménagé et abrite maintenant une exposition sur les gravures et enluminures de la Roche-Guyon.

*Vue Nord-Ouest
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue Ouest de la sacristie
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La façade Ouest est délimitée par un espace en pavé bordant le bitume de la place au-devant. Celle-ci est un espace de circulation routier autour d'un îlot central où se trouve le monument aux morts.

Quant à la façade Sud, ses abords sont entièrement bordés par une route pavée, inaccessible aux voitures, allant de la façade de l'église à un mur de soutènement, appelé « mur du Grimpereau ». De l'autre côté du mur, un escalier mène à un mur du XVIIe siècle et à la mairie.

*Vue de la façade Sud et de ses abords
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Porte d'accès à l'arrière de l'église
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

L'accès à l'arrière de l'église se fait par une porte en bois, couverte en tuile mécanique, dans un mur construit en moellon.

Derrière la porte, se trouve un passage étroit d'environ 2m de largeur, délimité sur l'est par un muret retenant un talus. Sous celui-ci, une cave troglodyte est visible depuis une grille dans la rue.

Au-devant du chœur et des chapelles, des talus se sont formés par les chutes de pierre provenant de la falaise mais également créés artificiellement pour contenir la poussée des terres du sol du voisin. Actuellement, de la végétation recouvre les gravats. Un passage a été réalisé pour permettre un accès au presbytère troglodyte depuis la rue des frères Rousse.

*Mise en évidence des talus, à gauche provenant de l'éboulement de la falaise, à droite, permettant de contenir la poussée des terres voisines
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,*

2) Intérieur de l'église Saint-Samson

Aspect général :

Le sol est entièrement recouvert de carreau en grès émaillé, les colonnes et la majorité des murs sont enduits et couverts d'une polychromie XIXème. Seul le mur formeret de la nef au droit du bas-côté Sud est simplement enduit en blanc.

Les voûtes sont des croisées d'ogives quadripartite, dont la première travée est oblongue, et tripartites au niveau Est des bas-côtés.

Un chemin de croix a été installé récemment dans des cadres brun-jaune, faisant tout le tour de l'édifice.

La sacristie :

La sacristie occupe deux travées.

A l'Ouest, un escalier trois quart tournant donne accès à une passerelle passant sous la voûte du clocher menant à la tribune.

Elle est éclairée par trois baies. En dessous de l'une d'entre elle (à la deuxième travée), se trouve la porte menant à la chaufferie. Nous notons que cet accès n'est plus accessible (gonflement du bois, et gonds rouillés).

*Vue de la partie ouest de la sacristie
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Détail des voûtes de la sacristie
L'église de Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Ses voûtes d'arrête sont recouverte d'un enduit, dont une présente une clef de voûte sculptée.

Ses murs sont recouverts d'un enduit plus épais sous les baies que celui de la partie supérieure. Celui séparant la sacristie de la chapelle Saint-Joseph représente un panneau de bois dont les placards permettent un rangement des objets de culte. Certains abritent aussi les chasubles qui ont été offerts par l'impératrice Joséphine. Ceux-ci sont extrêmement bien conservés, les fils en or n'ont pas ternis bien que la soie soit brûlée (terme désignant un état altéré par dissociation et décoloration des fibres et non un état brûlé au sens propre). Il est à noter la fragilité de ces vêtements. Il serait préférable également de les faire

inventorier et de procéder à un état sanitaire des soieries par un restaurateur.

La sacristie est fermée au public pour plusieurs raisons :

- Il s'agit d'un lieu de préparation des offices religieux.
- Elle abrite des objets précieux tels que les chasubles.
- Elle contient le dispositif de réglage des cloches ainsi que le tableau électrique de l'ensemble de l'église.

La chapelle Saint-Joseph :

Hauteur sous voûte : 6,60m

Cette chapelle est située à la troisième travée. Elle est dédiée à Saint Joseph et est séparée de la deuxième chapelle par une cloison recouverte en lambris de bois dans la partie supérieure et d'une boiserie reprenant des motifs de pilastre, tels que nous pouvons les retrouver dans la période renaissance. Faisant face, le mur est entièrement couvert de lambris posé à la verticale. Les voûtes ne sont pas saillantes, contrairement aux voûtes de la nef et des bas-côtés. Elles possèdent des formes de voûtes d'arêtes. Cependant, dans les combles on distingue bien les arcatures de voûtes à ogives. On peut donc supposer la présence d'un faux plafond, réalisé au XVIIIème lors de la construction des chapelles et de la sacristie.

Orienté à l'est, l'autel est décoré d'un retable de 4m de haut, sur lequel Saint Joseph portant l'enfant Jésus dans ses bras est représenté.

*Statue de l'autel dans la chapelle Saint-Joseph
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Au Nord, des plaques commémoratives de la famille des Rohan-Chabot en marbre sont fixées, encadrant la seule baie et vantant les mérites et les vertus des hommes décédés.

*Vue de face de la chapelle Saint-Joseph
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La chapelle Sainte-Anne :

Hauteur sous voûte : 6,60m

La chapelle Sainte-Anne, située à la quatrième travée, marque la fin de l'extension du XVIIIème siècle. Les murs sont uniformes : le soubassement est recouvert par une boiserie tandis que la partie supérieure est peinte.

Elle se termine par une forme hexagonale délimitée par un arc en berceau et abritant une baie au-dessus d'un autel. Les voûtes possèdent des formes de voûtes d'arêtes. Cependant, dans les combles on distingue bien les arcatures de voûtes à ogives. On peut donc supposer la présence d'un faux plafond, réalisé au XVIIIème lors de la construction des chapelles et de la sacristie.

Nous observons de nombreuses statues en bois polychromes. L'une d'elle représente Sainte Anne, apprenant à lire à une enfant cependant les couleurs actuelles ne correspondent pas à la date de la statue : celle-ci a donc subi une restauration. Sur l'autel, une statue de Jésus est également peinte.

*Statue de Sainte-Anne avec plaque commémorative
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Plusieurs bannières sont placées dans cette chapelle. Elles représentent les confréries de la Roche-Guyon telle que saint Roc pour les enterrements et les malades.

*Vue de la chapelle Sainte-Anne et détail des bannières de procession.
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le bas-côté Sud :

L'entrée s'effectue par le bas-côté sud par un sas d'entrée pour couper du froid en hiver et de la chaleur en été, comme dans la plupart des églises, dans la deuxième travée. A sa droite, une estrade d'environ 2m sur 2.50 abrite les fonds baptismaux. La bordure est constituée de pierre de taille et au centre de l'estrade, un rectangle de carreau ciment bordé d'une frise représente des motifs floraux.

Bras de passage : 2,62 mètres
Longueur : 25,50 mètres
Hauteur sous voûte : 7,0 mètres

*Première travée du bas-côté Sud
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les colonnes

Les colonnes soutenant les voûtes du bas-côté sont semi-encastrées dans le mur. A contrario des colonnes donnant sur le bas-côté et sur la nef qui sont circulaires, celles-ci sont décagonales.

Les colonnes de la nef possèdent un diamètre de 70cm.

Le soubassement des colonnes décagonales mesure 0,70m de diamètre pour 1,45m de hauteur, puis une colonne décagonale de 50cm de diamètre s'élève sur toute la hauteur. Chacune des faces est peinte selon un motif différent : des carrés au centre, des entrelacs sur les côtés...

En haut des colonnes, un médaillon contenant une croix bordée d'or est présente sur chaque pilier consacré, bénits lors de la consécration de l'église.

*Détail des décors des colonnes octogonales
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les voûtes

Les croisées d'ogives possèdent chacune une clef de voûte différente.

- La première travée : une fleur dans un cercle peu saillant,
- la deuxième : fleur plus petite au centre avec une bordure circulaire bombée,
- la troisième clef pendante en cylindre évasé,
- la quatrième travée : cloche retournée avec des effets de bombage.

Les voûtes étant reconstruites à la suite des bombardements de la seconde guerre mondiale, les motifs de clefs de voûtes ne sont que des ajouts simples.

La croisée tripartite quant à elle, ne possède pas de clef de voûte.

De plus, contrairement aux voûtes du bas-côté nord, la base de celles-ci dans le bas-côté Sud ne sont pas décorées de motifs picturaux. Cela est dû à la reconstruction effectuée suite aux bombardements. Seules les pierres apparentes sont laissées à leur état d'origine.

*Détail de la voûte tripartite du bas-côté Sud
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les murs

Les murs sont enduits sur une hauteur de 2m masquant un état trop altéré, détaillé dans le chapitre de l'état sanitaire des l'altération des polychromies. Celle-ci sont encore présentes en partie supérieur : jusqu'au rein de l'arc outrepassé, le motif répété est un médaillon avec les lettres jaune sur fond vert X et P au centre entouré à gauche par un A et à droite par un U. Ce motif s'arrête au niveau d'une frise à fleurs de lys puis une seconde au-dessus représentant des motifs floraux. La partie supérieure de l'arche est un fond gris avec des croix grecques en quinconce.

Le mur de la section tripartite est composé d'un motif vasque et guirlande sur l'ensemble du mur. Le soubassement est quant à lui recouvert d'une boiserie.

*Mur du bas-côté Sud de la quatrième travée
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Médaillon de consécration
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le mobilier

Il existait deux monuments funéraires dont l'un a disparu lors de la révolution française. Celui restant est endommagé. Il représente le duc François de Silly. Antérieurement, le socle servait de décors au tombeau. La statue est en marbre blanc, où François de Silly est figuré à genoux, priant. Une partie manquante représentait un enfant emmailloté, traditionnellement considéré comme la fille du duc, qui mourut quelques jours après sa naissance.

En 1793, Hyppolyte Alexandre, historien guyonnais, décrit la statue à la suite des dégradations des sépultures après la Révolution française. Il relève une épitaphe sur la face du tombeau tout en latin relatant les actions du Duc et sur l'un des côtés :

« Toi qui cherche ce Duc que la France regrette
Cherches ailleurs, son ombre est ici seulement ;
Le monde est le tombeau de sa gloire parfaite
Et le ciel de son âme est le saint logement.
Arrêtez toutes fois, vois ce marbre qui pleure
Te faisant voir sa vie en son lustre plus beau
Puisque la vertu encore qu'elle ne meure
Repose avec lui dans ce même tombeau.

Ce même marbre te présente
Sa fille unique dont le sort
Fut qu'à peine elle étoit naissante
Qu'elle n'eut qu'un moment de la vie à la mort »

Aujourd'hui, l'inscription est placée sur le piédestal. Elle énonce les titres du duc ainsi que sa restauration en 1824.

A la suite des destructions des sépultures, le monument funéraire est transporté à Paris au Musée des Monuments français. Lorsque celui-ci a fermé sous la Restauration, les objets présentés ont été rendus à leur ville. Ce monument a été préservé grâce aux frères Rousse et Lenoir, collectionneur qui l'ont fait revenir à la Roche-Guyon. En décembre 1823, il est restitué à l'église de Saint-Samson.

*Statue du duc François de Silly
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le bas-côté Nord :

Le bas-côté Nord sert de desserte aux chapelles, à la sacristie et au clocher.

Bras de passage : 2,60 mètres

Longueur : 25,50 mètres

Hauteur sous voûte : 7,0 mètres

Les colonnes

Tout comme le bas-côté sud, les colonnes soutenant les voûtes sont semi-encastées dans le mur. A contrario des colonnes au Sud qui sont octogonales du soubassement jusqu'en haut, les colonnes du bas-côté nord ont gardé leur forme géométrique que sur la hauteur du soubassement. Les colonnes du dessus sont cylindriques. Nous faisons l'hypothèse que le plâtre a servi de remplissage. Le décor en peinture reprend les mêmes décors qu'au Sud. Elles permettent l'ouverture en arc cintrée qui donne sur les chapelles et la sacristie.

*Détail colonne du bas-côté Nord entre première et deuxième travée
L'église de Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les voûtes

Les voûtes d'ogives sont toutes peintes au niveau des clefs et de 3 ou 4 claveaux.

Contrairement au bas-côté sud, la croisée tripartite comporte une clef de voûte peinte représentant une fleur. La clef de la quatrième travée est altérée par des sels et le motif n'est plus visible.

Nous remarquons la particularité de la première travée qui soutient le clocher. La voûte présente donc une ouverture circulaire ainsi que des poutres bois permettant un soutien du clocher et le passage des cloches à leur installation. Nous avons pu inspecter l'ensemble des planchers et tous comporte une ouverture. Il est à noter l'état fortement dégradé du deuxième plancher.

*Détail de la voûte du bas-côté Nord, première et deuxième travée
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,*

Les murs

Seul le mur Ouest est couvert d'un enduit sur une hauteur de 2m. Les soubassements sont peints en rouge jusqu'à une hauteur d'environ 2m avant d'entreprendre le même décor que le bas-côté Sud. L'escalier permettant l'accès aux combles et au clocher est situé dans l'angle nord-ouest du bas-côté. Son accès se fait par une porte et d'un niveau de 3 marches en pierre. Sa porte en bois s'ouvre sur un escalier de pierre en hélice d'à peine 60cm de large.

*Façade Ouest intérieur
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le mur de la section tripartite est composé d'un motif vasque et guirlande sur l'ensemble du mur, comme sur le bas-côté sud. Une porte donne l'accès à un sas menant à l'arrière de l'église vers le presbytère.

*Vue de la baie est du bas-côté Nord
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le mobilier

Entre les deux colonnes de la première travée se trouve une statue de Jeanne d'Arc. Devant la chapelle Saint Anne, se trouve les bancs d'honneur, réservé à la famille de la Rochefoucauld, provenant de l'ancien prieuré.

*Statue de Jeanne D'arc, première travée
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La nef et le chœur :

La nef et le chœur sont composés de trois niveaux : le premier niveau accueille les fidèles jusqu'à une première marche de 15cm de hauteur permettant d'accès au chœur et aux bas-côtés. Une deuxième marche sert d'estrade au retable et au maître autel.

Bras de passage : 5,30 mètres

Longueur : 25,50 mètres

Hauteur sous voûte : 10,65 mètres

*Vue de la nef du haut de la tribune
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les colonnes

L'ensemble est constitué de 8 colonnes centrales et 4 colonnes décagonales encastrées dans le mur, formant quatre arcs brisés menant aux bas-côtés dont les travées au Nord sont peintes et non les arcs placés au Sud. Chacune d'elle font 70cm de diamètre, sauf la colonne de la première travée nord. Il s'agit d'une colonne de 1.10cm à laquelle s'accrochent 4 petites colonnettes. Elle soutient non selon la tribune d'orgue mais surtout le clocher qui se trouve au-dessus.

Chaque travée possède des colonnes de différents motifs :

Entre 1 et 2 : alternance entre des motifs carrés et circulaires reliés entre eux, dans les tons rouges, jaune et vert.

Entre 2 et 3 : frises verticales avec motifs de fleurons.

Entre 3 et 4 : alternance entre losange vert et jaune sur fond rouge croisés avec un motif blanc

Entre 4 et 5 : Motifs de chevrons à l'horizontale rouge et vert sur rouge avec motif floral

*Décors des différentes colonnes de la nef
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les colonnes cylindriques reposent sur un socle octogonal d'environ 50cm de hauteur et sont surplombées par un chapiteau octogonal évasé représentant des palmes. Au contraire des colonnes qui changent de motifs peints selon leur travée, ces chapiteaux gardent une même unité.

Les voûtes

Les voûtes sont peintes sauf les arrêtes. Cependant nous remarquons à la deuxième travée qu'une partie de la voûte n'a pas été peinte ainsi que la clef ainsi que la totalité de la première travée. De plus, chaque clef de voûte est peinte ainsi que trois ou quatre claveaux des arrêtes. Ces décors sont eux aussi différents pour chaque travée, mais ils gardent le même principe de frise sur chacune des faces.

Les clefs de voûtes sont plates :

- la première est une rose,
- la deuxième représente la même fleur que sur la travée 1 du bas-côté sud,
- la troisième un blason (celui de la Rochefoucauld ?),
- la quatrième un blason avec trois fleurs de lys
- la clef de voûte au-dessus du chœur se trouve plus bombée que les autres.

Nous notons une différence structurelle dans les voûtes : l'arc brisé de la première travée n'est pas au même niveau que le reste des arcs de la nef. De plus, des tirants métalliques ont été installés afin d'assurer la stabilité de l'ouvrage. En effet, les murs Sud ont tendance à s'incliner. Les bombardements lors de la seconde guerre mondiale ont influé sur la structure de l'édifice. De plus, le sol s'affaisse dues à la présence d'argiles.

Nous pouvons remarquer la différence de hauteur des reins des arcs dans la nef.

Les murs

Les murs des arches comportent des médaillons dans lesquels se trouve une croix.

Les arches sont principalement en arcs brisé dont le côté Nord est entièrement peint, contrairement au Sud dont les pierres restent apparentes.

Sur le côté Sud, des ouvertures ont été créées : nous dénombrons quatre fenêtres hautes avec un meneau et des arches en pointes encadrant un œil. Une cinquième fenêtre donnant sur le chœur est en arc brisé. Cependant, elle est composée d'un double vitrage car de l'extérieur, nous voyons une ouverture rectangulaire.

*Détail d'une ouverture haute de la nef
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue de la tribune d'orgue, de la baie centrale et de
l'ouverture sur les combles du bas-côté Sud
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,*

La baie centrale de la façade ouest donne l'éclairage direct de la tribune. Celle-ci est délimitée par une balustrade en bois. Des poutres de bois soutiennent la structure entre les colonnes de la nef et du bas-côté.

Deux ouvertures se faisant face permettent l'accès aux combles des bas-côtés.

La porte principale est en bois massif où chaque panneau est marqué par un croisillon. Une barre de fer en bloque l'accès. Si la voûte est en arc cintré, la porte donne à son bâti une forme triangulaire en partie supérieure.

*Porte d'entrée de la façade Ouest
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le mobilier

L'entrée est encadrée par deux statues : L'une représentant Saint Antoine de Padou, moine en chasuble marron tenu par une corde à nœud pendant à sa droite et d'un chapelet à sa gauche. Il tient un livre dans sa main gauche d'où sort un enfant.

L'autre statue représente un homme qui marche à l'aide d'une branche, portant sur son épaule gauche un enfant tenant dans ses mains un globe en or surmonté d'une croix. Il représente certainement Saint Joseph dont l'iconographie est identique à celui se trouvant dans la chapelle dédiée à ce saint.

*A gauche, saint Antoine de Padou ; à droite, Saint-Joseph
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La tribune d'orgue accueille un harmonium.

Dans le chœur se trouve les bancs du clergé provenant du prieuré de la Roche-Guyon, aujourd'hui disparut. Ce prieuré abritait les moines qui priaient pour le salut du seigneur de la Roche-Guyon et qui dépendaient de l'abbaye de Fécamp. Aujourd'hui encore, on ne sait pas précisément où se trouvait ce prieuré, mais nous savons qu'il a été détruit sous la duchesse d'Anjou par son père le duc Alexandre. Celui-ci a décidé de ramener le mobilier dans l'église paroissiale, ainsi que les corps des ducs et duchesses de la Roche-Guyon.

*Vue de l'harmonium
L'église de Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La chaire située à la troisième

travée est en

menuiserie décorative. D'après des sources, celle-ci n'a pas toujours été si travaillée

Le Christ qui devait être une poule de gloire a été modifié au fil du temps : en effet, le bois de sa croix n'est pas le même que celui des personnages.

Autrefois, le chœur des moines était séparé de celui des fidèles par une clôture de chœur et une poule de gloire.

La croix du christ est surmontée d'une fleur de lys. A ses pieds se trouve deux personnages : une femme priant et un homme qui semble se lamenter.

*Vue du retable et du maître autel
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue de la croix
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le retable est placé devant une grande verrière, ce qui occulte un espace de lumière. En son centre se trouve un tableau représentant l'Adoration des mages. Ses dimensions sont de 177 x 225 cm. Il daterait du 17e ou du 18e siècle, offert par la princesse de Léon en 1903 pour orner le maître autel. Ce tableau est une composition à l'italienne et s'apparente au style de réalisation de Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654-1727). Cependant, d'après l'évêché et des monuments historiques, le tableau n'aurait aucune valeur et serait une simple copie.

Le retable est composé d'un panneau de bois sculpté du XVe siècle, placés devant la baie qui a été bouchée. A l'appui de l'ancienne verrière, un rideau a été installé. Une fresque au-dessus de la baie montre des anges en toges en adoration devant la lumière divine.

Un soleil flamboyant se trouve au-dessus du tableau.

De chaque côté du retable se trouve une statue. A sa gauche, une vierge à l'enfant en doré. A sa droite, la statue en bois du Saint Samson. Au centre du retable se trouve un autel qui abrite le reliquaire en bois doré datant du XVIIe siècle de Saint Samson, offerte en remerciement pour la naissance du roi Louis XIV en 1639. Devant le chœur, des traces d'ancrage ont été rebouchées, notant la présence d'une ancienne clôture de chœur.

*A gauche, Saint-Samson; à droite, Vierge
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le dallage :

L'ensemble du sol de l'église est en carreau de grès émaillé.

De la porte centrale jusqu'à la marche du chœur dans la nef, une allée est délimitée par des carreaux blancs. Une frise en carreau blanc et noir représentant des fleurs de lys délimite un espace fait d'une alternance entre fleurs et étoiles.

Sur les deux côtés de cette frise nous retrouvons les mêmes carreaux disposés différemment : des losanges avec des carreaux "fleurs" séparé par des carreaux blancs et étoile. La bordure est d'inspiration grecque.

*Détails des dallages : en haut, de la nef et des bas-côtés ; à droite, de l'autel de la première travée
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,*

L'autel sur l'estrade à la première travée, nous retrouvons la même frise en fleurs de lys et les carreaux étoiles, en alternance avec un second type de carreau « rose des vents ».

Ce même sol est repris dans les déambulateurs Nord et Sud, et dans la chapelle Saint-Joseph où seule la bordure est différente : la frise possède des motifs en entrelacs dans les tons rouges et bleus.

*Motif de bordure de la chapelle Saint-Joseph
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La sacristie comporte un sol dallé, dont on retrouve une partie dans la chapelle Saint-Joseph au niveau de la cloison mitoyenne ainsi qu'au-devant de la sacristie dans le bas-côté Nord.

*Sol dallé de la sacristie
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le chœur et la chapelle Sainte-Anne possèdent un sol cimenté, certainement une restauration postérieure. Puis une bordure blanche délimite une zone d'alternance entre carré étoile rouge et étoile bleu.

*Sol du chœur
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le sol de la tribune d'orgue, quant à elle, est réalisé en parquet. Des estrades en bois permettent de surélever les autels.

Les combles :

Les combles abritent la charpente. Nous notons que les bas-côtés ne possèdent pas leur propre charpente car ils sont dans la continuité de la charpente de la nef, contrairement aux chapelles latérales, ajoutées ultérieurement.

La charpente de la nef comporte des fermes traditionnelles (entrait, poinçon, arbalétrier, contrefiches), formant la croupe décrite à l'extérieur.

*Vue de la charpente de la nef
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Accès aux combles de la nef
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Sa toiture est à deux versants, couverte en ardoise. Elle se prolonge sur le bas-côté Nord, créant un espace de 3cm, au contraire du deuxième bas-côté couvert d'un appentis.

L'accès aux combles de la nef se fait par un passage supérieur ouvert dans l'élévation.

*Vue de la charpente des combles, vers l'ouest
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Les chapelles disposent d'une toiture à croupe, formant ainsi six versants. Les eaux de pluies sont collectées par un chéneau situé entre le bas-côté et les chapelles.

Les combles donnent accès à l'extérieur par la lucarne située sur la façade ouest.

*Vue de la charpente des combles, vers l'est
L'église Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Une question se pose concernant le jointement des combles des chapelles et du bas-côté Nord par une couverture donnant un aspect de « faux transept » en vue aérienne. Sa toiture dépasse néanmoins la hauteur du faîtage des chapelles.

*Vue de la charpente du « faux transept »
L'église de Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

3) Le presbytère

Le presbytère troglodytique de La Roche-Guyon se trouve dans une falaise de craie et de silex, au Nord Est de l'église Saint Samson.

Son accès se fait librement par une porte dans l'alignement du bas-côté sud de l'église, ou bien par un passage menant à l'intérieur de l'église, dans le bas-côté nord.

La distance entre l'église et l'espace troglodytique est compris entre 8 et 10m. De plus, des talus se sont formés par les éboulements de la falaise de craie.

*Plan du presbytère et situation par rapport à l'église
L'église Saint-Samson et presbytère- La Roche-Guyon,
Réalisation LV - Logiciel Sketchup*

*Plan de composition du presbytère et identification des
différentes salles
Presbytère- La Roche-Guyon,
Réalisation LV - Logiciel Sketchup*

La surface de l'ensemble de la bove s'élève à 60m² environ. Elle est divisée en trois salles principales notées A, B et C sur la figure précédente.

La salle la plus à l'Est (A) possède une superficie d'environ 20m² et s'élève jusqu'à 3,4m de haut. Elle possède un pilier de 3m de long par 2m de côté, qui soutient la falaise.

Deux fours en briques superposés et une cheminée, montant jusqu'à la surface, soit au moins 18m plus haut, se trouvent au fond de cette salle.

Dans cette salle se trouve également des gravats tombés par la cheminée et des raquettes de protection des vitraux de l'église, et quelques pièces de bois comme des marches d'escalier et un ancien autel. Actuellement, l'espace a servi de débarras : nous pouvons retrouver du mobilier provenant de l'église. Entre outre, nous avons pu faire une analogie entre un autel actuellement non entretenu, et un autel utilisé et dessiné dans une gravure de A. Maugendre

La cloison séparant les deux salles A et B est faite de moellons, et ne semble ne pas porteuse.

*Vue des fours – repère 3
Presbytère– La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue de la cheminée – repère 2
Presbytère– La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Mur de séparation entre la salle A et B – repère 1
Presbytère– La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La deuxième salle (B), au centre est divisée en trois parties par quelques cloisons en moellons, couvertes d'un plâtre de finition. Elle fait environ 20m² et s'élève à 3.23m jusqu'à la voûte.

On constate des vestiges de faux plafond constitué d'un lattis en châtaignier dont l'enduit plâtre a disparu.

*Vue de l'intérieur de la salle B – repère 5
Presbytère– La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Vue extérieure de la salle B – repère 4
Presbytère– La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

La troisième salle (C) est en longueur. Elle mesure 7m*1.85m et fait environ 2m de hauteur sous voûte. Très peu éclairée, elle est entièrement taillée dans la roche. On observe sur ses longueurs des étagères creusées à même la roche.

Cette typologie de bove est courante, Emile Rouse, archéologue et notable du village³ nous partage dans son livre, en 1829 cette description : « Ces habitations, espèces de tanières, désignées sous le nom de boves, consistaient en une ou deux chambre assez vastes quelquefois, où le lit du ménage, l'étable et l'écurie se trouvaient réunis, comme aux premiers âges des sociétés ; comme en la crèche de Bethléem, les enfants naissaient entre le bœuf et l'âne. Ces caves étaient closes et éclairées d'un seul côté par une porte et une ou deux fenêtres »

*Vue de la salle C
Presbytère– La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

³ Le Patrimoine troglodytique français, Avril 1993, Oliviet HUET et l'Association Ar'site

Partie 3- Etat sanitaire et protocoles de restauration

I- Relevé des pathologies de l'église Saint-Samson

Les façades de l'église Saint-Samson de La Roche-Guyon présentent des particularités et des altérations différentes des matériaux en œuvre. Nous nous efforcerons d'identifier les causes des désordres, vérifiées par des documents d'archives, par des témoignages oraux, mais également par notre expérience dans le domaine du diagnostic des pathologies des matériaux, par une analyse de l'environnement du site.

1) Les mouvements structurels

L'hypothèse de mouvements structurels :

L'ensemble du coteau du village de La Roche-Guyon est en pente naturelle, créée par l'érosion de la craie durant des milliers d'années. Les falaises sont apparues par le phénomène de retrait de la mer, qui couvrait alors tout le bassin parisien. Depuis lors, toutes les constructions ainsi implantées sur le coteau subissent le phénomène de mécanique lié à la pente et détaillé ci-dessous.

Explication du renversement par un schéma de principe, suivant le phénomène de mécanique naturel lié à la pente :

Schéma de principe, présentant la décomposition de la force Poids dans le phénomène de mécanique lié à une pente.

Pour ce schéma, est uniquement pris en compte la force Poids et sa décomposition. Nous mettons à l'écart les forces de frottement, la poussée des terres sur l'ouvrage, la présence de fondations ainsi que le phénomène de glissement dû à la pente.

La force Poids, nommée P, est représentée en rouge et est toujours verticale quel que soit le problème de mécanique.

Cette force P peut se décomposer suivant deux composantes R et S, parallèles respectivement aux axes X et Y.

La force R sera favorable au renversement de l'édifice puisqu'elle est orientée dans le sens de la pente. Au contraire la force S sera stabilisatrice du point de vue du renversement.

Si la force R est trop importante, la force stabilisatrice S ne compensera plus la force R, favorable au renversement et l'ouvrage basculera jusqu'à retrouver un équilibre.

Application à l'église Saint-Samson :

On distingue des fissures ouvertes ainsi que des joints d'assises de pierres dégarnis, autant en partie extérieure, en façade principale et sur l'élévation haute du clocher que sur la jonction entre le clocher et la nef et entre la nef et le bas-côté Sud.

On remarque que les fissures sont principalement localisées aux zones énoncées précédemment. La présence ponctuelle de ces fissures en partie haute, aux jonctions entre les différents éléments constructifs, témoigne d'une faiblesse dans la construction de l'édifice.

Cette faiblesse s'explique à la fois par les différentes périodes de construction ou de reconstruction, suite aux bombardements de la seconde guerre mondiale mais également par la pente naturelle du coteau et par la présence éventuelle de fondations insuffisantes. En effet, l'effondrement des voûtes du bas-côté sud a créé un déséquilibre dans la structure de l'édifice, impliquant un mouvement dans l'ensemble de l'église.

De plus, on distingue des fissures apparentes à la jonction des voûtes restaurées, impliquant un mouvement d'une origine diverse. Ce mouvement est lié à la pente du coteau et probablement aux fondations insuffisantes ou endommagées de l'édifice.

*Mise en évidence de l'ouverture des joints de pierre,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

*Cartographie présentant les joints dégarnis de la
façade principale,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Réalisation NP - Photoshop*

Au droit de l'angle sud du clocher, les fissures observées témoignent également d'un mouvement d'une partie de la structure. L'orientation des fissures, ainsi que leur nombre, est caractéristique d'un mouvement différentiel de la structure entre le clocher et la nef.

*Mise en évidence des fissures au droit de l'angle sud du clocher,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Pour exemple, la cartographie des fissures apparentes au droit de l'angle sud du clocher :

*Cartographie présentant les fissures ouvertes au droit du bas-côté nord,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Réalisation NP - Photoshop*

Dans l'ensemble des constructions de voûtes à croisées d'ogives, les reports de charges s'effectuent par les arcatures de voûte en pierre, les voûtes étant constituées de matériaux de remplissage et ne reprennent que peu de charges.

Les charges sont dirigées dans les colonnes par l'intermédiaire des arcs brisés. La force du poids P est orientée suivant la courbure de l'arc. Elle peut se décomposer suivant deux composantes. La force G sera favorable au glissement transversal tandis que la force S sera stabilisatrice.

De façon à éviter l'écartement des colonnes et le flambement des murs supportant les voûtes, des bas-côtés sont ajoutés ainsi que des contreforts, permettant une descente de charge efficace jusqu'aux fondations de l'édifice. Ces éléments ont pour rôle, le contrebutement des charges issues du poids propre des voûtes.

Schéma de principe de descente de charge dans une voûte à croisées d'ogives

Lors de l'effondrement du bas-côté sud, un déséquilibre se crée dans la structure de l'édifice, forçant les charges issues des voûtes à se répartir autrement. Cette nouvelle répartition de charges s'effectue sur les éléments constructifs non destinés à subir cette surcharge. Ces éléments, tels que les murs à la jonction entre la nef et le bas-côté sud, atteignent et dépassent la contrainte admissible du matériau sollicité en compression, provoquant une fissure à la jonction des éléments.

La fissure traversant la nef dans la longueur, au droit du bas-côté sud témoigne de l'arrachement d'une partie de la structure suite à l'effondrement du bas-côté sud.

A l'aide du dossier de l'étude préalable de diagnostic structural réalisé par l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre-André LABLAUDE, nous avons pu comparer l'état de fissuration de l'édifice entre le relevé fait par lui-même en juillet 2013 et le relevé des fissures que nous avons effectué en avril 2014. Nous constatons une fissuration très nettement supérieure aux relevés réalisés par l'architecte en chef des monuments historiques. Dans la mesure où les zones de fissurations les plus importantes ont été relevées autant par M. Pierre-André Lablaude que par nous-même, nous supposons que le relevé effectué en Juillet 2013 fait état des principales zones de fissurations. Il est également envisageable que les fissures relevées en avril 2014 soient apparues à la suite de l'état réalisé en Juillet 2013.

*Plan de repérage des zones de fissuration,
à gauche l'état en Juillet 2013 par Pierre-André Lablaude,
à droite l'état en Avril 2014, plan CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon*

Pour exemple, le plan de repérage des fissures pour l'ensemble de l'église Saint-Samson de la Roche-Guyon réalisé par nous-même en Avril 2014 :

 Fissuration

 Mouvement structurel

*Plan de repérage des fissures et analyse des mouvements structurels,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Plan CJP - Allplan, repérage, NP - Photoshop*

Lors de la chute du bas-côté sud, les reports de charges ont été modifiés. Le déséquilibre créé par l'effondrement du bas-côté sud a engendré un mouvement dans l'ensemble des éléments constitutifs de l'ouvrage, de la nef à la sacristie. En effet, on peut analyser l'orientation des fissures ainsi que de leur nombre pour déterminer les mouvements structurels à l'intérieur de la structure de l'édifice. Ces mouvements structurels peuvent être retracés et schématisés sur la cartographie par les flèches vertes. Ainsi, la chute du bas-côté sud (1) a provoqué un mouvement de translation et de rotation de l'ensemble de la structure de la nef (2), entraînant le bas-côté nord adjacent (3).

La fissure traversant la sacristie (4) peut être expliquée non seulement par la décharge que provoque le mouvement global de la structure sur les murs adjacents, mais également par le fait que l'ensemble de la partie haute du clocher ainsi que la sacristie et les deux chapelles ont été reconstruites au XVIIIème siècle. Ces modifications structurelles favorisent l'apparition de fissures par l'existence de faiblesses aux points de jonction entre la sacristie et le reste de la structure. Il faut cependant distinguer les fissures provoquées par l'effondrement du bas-côté sud ayant engendré le déséquilibre de la structure de l'église, des fissures étant survenues après l'incident et dont la pente naturelle du coteau étant l'origine, comme détaillé précédemment par le phénomène naturel de mécanique lié au poids de l'ouvrage.

Pour illustration des fissures principales, en sus de celles présentées en façade principale et au droit du clocher :

Mise en évidence des fissures au droit du bas-côté sud dans la troisième et quatrième travée de la nef,

*Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Mise en évidence des fissures, à gauche dans la sacristie, à droite en façade extérieure du chœur,

*Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

2) La charpente

De façon à comprendre l'intégralité de la structure de l'édifice, nous avons poussé nos investigations dans les combles. Nous distinguerons les éléments constitutifs de la charpente et de la couverture de l'église ayant subi plusieurs restaurations et consolidations antérieures.

Modifications et consolidation de la charpente :

Bien que le bois reste le matériau privilégié pour l'édification de la charpente de l'église, nous avons pu observer plusieurs modifications structurelles dans la charpente. Ce sont essentiellement les méthodes de montage et de découpes observées qui diffèrent. On remarque en effet des traces d'outils ainsi que des découpes et assemblages différents.

Au vu des traces d'outils laissés sur certaines pièces de bois, nous pouvons supposer deux types de découpe des entrails et des poutres, à savoir une méthode manuelle et une méthode industrielle.

- Selon la méthode manuelle :

Les arbres sont abattus à l'automne, à sève et lune descendante de manière à éviter l'éclatement des pièces de bois au séchage. Les troncs sont abattus à la hache et le retrait de l'écorce s'effectue au moyen d'une herminette. Les troncs sont ensuite équarris à l'aide d'une cognée de manière à leur donner une section transportable et plus ou moins rectangulaire. Les sections sont déterminées en fonction de la croissance de l'arbre et de la portée entre deux appuis. Suivant les mesures effectuées sur les entrails de la nef, nous n'avons pas constaté de différence importante entre les différentes sections. Ainsi les entrails de la nef ont une section approchant les 600cm² soit une section de 20x30cm.

Monographie imprimée représentant, de gauche à droite, une cognée, une hache, une herminette et une essette, Extrait du traité de charpente en bois, page 28, par Gustave Osley, Paris, 1890

Pour exemple, une représentation en élévation de la découpe des entrails et poutres selon la méthode manuelle :

Coupe et photographie d'un entrail mis en œuvre selon la méthode manuelle, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon, Collection personnelle, 2014

Les assemblages sont exécutés sur site dans les pièces de bois à mettre en œuvre. Le type d'assemblage par tenons et mortaises est l'assemblage que l'on trouve le plus couramment en charpente de par sa simplicité d'exécution.

Monographie imprimée représentant deux assemblages, à gauche, un assemblage par tenons et mortaises carrées, à droite, un assemblage à encastrement, Extrait du traité de charpente en bois, page 48 et 62, par Gustave Osley, Paris, 1890

Pour exemple, deux photographies illustrant les assemblages des aisseliers et des blochets de la charpente de la nef :

Photographies d'assemblages par tenons et mortaises carrées et d'assemblage par encastrement, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon, Collection particulière, 2014

- Selon la méthode industrielle :

Avec l'évolution du progrès technique, impulsé au XIX^{ème} siècle par la seconde révolution industrielle, des machines de plus en plus performante sont inventées et permettent un rendement plus important en diminuant fortement la pénibilité.

La machine à vapeur fonctionne suivant un principe simple. En chauffant l'eau dans une chaudière, elle est transformée en vapeur stockée dans un réservoir. L'amenée de vapeur du réservoir aux cylindres s'effectuant par une tuyauterie de section réduite, la pression augmente. Cette pression s'exerce sur les pistons des cylindres et transforme l'énergie dégagée par la pression de la vapeur d'eau en une force mécanique exploitable. Ce principe se retrouve sur l'ensemble des machines à vapeur développées, de la locomotive à vapeur à la machine-outil.

Pour exemple, deux extraits de monographies imprimées représentant l'abattage et la découpe des troncs d'arbres :

Pour abattre les arbres sur pied, malgré l'essai infructueux de quelques machines, on fait toujours usage de la scie à main dite passe-partout, et surtout de la hache, qui a pourtant le grave inconvénient, comme nous l'avons dit, de faire perdre une quantité de bois importante dispersée en éclats à l'endroit même où l'arbre présente son plus fort diamètre et sa meilleure qualité. M. Ransome a

Fig. 8.

appliquée en Angleterre et cédée en France à M. Arhey la scierie à lame droite et à action directe de la vapeur que représentent les figures 8 et 9 ci-contre, et que l'on a pu voir figurer à l'Exposition universelle de 1878.

Fig. 9.

Cette machine consiste en un cylindre à vapeur de petit diamètre, avec piston à longue course, qui a sa tige munie, dans son prolongement, de la lame de scie ; celle-ci se trouve animée d'un mouvement rectiligne de va-et-vient assuré par des

Comme on le voit à l'inspection des figures 3 et 4, qui représentent la machine à cylindres de M. Cochot en élévation, en section transversale et vue de face, ses dispositions générales sont semblables à celles de la scierie à chariot que nous venons de décrire, mais elle en diffère cependant, d'une part, en ce que le chariot est remplacé par des cylindres qui font avancer le bois, un de ses côtés ayant été à peu près et légèrement équerri, et, d'autre part, en ce qu'elle est montée sur un chariot, de manière que l'on peut la transporter facilement sur les routes ordinaires, pour l'installer ensuite partout où l'on peut en avoir besoin.

Fig. 6.

L'emplacement que la scie doit occuper étant déterminé, on rend le chariot invariable en exerçant une certaine pression sur les moyeux des roues pour en empêcher le mouvement ; de plus l'avant-train, qui est tout naturellement mobile pendant le transport de la machine, peut être arrêté au moyen d'un boulon qui l'empêche de se déplacer et qui assure ainsi la fixité du chariot.

*Monographie imprimée représentant l'abattage et la découpe des troncs d'arbres par des machines-outils à vapeur,
Extrait du livre « Les scieries mécaniques et les machines-outils à travailler le bois », page 76 et 85, par Eugène Armengaud, Paris, 1871-1891*

On trouve des machines à vapeur jusqu'au début du XX^{ème} siècle comme en témoigne la carte postale présentée ci-après, du palais des machines de Roubaix :

Carte postale du palais des machines, stand des machines à vapeur, Palais des machines de Roubaix, Paris, 1911, Bibliothèque numérique de Roubaix, côte TER_CP01_0031

Pour exemple, une représentation en élévation de la découpe des entrails et poutres selon la méthode industrielle :

*Coupe et photographie d'un entrail mis en œuvre selon la méthode industrielle,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

On remarque sur cette pièce de bois, des traces verticales et parallèles entre elles, perpendiculaire à la longueur de la pièce de bois. Ces traces indiquent une découpe régulière permise par une découpe industrielle, probablement à la scie à ruban, restant encore aujourd'hui un outil fréquemment utilisé. De l'abattage à la démolition de l'ouvrage, durant toute leurs phases d'utilisation, les pièces de bois travaillent, subissent des variations hygrométriques parfois importantes aboutissant à des changements de sections, par séchage des pièces de bois mais également un changement de couleur. On distingue donc les fermes neuves par leur changement de couleur, leur façon de découpe industrielle ainsi qu'à leur section parfaitement définie et standardisées.

- Consolidations ponctuelles :

On remarque des barres métalliques, probablement en fer, de manière à consolider les fixations de certains entrails aux murs porteurs de la nef.

Ces barres de fer porte des traces d'outils représentées par le trait rouge, sur la photographie ci-dessous. Les traces d'outils ne sont visibles que sur les éléments en fer forgé, à la main et au marteau de ferronnier. En effet, à partir de la révolution industrielle, comme mentionné précédemment, des machines-outils motorisées sont inventées de manière à augmenter le rendement des fabriques. L'utilisation du laminoir, pour la fabrication des profilés n'est réalisée que récemment pour une production à grande échelle, depuis les constructions en charpente métallique, fin XIXème.

*Consolidation par une barre métallique et mise en évidence de la mise en œuvre de celle-ci,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

On observe des modifications ponctuelles de charpente, notamment au-dessous des voûtes de la chapelle Sainte-Anne, et au droit du bas-côté nord, là même où les désordres constatés sont les plus importants. Ces modifications de charpente sont donc intervenues lors d'une campagne de restauration, visant à rétablir l'étanchéité à l'eau de la toiture.

Modification de charpente au droit des voûtes de la chapelle Sainte-Anne et du bas-côté nord et schéma en élévation de l'assemblage en partie basse, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon, Collection personnelle, 2014

Consolidation par un assemblage neuf boulonné au droit des voûtes de la sacristie et de la chapelle Saint-Joseph, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon Collection personnelle, 2014

Consolidation par un assemblage neuf par tenons et mortaises carrées au droit du mur de la nef et du bas-côté Nord, Eglise Saint Samson – La Roche Guyon Collection personnelle, 2014

- Accidents et négligences :

Un défaut de couverture a permis une infiltration d'eau dans la charpente de la nef au droit du mur de la nef avec le bas-côté nord. Cette infiltration d'eau, combinée à la présence d'un insecte xylophage a conduit à la détérioration avancée d'une partie de la poutre sablière du mur nord de la nef. La restauration du blochet, visible en partie haute de la photographie n'a pas pris en compte la réfection de la poutre sablière. L'hypothèse de la dégradation de la poutre sablière après réparation du blochet peut également être envisagée. Les infiltrations d'eau en toiture seront détaillées ultérieurement au chapitre concernant la couverture.

*Etat de dégradation avancé de la poutre sablière au droit du mur de la nef et du bas-côté Nord,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Au droit de l'angle sud-est du clocher, on constate un glissement de la poutre sablière et du blochet. Ce glissement est le témoin du mouvement de l'ensemble de l'édifice, probablement lors de l'effondrement des voûtes du bas-côté sud par des bombardements de la seconde guerre mondiale. Le mouvement décrit par les fissures et analysé sur les plans présentés précédemment, concorde avec l'état physique des matériaux ayant subi ces mouvements de structure (déformation, glissement, renversement).

*Mise en évidence du glissement de la poutre sablière portant le blochet au droit de l'angle
sud-est du clocher,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Pour exemple, le plan de charpente ainsi que la localisation des modifications et réparations de charpente :

*Plan de localisation des modifications très récentes de la charpente,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Plan CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop*

*Différentes vues mettant en évidence les différentes modifications de charpentes
localisées ci-avant,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Des travaux de couverture ont été réalisés en 1951 selon la série W « Dommages de guerre » à la côte 1199 W 386, aux archives départementales du Val d'Oise, coïncidant avec les modifications de charpente visibles sur la photographie ci-contre, par exemple.

*Mise en évidence des différentes modifications de charpentes du bas-côté sud et du versant nord de la nef,
adjacent au clocher,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

3) La couverture

Les ardoises peuvent être mises en œuvre de deux façons différentes, à savoir, clouées sur voliges ou crochetées sur liteaux. La mise en œuvre n'influence en aucun cas la finalité esthétique de la couverture. La méthode sur crochets est plus récente, plus économique en matières premières, plus rapide d'exécution que la mise en œuvre clouée mais ne convient pas aux éléments particuliers tels que les noues rondes, les renvers de lucarnes et autres éléments complexes. C'est une des raisons pour laquelle la mise en œuvre clouée est préférentiellement utilisée pour les éléments complexes et la mise en œuvre crochetée pour les versants droits, ne nécessitant pas de découpes particulières.

Sur la couverture de l'église Saint-Samson de la Roche Guyon, on peut distinguer plusieurs campagnes de restaurations successives, visibles par les différents matériaux et techniques utilisés. En effet, pour prendre l'exemple des ardoises clouées, on constate des zones où de simples planches de bois sont présentes et parfois très espacées, des zones où ce sont des voliges découpées à un certain format industriel ainsi que la zone du versant Sud de la nef, couvert par des liteaux de mise en œuvre très récente.

*Mise en évidence des deux techniques de pose des ardoises sur
les versants nord et sud de la nef,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection particulière, 2014*

La distinction s'effectue aisément entre le versant sud de la nef où les ardoises sont crochetées sur des liteaux et le versant nord où les ardoises sont clouées sur des planches de bois.

Pour exemple, la comparaison entre les différentes restaurations en couverture :

*Mise en évidence des restaurations de couverture successives,
de gauche à droite, sur le versant Nord de la nef, sur le versant Est du chœur, sur le versant Sud de la nef,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Pour exemple, la localisation des différentes restaurations que nous avons distinguées lors de nos observations en charpente :

- Planches de coupe irrégulières, probablement d'époque XV, XVIème siècle
- Planches de coupe régulières de restauration, probablement des années 1945-1950
- Liteaux bois de restauration, probablement des années 1980-1990
- Liteaux bois de la restauration récente en 2012

*Plan de localisation des modifications de couverture,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Plans CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop*

Le plan précédent localise les différents supports de couverture que nous avons pu observer dans les combles de l'église Saint-Samson de La Roche-Guyon. En fonction de la technique utilisée pour les découpes et assemblages, des accidents éventuels subits, du vieillissement des pièces de bois, nous avons essayé de donner une date de mise en œuvre approximative correspondant de manière cohérente avec l'analyse de la structure.

Pour complément, le détail de l'état sanitaire de chaque support identifié :

 Planches de coupe irrégulières, probablement d'époque XV, XVIème siècle

La zone représentée en rouge sur le plan de localisation couvre les versants Nord de la nef du bas-côté Nord et semble, au vu de son état sanitaire, la plus ancienne de l'édifice.

En effet, l'ensemble des pièces de bois constituant le support de la couverture en ardoise comporte des coulures et traces de ruissellement d'eau. Certaines pièces de bois sont dans un état de dégradation importante comme une partie de la poutre sablière du mur gouttereau Nord de la nef mais également des chevrons en fond de noue au niveau du bas-côté Nord.

Support de la couverture représentatif de la zone indiquée en rouge sur le plan de localisation et exemple de réemploi d'une pièce de bois ancienne, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon Collection personnelle, 2014

On remarque également la présence de fermes neuves ainsi que de consolidations importantes dans la zone indiquée en rouge. Ces restaurations de charpente ont été nécessaires pour la conservation de l'édifice afin d'éviter les infiltrations d'eau. Aujourd'hui, ces infiltrations persistent aux jonctions entre les différents éléments constitutifs de la couverture.

Lors d'une pluie d'intensité moyenne, nous avons localisé neuf zones d'infiltrations d'eau dont cinq se situent dans la zone indiquée en rouge, et quatre dans la zone en orange, comme en témoigne le plan de localisation des infiltrations d'eau observées, ci-contre.

Plan de localisation des infiltrations d'eau observées, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon, Page 77 Plans CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop

L'infiltration d'eau observée au droit du clocher est particulièrement inquiétante puisque lors d'une pluie d'intensité moyenne, un filet d'eau s'écoule directement sur la voûte sous-jacente. De plus, de fait de la continuité des chevrons, l'eau ruisselle le long des pièces de bois et goutte également sur l'arc opposé de la voûte sous-jacente, créant des désordres importants.

*Infiltration d'eau au droit du clocher, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

*Infiltration d'eau au droit du clocher, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Les désordres que l'on observe sur la voûte de la deuxième travée du bas-côté Nord, sont la conséquence directe de l'infiltration d'eau observée. En effet, on distingue deux zones (1) et (2) d'humidité importante correspondant aux photographies présentées précédemment.

En sus des tâches d'humidité observées sur l'enduit peint des voûtes, on remarque également dans la zone identifiée comme la zone n°1, une perte et un rebouchage d'enduit de couleur ocre.

La présence d'un taux d'humidité élevé dans la maçonnerie, maintenu par l'épaisseur des matériaux employés (plâtre et pierre) ainsi que par l'infiltration d'eau non résolue, engendre une dissolution des éléments constitutifs des matériaux comme le sulfate de calcium du plâtre. C'est également une des raisons pour laquelle on observe des traces blanches, issues de la migration et de la cristallisation des minéraux en surface.

Ici, le phénomène de lixiviation de la matrice liante dans l'espace intergranulaire étant activé et maintenu par la présence d'eau, s'amplifie aux jonctions entre différents matériaux et l'adhérence entre ceux-ci diminue. La lacune d'enduit que l'on observe aujourd'hui est le résultat de la perte d'adhérence entre la pierre et l'enduit peint.

Les joints d'assises de pierre visibles sur l'arc en berceau à la jonction entre le bas-côté nord et la sacristie sont dégradés mais aucune infiltration n'a été constatée. Les désordres observés sont donc dus à une infiltration d'eau antérieure, aujourd'hui stoppée.

*Infiltration d'eau au droit du clocher, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Nous avons également repéré deux zones d'infiltration d'eau supplémentaires au droit de la chapelle Sainte-Anne et du bas-côté Nord. Les désordres importants apparaissant en sous-face de la voûte de la quatrième travée du bas-côté Nord sont également dus à la présence répétée d'un ruissellement d'eau. On notera l'état de dégradation pulvérulent de l'enduit peint ainsi que la fissure suivant les joints des moellons de pierre, accentuant le passage de l'eau. L'état de la charpente est également alarmant en fond de noue, comme représenté par la photographie ci-dessous. On remarque que les pièces de bois sont très fortement altérées, certaines tombent en morceaux au simple toucher.

Il faut d'urgence intervenir sur cette infiltration d'eau qui risque d'aggraver non seulement l'enduit peint en sous-face de la voûte mais surtout la charpente bois, structure porteuse de la couverture en ardoise. Si la résistance mécanique du bois devient trop faible, au vu de son altération avancée, et de son exposition fréquente aux intempéries, elle cèdera sous son propre poids entraînant des travaux de restaurations plus importants encore et des dommages irréversibles.

 Planches de coupe régulières de restauration, probablement des années 1945-1950

La zone représentée en orange sur le plan de localisation couvre la sacristie, les deux chapelles ainsi que le bas-côté sud. Les pièces de bois sont des voliges de coupes régulières et semblent avoir subi un vieillissement similaire entre la couverture du bas-côté sud et la couverture de la sacristie et des deux chapelles. C'est dans cette optique que nous avons émis l'hypothèse d'une mise en œuvre commune.

En effet, l'ensemble des pièces de bois constituant le support de la couverture en ardoise comporte une patine de vieillissement ocre, globalement d'une même teinte. De plus, des travaux de couverture ont été réalisés en 1951 selon la série W « Dommages de guerre » à la côte 1199 W 386, aux archives départementales du Val d'Oise, coïncidant avec les dates approximatives énoncées précédemment.

*Support de la couverture représentatif de la zone indiquée en orange sur le plan de localisation, à gauche le support de couverture de la sacristie, à droite le support de la couverture du bas-côté Sud, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

L'état sanitaire de la couverture représentée en orange est globalement sain bien que l'on détecte quatre zones d'infiltration d'eau représentée sur le plan de localisation ci-dessous :

Plan de localisation des infiltrations d'eau observées, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon, Plans CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop

*Infiltration d'eau au droit de la lucarne de la sacristie, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Lors d'une pluie d'intensité moyenne, nous avons localisé quatre zones d'infiltrations d'eau dans la zone indiquée en orange. Au droit de la lucarne capucine de la sacristie, on remarque une absence de couverture à la jonction entre le versant Ouest et le doublez en tuiles existant à l'égout de la toiture.

L'infiltration d'eau s'effectue préférentiellement dans cette zone favorable, permettant ainsi de maintenir un taux d'humidité important et d'augmenter la dégradation, déjà fort avancée, des voûtes et murs de la sacristie sous-jacents.

Nous remarquons également un début d'infiltration d'eau au niveau de la partie sommitale du versant Ouest de la sacristie dont la photographie figure ci-après. L'infiltration d'eau semble récente au vu de l'état des pièces de bois, apparemment saines adjacentes. Cette infiltration doit être traitée au même titre que celles identifiées de manière à limiter la dégradation de la charpente de l'église de La Roche-Guyon. Il est à noter que dans cette zone, une part importante de la charpente XVIIIème est en bon état.

*Infiltration d'eau au niveau de la partie sommitale du versant Ouest de la sacristie,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Il est également à noter deux infiltrations à l'égout de la toiture de la chapelle Sainte-Anne, représentées sur le plan de localisation ci-avant étant d'une cinétique supérieure à l'infiltration de la partie sommitale de la sacristie. En effet, nous constatons un ruissellement d'eau ayant engendré l'apparition de champignons sur les murs de la chapelle Sainte-Anne.

*Infiltration d'eau à l'égout de toiture de la chapelle Sainte-Anne ayant provoqué l'apparition de
champignons,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Liteaux bois de restauration, probablement des années 1980-1990

La zone indiquée en jaune sur le plan de localisation couvre le versant Est du chœur ainsi qu'une zone adjacente au clocher, sur le versant Nord de la nef. Le support de la couverture en ardoise est supposé d'une restauration récente dans les années 1980-1990. En effet on constate une mise en œuvre des ardoises par crochets sur liteaux dont la patine de vieillissement a pris une teinte ocre clair.

*Plan de localisation des infiltrations d'eau observées,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Plans CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop*

Pour exemple, deux vues des restaurations localisées en jaune sur le plan de localisation. On ne constate aucune infiltration d'eau dans la zone indiquée en jaune.

*Support de la couverture représentatif de la zone indiquée en jaune sur le plan de localisation,
à gauche le support de couverture du versant nord de la nef, à droite le support de la
couverture du versant est du chœur,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

 Liteaux bois de la restauration récente en 2012

La zone indiquée en vert sur le plan de localisation couvre le versant sud de la nef. Le support de la couverture est composé de liteaux en sapin et les ardoises sont posées sur crochets. La restauration du versant nord de la nef a été effectuée en 2012. Aucune infiltration d'eau ni désordres n'est visible ni de l'intérieur ni de l'extérieur.

*Plan de localisation des infiltrations d'eau observées,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon,
Plans CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop*

On distingue la couleur des chevrons (brun foncé) de la couleur des liteaux neufs. En effet, on peut supposer qu'à la suite des bombardements, comme il est mentionné dans les rapports des dommages de guerre pour l'église de La Roche-Guyon, une partie de la charpente de la nef a été restaurée. C'est une des raisons pour laquelle la couleur de la patine de vieillissement n'est pas identique. L'autre explication que nous pouvons fournir au vu de nos simples observations est qu'il ne s'agit pas du même matériau utilisé entre les chevrons, probablement en chêne et les liteaux en résineux.

*Support de la couverture du versant nord de la nef, représentatif de la zone
indiquée en vert sur le plan de localisation,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

4) Colonisations biologiques

Colonisations biologiques en intérieur :

L'apparition de champignons en quantité importante dans la chapelle Saint-Joseph a pu être provoquée par une infiltration d'eau, bien qu'aujourd'hui, aucune trace de coulure ni de résurgence de sels de soit visibles. Néanmoins, pour qu'il y ait colonisation microbiologique, il faut à la fois des spores, un support, une température favorable et de l'eau. Les spores sont apportées par l'air mais on ne distingue aucune présence d'eau apparente.

La porte de la sacristie conduit directement au compartiment de la chaufferie comprenant le brûleur, la cuve à fioul étant disposée contre le mur de la chapelle Sainte-Anne.

Sachant que le compartiment du brûleur est adjacent au mur de la chapelle Saint-Joseph, notre hypothèse est que la différence de température importante entre le bâtiment de la chaufferie et le mur plus froid de la chapelle crée un phénomène de condensation de l'humidité ambiante.

La condensation de l'air ambiant s'effectue au droit du mur subissant les plus fortes variations thermiques, à savoir, le mur de la chapelle Saint-Joseph. Quatre éléments sont réunis pour une colonisation microbiologique à savoir, un support, de l'eau, des spores ainsi qu'une certaine température favorable au développement des micro-organismes.

Développement de micro-organismes sur le mur mitoyen entre la chapelle Saint-Joseph et le bâtiment contenant le brûleur de la chaufferie, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon Collection personnelle, 2014

La chapelle Sainte-Anne n'est pas touchée par le développement de micro-organismes lié à la condensation de l'air ambiant car le mur mitoyen entre la chapelle Sainte-Anne et le compartiment contenant la cuve (en bleu sur le plan cadastral) ne subit pas les mêmes variations de températures importantes que celui entre le compartiment du brûleur et la chapelle Saint-Joseph.

Détail des micro-organismes colonisant le mur mitoyen entre la chapelle Saint-Joseph et la chaufferie, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon Collection personnelle, 2014

Pour mémoire, le compartiment du brûleur est matérialisé en vert et celui de la cuve à fioul en bleu sur le plan cadastral de la commune de la Roche Guyon ci-dessous :

Informations littérales relatives à la feuille n° 000 B 02 : Commune : ROCHE-GUYON (LA) (95).

Nom du CDIF de référence	CERGY-PONTOISE VEXIN
Nom de la commune	ROCHE-GUYON (LA)
Identifiant cadastral de la feuille	000 B 02
Échelle d'origine	1/1250
Orientation	Nord
Géoréférencement	Non
Coordonnées en projection	Métrique locale
Qualité	
Tolérance applicable	210
Date de dernière mise à jour en CDIF	25/03/2014
Date de dernière mise à jour sur www.cadastre.gouv.fr	30/04/2014

*Plan cadastral de La Roche-Guyon et mise en évidence des deux bâtiments de la chaufferie, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Éléments tirés de Cadastre.gouv*

L'ensemble de la sacristie et des deux chapelles est construit au XVIIIème siècle. On distingue un décor concordant avec la période de construction à savoir des frises de gouttes, un autel possédant des colonnes à chapiteaux corinthiens, des arcs en berceau peints, dont la polychromie a probablement été reprise au XIXème siècle.

*Détail du décollement du lambris sur le mur mitoyen entre la chapelle Saint-Joseph et la chaufferie, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Le mur mitoyen entre la chapelle Saint-Joseph et le bâtiment de la chaufferie contenant le brûleur, subit les plus fortes variations thermiques conduisant à l'augmentation du phénomène de condensation sur les parois du mur plus froid que l'atmosphère ambiante dans la chaufferie.

L'eau sous forme de vapeur, contenue dans l'air se condense sur les parois plus froides du mur intérieur de la chapelle Saint-Joseph pour former de l'eau à l'état liquide.

Une atmosphère humide se crée entre le mur en pierre et les lattes de lambris. Le lambris possédant une couche picturale, celle-ci empêchant plus ou moins fortement des transferts d'air et d'eau sous forme de vapeur entre le mur et l'atmosphère ambiante dans l'édifice.

L'eau condensée est piégée entre le mur en pierre et les lattes de lambris. L'hygrométrie du bois augmente donc fortement sur la face intérieure, non protégée, et fait éclater les fixations

Colonisations biologiques en extérieur :

Les colonisations visibles sur les façades extérieures de l'église Saint-Samson sont principalement composées de lichens, de mousses, d'algues noires et de végétaux.

Les éléments possédant un relief important et particulièrement exposés aux intempéries, sont favorables au développement des colonisations biologiques de type lichens et algues. Pour les colonisations biologiques de types mousses et végétaux, on les trouve préférentiellement sur un support relativement plan, avec une surface d'accroche suffisante et une alimentation en eau régulière.

*Détail d'un arc boutant et mise en évidence du débord de toiture par rapport aux colonisations biologiques de type lichen et algues,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Sur la photographie précédente, on remarque, outre le fait d'avoir conservé l'égout de toiture en tuile du XVIème siècle, une zone protégée de l'arc boutant par la mise en œuvre d'un débord de toiture d'environ 10 à 15cm. Cette zone protégée par la couverture témoigne de la véritable couleur de la pierre constituant l'arc boutant.

Les pinacles, surmontant les contreforts et possédant le plus souvent, un relief important, sont les éléments les plus exposés aux vents et pluies dominants. Les pinacles de l'église de La Roche-Guyon sont colonisés par des lichens donnant une couleur grise aux éléments sculptés voire une couleur verte par la présence d'algues sur la partie haute des feuilles de choux constituant les crochets des pinacles.

*Détail d'un pinacle recouvert de colonisations biologiques de type lichen et algues,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

La présence de mousses et d'algues vertes témoigne de la présence répétée d'eau, principalement de ruissellement. On trouve la présence de mousse et d'algues vertes au droit des zones d'infiltration d'eau, des éléments sculptés et moulurés possédant un débord en façade ainsi qu'au niveau des zones de rejaillissement comme les soubassements côté nord et les bandeaux de corniches.

Pour exemple, illustration d'une infiltration d'eau à l'éégout de la toiture, située au droit de la deuxième travée de la sacristie.

On distingue deux zones distinctes par leurs couleurs singulièrement différentes, une zone de couleur blanche et une zone uniforme de couleur grise. Cet exemple sera expliqué dans le paragraphe consacré aux dépôts atmosphériques.

*Détail d'une ancienne infiltration d'eau aujourd'hui réparée ayant permis une colonisation biologique de type algue verte et ayant causé une dégradation par érosion de la corniche haute,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Sur la corniche du deuxième étage du clocher, nous avons constatés la présence de végétaux sur les faces Nord et Est. Le retrait des végétaux doit s'effectuer avec minutie de manière à ne pas endommager l'épiderme de la pierre en retirant le réseau racinaire ancré dans la pierre.

*Détail d'une colonisation biologique importante au droit de la corniche du deuxième étage du clocher,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Les soubassements sont des zones de colonisations biologiques privilégiées lorsque le débord de toiture est faible et que la surface au sol est relativement étanche, permettant le rejaillissement des eaux de toiture ou directement suivant l'orientation des façades aux pluies et vents dominants.

Pour exemple, analysons les soubassements exposés différemment suivant les quatre façades de l'édifice, à savoir au nord, à l'est, au sud et à l'ouest.

A l'ouest, au nord et au sud, nous constatons le même pavement au sol, bien qu'au sud les joints aient été restaurés au moyen de joints ciment, tandis qu'à l'est le sol est recouvert de terre d'une faible épaisseur.

*Mise en évidence des colonisations biologiques en fonction de l'exposition des soubassements,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Bien que le pavage soit comparable autour de l'église, on constate une forte hétérogénéité des colonisations biologiques entre les différentes façades ainsi que différentes hauteurs de ruissellement. Ainsi, au nord, on trouve préférentiellement des algues vertes tandis qu'au sud et à l'ouest, on trouve des lichens. La présence d'algues vertes au nord s'explique par la proximité de la chaufferie et des arbres qui crée un environnement humide subissant peu de variations hygrométriques.

A l'ouest, en façade principale, nous constatons des colonisations biologiques de type lichens sur une hauteur d'une à deux assises de pierres bien que le débord de toiture soit faible. Cependant, les joints du pavage adjacent sont dégradés accentuant l'infiltration d'eau dans le sol et non le rejaillissement sur la façade. On peut également penser que la corniche haute débordante joue le rôle de débord et permet à l'eau de ne pas rejaillir directement sur les soubassements.

Au sud, le débord de toiture est faible et les soubassements sont inclinés. Malgré la présence de gouttières, les soubassements du bas-côté sud présentent des colonisations biologiques sur une hauteur de quatre à cinq assises. La mise en œuvre des gouttières a donc été effectuée à la suite de désordres intervenus sur l'ensemble de l'église.

*Mise en évidence des colonisations biologiques en fonction de l'exposition des soubassements,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

A l'est, on ne constate pas de colonisations biologiques particulières sur les parements unis en pierre du chœur bien que le débord de toiture soit faible, tout comme le bas-côté sud.

La différence réside dans le sol adjacent. En effet, au droit du chœur, la présence d'une épaisseur de terre va absorber le ruissellement des eaux de toiture et ralentir considérablement le rejaillissement sur les parements en pierre. Malgré la présence d'une gouttière, l'appui de baie du chœur présente des colonisations biologiques de type algues vertes. La mise en œuvre des gouttières a donc été effectuée à la suite de désordres intervenus sur l'ensemble de l'église.

*Mise en évidence des colonisations biologiques en fonction de l'exposition des soubassements,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Il existe plusieurs traitements efficaces pour éliminer les colonisations biologiques, cependant, après traitement, des fantômes des zones colonisées par les lichens apparaîtront systématiquement. En effet, on différencie les traitements, et surtout le protocole d'extraction, en fonction des micro-organismes présents, leur état, leur étendue ainsi que la nature du parement. En effet, on ne mettra pas en œuvre un même protocole de traitement biocide sur un pinacle sculpté que sur un soubassement mouluré ou un portail particulièrement exposé et riche en décors.

La mise en œuvre d'un traitement biocide s'effectue au pinceau ou par pulvérisation au moyen d'un pulvérisateur basse pression et peut être effectuée en plusieurs passes. Le temps d'action est relativement lent. Il faut compter une période de trois à quatre semaines entre l'application et le broyage pour un traitement efficace. Les éléments sculptés peuvent être filmés de manière à limiter l'évaporation du produit et ainsi s'assurer de l'efficacité du principe actif.

Il faut cependant bannir le nettoyage par des produits à base de soude (NaOH) dont les ions hydroxydes en solution vont se combiner aux ions présents dans l'eau de ruissellement et aux ions sulfates dissouts provenant du mortier de hourdage à base de plâtre pour créer un sel expansif, l'étringite de formule chimique $\text{Ca}_6\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{OH})_{12}\cdot 26\text{H}_2\text{O}$ particulièrement destructif.

Négligence et défauts de mise en œuvre :

Lors d'une pluie d'intensité moyenne, nous avons constaté un dysfonctionnement dans la descente d'eaux pluviales au droit de la porte de l'église donnant accès à l'arrière du chœur. La colonne est bouchée par des rebuts d'ardoise de la couverture ainsi que des mousses accumulées au fur et à mesure. L'ensemble de la colonne était rempli d'eau et l'eau s'écoulait à la jonction entre la descente et le dauphin en fonte.

Il faut de toute urgence déboucher le dauphin de manière à permettre un écoulement des eaux correct et éviter l'augmentation des colonisations biologiques de type algues vertes ainsi que l'érosion résultant du ruissellement d'eau à l'arrière de la descente.

*Mise en évidence de la fuite de la descente d'eaux pluviales et des colonisations biologiques présentes à l'arrière de la descente,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Nous avons également remarqué, qu'outre l'état de dégradation très avancé de l'appentis, l'écoulement des eaux ne s'effectue pas correctement. En effet, l'affaissement de la charpente à également modifié le fil de l'eau au niveau de la gouttière comme le montre la photographie ci-dessous. La fuite en toiture s'évacue directement sur les marches d'accès à l'église, inondant régulièrement le bas-côté nord.

*Mise en évidence des désordres de l'appentis,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Lors de la poursuite de nos investigations en toiture, nous avons remarqué différentes malfaçons. En effet, nous avons constaté l'utilisation d'un joint silicone non seulement pour étancher le contrefort du clocher à la jonction entre la bande de solin et le chéneau, mais également en fond de noue en ardoise.

L'ajout d'un joint silicone pour former une étanchéité entre le contrefort et la bande de solin est un défaut de mise en œuvre. Un mortier dont la teneur en chaux est assez importante, suffit amplement à former une étanchéité convenable entre les deux éléments. Par ailleurs, la perte du mortier de calfeutrement, mis en œuvre par-dessus le joint en silicone était prévisible car les deux matériaux n'ont pas les mêmes dilatations thermiques et hydriques.

Aujourd'hui, la mise à nu du joint et l'état dans lequel il demeure doit faire l'objet d'une attention particulière. En effet, au fur et à mesure du ruissellement d'eau, du contrefort dans le chéneau, on prend le risque d'un déchaussement du joint en silicone et du mortier existant, exposant la jonction à des infiltrations d'eau en charpente.

*Mise en évidence d'une malfaçon par l'adjonction d'un joint en silicone,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Nous avons constaté nombre d'ardoises cassées ou ayant glissées le long du versant et s'accumulant dans le chéneau à la jonction entre le versant nord de la nef et le versant sud de la sacristie. Les lacunes constatées favorisent l'apparition d'infiltration d'eau en charpente et augmente la cinétique de dégradation des pièces de bois.

Nous avons également constaté de nouveau l'utilisation de joint silicone en fond de noue entre le versant sud et le versant ouest de la sacristie. De plus, ce joint ne remplit plus sa fonction d'étanchéité puisque l'adhérence entre les ardoises et le joint est fortement réduite. Ce type de malfaçon n'est pas courant, un noquet métallique en zinc par exemple doit être mis en œuvre sous les ardoises de manière à assurer une étanchéité convenable.

Mise en évidence du glissement des ardoises et d'une malfaçon par l'adjonction d'un joint en silicone, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon Collection personnelle, 2014

5) Altération des matériaux extérieurs

- Érosion :

Nous avons constaté une forte érosion du matériau pierre localisée au droit des accidents ou négligences passés, comme en témoigne les photographies suivantes :

Mise en évidence de l'érosion de la pierre, à gauche au droit d'une descente d'eaux pluviales et à droite, de l'égout de toiture de la lucarne de la sacristie, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon Collection personnelle, 2014

- **Desquamation :**

Sur la façade sud, nous constatons que les décors des piédroits possèdent un degré d'altération important. En effet, la surface sculptée est entièrement desquamée sur deux assises.

*Mise en évidence des desquamations des piédroits du portail d'entré en façade sud
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Ce type d'altération peut s'expliquer par une prise en eau différente des pierres adjacentes. En effet, les assises de pierres qui sont localisées au-dessus et en-dessous de la zone desquamée ne paraissent pas altérées. Le matériau pierre, ici de la craie de Chérence pour la partie basse de l'édifice, est un matériau tendre qui a été couplé à un calcaire dit « pierre de Chaussy » plus ferme.

Les transferts d'eau dans le réseau poreux du matériau et à l'interface entre le mortier, la craie et le calcaire diffèrent de par la composition et la nature même de chaque matériau. En effet, même dans un banc de sédimentation continu, les propriétés pétro physiques du calcaire varient, d'autant plus dans la craie de par les inclusions de silex, parfois nombreuses.

Le fait de juxtaposer deux pierres de natures, de composition et de caractéristiques différentes va induire des variations importantes dans les transferts d'air et d'eau à l'interface des matériaux. En effet, une pierre poreuse comme la craie, juxtaposée à un calcaire plus ferme va préférentiellement absorber l'eau de ruissellement non absorbé par la porosité ouverte du calcaire. La craie va donc se dégrader plus rapidement.

Sur une pierre calcaire, lors de l'humidification répétée de l'épiderme de la pierre, l'eau s'infiltré dans la sub-surface et fait migrer la calcite en surface en formant un épiderme dense par rapport au cœur de la pierre. Cette séparation physique entre l'épiderme et le cœur de la pierre crée une faiblesse dans le matériau. A l'interface de ces deux compositions différentes, des infiltrations d'eau préférentielles se créent permettant une érosion à l'arrière de l'épiderme.

Le schéma ci-dessous représente une coupe transversale d'une zone en cours de desquamation. Comme énoncé précédemment, on remarque que les grains de calcite ont migrés du cœur de la pierre vers la surface, aboutissant à une composition plus dense en calcite en surface et une perte de matière à l'arrière.

Schéma d'une coupe transversale de l'épiderme au droit d'une zone en cours de desquamation, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon

Les zones desquamées ou en cours de desquamation sont identifiables par la perte ponctuelle ou totale de l'épiderme de la pierre en œuvre. Les éléments altérés doivent être consolidés au moyen d'un consolidant tel que le silicate d'éthyle par application au pinceau, au pulvérisateur basse pression ou par injection au moyen de canules. Ce produit va s'infiltrer dans le réseau poreux de la pierre et se solidifier. Ce produit, largement utilisé par les entreprises de restauration des monuments historiques ne respecte pas la charte de Venise de 1964 car l'opération de consolidation n'est pas une technique réversible.

Depuis peu, une technique différente est mise en œuvre sur les chantiers de restauration des monuments historiques : la bio minéralisation. Cette technique consiste en l'application, en plusieurs passes si besoin, d'une solution aqueuse contenant de la calcite. Cette technique permet, sur les zones desquamées, d'aider la pierre à reformer un épiderme, de manière à éviter la dégradation des œuvres et parements sculptés.

- **Comblement de la baie du chœur :**

A l'extrémité du chevet, nous avons constaté le comblement de la baie du chœur par un mortier de type chaux hydraulique ou ciment portland. Ce comblement a permis la mise en œuvre du retable. Aujourd'hui, le mortier se fissure et des pertes de matières sont visibles en façade est. De plus, le tableau figurant au centre du retable est une copie, fortement dégradée.

*Comblement en ciment de la baie du chœur, Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Nous proposons donc le retrait du mortier de rebouchage et de replacer des vitraux dans la baie du chœur de manière à bénéficier d'une quantité de lumière plus importante.

Une ouverture en arcade peut être pratiquée dans le retable en bois de manière à garder ce retable majeur et à bénéficier d'une quantité de lumière plus importante dans le chœur. Cette ouverture permettra également une circulation d'air non permise aujourd'hui à l'arrière du retable. Pour exemple, la localisation de l'ouverture possible dans le retable :

*Projet d'ouverture du retable pour bénéficier de la lumière de la baie du chœur,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014
Croquis NP*

- **Dépôts atmosphériques :**

L'air est constitué à 78% d'azote, à 21% d'oxygène et à 1% de gaz rares. L'air comporte également de la vapeur d'eau ainsi que des particules en suspension sous forme d'aérosol (suspension de particules liquides ou solides dans un milieu gazeux dont la vitesse de chute est négligeable : <25cm/s).

En fonction des différentes avancées technologiques telles que la machine à vapeur, les centrales électriques à charbon, les moteurs à explosion de plus en plus performant, l'émission de particules dans l'air diffère de par la composition ainsi que la concentration de ces particules.

Ainsi jusqu'au début du XXème siècle, des dépôts relevés sur les édifices sont constitués de particules provenant des fumées de bois, de charbon. La nature des dépôts concorde avec l'utilisation massive du bois de chauffage dans les immeubles parisiens.

Jusque dans les années 1950, les dépôts sont constitués de particules provenant des fumées de bois, de charbon, mais on trouve également des traces de dioxyde de soufre ainsi que d'oxyde d'azote participant à la formation d'acide nitrique et de dioxyde de soufre participant à la formation d'acide sulfurique. La nature des particules des dépôts concorde avec l'utilisation du bois de chauffage, mais surtout du pétrole plus ou moins bien raffiné pour les poêles de chauffage.

Depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, les dépôts analysés sont constitués d'oxyde d'azote, d'hydrocarbures, d'ozone et de particules issues de la combustion du diesel. Ces particules, accumulées sur les édifices, participent à la formation d'acides tels que le chlorure d'hydrogène, l'acide nitrique et sulfurique. Ces acides vont entrer en réaction avec les éléments constitutifs de la pierre en œuvre tels que les sulfates, le calcium et vont dégrader le matériau pierre, privé d'une partie de ses éléments constitutifs. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'altération s'il n'y a pas dissociation des constituants.

On distingue les dépôts secs, composés de poussières de quartz, de suie, et localisés dans un environnement protégé de l'humidité, des dépôts indurés, composés d'une cimentation du dépôt avec des sels de gypse, chlorure de sodium, calcite et exposés dans un environnement humide.

Les particules ne peuvent se déposer sur un support lessivé par l'eau de ruissellement, c'est la raison pour laquelle, les éléments non couverts par un débord de toiture ou possédant un fort relief comportent des zones de lessivage et des zones de dépôts différenciables par leur couleur. La zone de lessivage, empêchant la déposition et la cimentation des dépôts, possède la couleur originelle de la pierre en œuvre alors que les parements adjacents sont teintés de gris.

Pour exemple, deux zones de lessivage au droit de la baie de la deuxième travée de la sacristie :

*Mise en évidence des zones de lessivage empêchant le dépôt de particules,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

- Dépôts issus de la combustion du fioul :

Pour y avoir combustion, il faut trois éléments : un combustible, un comburant et une source de chaleur. Le combustible ici est le fioul lourd, le comburant, l'oxygène contenu dans l'air et la source de chaleur, allumette ou briquet. Selon que la combustion du fioul lourd soit complète ou incomplète, les produits de combustion seront différents.

Principalement lors de la combustion du fioul lourd, les produits de combustion dans les fumées sont

constitués de dioxyde de carbone CO_2 , de dioxyde de soufre SO_2 , de vapeur d'eau H_2O , d'azote N_2 et éventuellement de dioxygène O_2 non consommé durant la réaction, de monoxyde de carbone CO et des Imbrûlés solides ou gazeux.

Au vu des installations observées, nous supposons que la bouche en terre cuite en sortie est une bouche d'extraction des fumées de combustion du fioul. Nous supposons également que la cheminée en brique ainsi que la bouche de soufflage ont été abandonnée au profit de la cheminée au premier plan, au vu des désordres important engendrés au droit du mur de la chapelle Saint-Joseph.

*Installations relatives à la chaufferie, bas-côté nord,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

On constate des dépôts importants ainsi qu'une forte altération des matériaux exposés à la bouche de soufflage. En effet, les matériaux sont érodés, piqués, pulvérulents à la sortie de la bouche de soufflage. Il y a donc eu réaction chimique entre les matériaux en œuvre, du parement du bas-côté nord et les particules contenues dans les fumées de combustion. Ces particules sont composées d'oxyde d'azote et de dioxyde de soufre participant à la formation d'acide nitrique et d'acide sulfurique.

*Détail de l'altération des matériaux en œuvre au droit de la bouche de soufflage des
fumées de combustion de la chaufferie,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

6) Altérations des matériaux intérieurs

Comme décrit précédemment dans le chapitre consacré à l'analyse de la couverture, de nombreuses infiltrations d'eau sont à l'origine de l'altération des matériaux sous-jacents tels que les enduits peints des voûtes et la dégradation des polychromies à la jonction des assises de pierre.

De manière à constituer un état sanitaire le plus précis possible, nous avons établi une cartographie des voûtes ayant subi ou subissant encore aujourd'hui, l'effet des infiltrations d'eau en toiture.

En comparant la cartographie présentant les principales tâches d'humidité avec le plan de localisation des infiltrations d'eau en toiture, nous constatons que les infiltrations et les désordres se superposent.

*Plan de localisation des infiltrations d'eau observées,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014
Plans CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop*

- Zones comportant d'importantes lacunes d'enduit peint
- Essai de dégagement de l'enduit peint
- Tâches d'humidité

*Cartographie des principales tâches d'humidité observées en avril 2014,
Eglise Saint Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014
Plans CJP - Allplan, repérage NP - Photoshop*

- La sacristie :

On constate un écaillage de la couche picturale et une perte de l'enduit de surface. Les infiltrations d'eau doivent être stoppées de manière à permettre une consolidation des écailles de peinture ainsi qu'une restauration ou une remise en teinte des voûtes de la sacristie.

Une stratigraphie de la couche picturale serait intéressante de manière à pouvoir identifier les différentes couches et techniques de peintures et restauration ou remise en teinte depuis le XVIIIème siècle.

*Ecaillage de la couche picturale des voûtes de la sacristie,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

On remarque également que les enduits des murs Ouest et Nord sont fortement dégradés. En effet, on constate des gonflements d'enduit avec apparition de poches de décollement importantes ainsi que des boursoflures et une pulvérulence de l'enduit sur la partie basse des murs. De façon à quantifier le phénomène de décollement de l'enduit, nous avons mesuré une épaisseur d'enduit de l'ordre d'un centimètre et une déformation de 2 à 6 centimètres avec une rupture de la surface concave.

*Pulvérulence de l'enduit du mur nord de la sacristie et mesure de la déformation de la surface de l'enduit,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Pour exemple, la déformation et la rupture de l'enduit, au droit de la zone altérée :

*Mesure de la déformation de la surface de l'enduit,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Sur les murs Ouest et Nord de la sacristie, on distingue deux états de l'enduit. Pour les zones les plus altérées, on est en présence d'une désagrégation du corps d'enduit par lixiviation de la matrice liante de l'enduit, réduisant la couche d'enduit à un amas de grains. Pour les zones les moins exposées, on constate la formation de cloques et de gonflement ponctuels.

*Formation de cloques de la sub-surface de l'enduit,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

- Les voûtes du bas-côté nord :

Comme largement décrit précédemment dans cet état sanitaire, les voûtes du bas-côté nord ont subi et subissent encore des infiltrations d'eau aboutissant à l'altération des matériaux en œuvre sous-jacents. L'enduit plâtre portant les polychromies XIXème est fortement altéré au droit des assises de pierres et l'on constate une pulvérulence de ces joints. On peut émettre l'hypothèse d'un mortier de hourdage en plâtre, qui au contact des ions présents dans l'eau de ruissellement, crée des réactions chimiques aboutissant à l'altération des joints. On peut également admettre l'hypothèse d'un stockage d'eau dans le mortier de hourdage. Celui-ci subit des cycles d'humidification et de séchage, aboutissant à la migration et à la cristallisation des sels solubles en surface.

*Pulvérulence au droit des joints d'assises de pierre,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

*A droite, pulvérulence de l'enduit peint au droit de l'infiltration d'eau, à gauche, présence d'un voile blanc,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

- **La chapelle Sainte-Anne :**

L'infiltration d'eau identifiée au droit de l'égout de toiture de la couverture de la chapelle Sainte-Anne, a engendré l'apparition de champignons. Les infiltrations d'eau en toiture doivent être résolues de manière à stopper des cinétiques de colonisations biologiques et de dégradation des matériaux.

*Infiltration d'eau à l'égout de toiture de la chapelle Sainte-Anne ayant provoqué l'apparition de champignons,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

- **Le chœur :**

On constate deux principales infiltrations d'eau, aujourd'hui stoppées mais dont les traces de sels demeurent dans l'enduit peint des voûtes.

*Infiltrations d'eau stoppées ayant réduit considérablement la cinétique de dégradation de l'enduit peint à l'intrados des voûtes du chœur,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

- **La nef :**

On constate une infiltration d'eau paraissant toujours active au vu de la couleur foncée de la tâche d'humidité présente à l'intrados de la voûte de la seconde travée. On remarque également une auréole blanche, témoin d'une zone d'évaporation, favorisant la migration et la cristallisation des sels solubles en surface.

*Infiltration d'eau au droit du clocher,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

- **Altération des polychromies :**

On constate un état de dégradation avancé pour l'ensemble des polychromies de l'église Saint-Samson de La Roche-Guyon. On distinguera l'altération des joints d'assises de pierre en partie haute, dues aux infiltrations d'eau en toiture et décrite dans le paragraphe précédent, des altérations en partie basse.

Globalement, on constate un écaillage important de la couche picturale. Les écailles des peintures murales peuvent être refixées au moyen d'injection à la seringue d'acril33, produit utilisé couramment pour le refixage des écailles de décors peints par les entreprises de restauration de monuments historiques. L'injection d'acril33 va permettre de recréer l'adhérence à l'interface du support et de la couche picturale. Un film melinex pourra être mis en œuvre lors de l'opération de refixage des écailles de la couche picturale de manière à éviter la perte de décor.

*Illustration de la perte de décors par l'écaillage de la couche picturale,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

La partie basse de l'édifice comporte une altération semblable, à savoir, une pulvéulence de la surface, mais dans des proportions plus importantes. De plus, ces zones d'altérations ne sont pas cantonnées uniquement aux zones d'infiltration d'eau car on distingue une frange de matériaux altérés sur une hauteur variant entre 50 centimètres et un mètre, sur les piliers de la nef principalement et les enduits de la façade principale.

Ces altérations de l'enduit portant la couche picturale sont dues à des réactions chimiques, soit entre le support et l'enduit de rebouchage, soit entre le support et un élément chimique extérieur.

La présence de cet enduit témoigne d'une restauration de l'enduit précédent, trop altéré, voire dans le même état d'altération, soit, une surface entièrement pulvérulente.

*Altération du pilier de la première travée de la nef, pulvéulence de la surface et mise en œuvre d'un enduit de colmatage,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Nous supposons la présence d'un élément chimique pathogène lors du nettoyage du dallage, ayant migré dans les enduits plâtre formant le support de la couche picturale. En effet, il est possible que les dallages aient été nettoyés au moyen d'eau de Javel. Ce produit est fabriqué à partir de dichlore et de soude pour former un hypochlorite de sodium en solution aqueuse et du chlorure de sodium.

L'ensemble des éléments cités est reconnu comme pathogène au-delà d'une certaine limite dans la pierre. En effet, les ions sodium Na peuvent se combiner aux sulfates issus de l'enduit plâtre pour former un sel expansif : la mirabilite de formule $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$. Les molécules d'eau sont apportées lors de la dilution du produit.

*Pulvéulence de la surface de l'enduit plâtre et écaillage de la couche picturale,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

- Monument à Silly :

Le monument à Silly est de marbre blanc, probablement un carrare blanc, sans veinage.

Il comportait trois éléments, le Duc François de Silly, son enfant, aujourd'hui disparu et un socle portant un coussin. L'état sanitaire de l'œuvre portera sur les éléments existant à savoir, la statue de M. de Silly ainsi que le socle portant le coussin.

Le monument a été endommagé lors de la Révolution française et restauré en 1824, après sa restitution dans l'église Saint-Samson de la Roche-Guyon.

*Détail du visage du duc de Silly,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

La statue du Duc de Silly est encrassée par des poussières et des dépôts indurés donnant une teinte brune au marbre blanc. Le retrait de ce type de dépôt peut être effectué par l'application d'un tensio-actif, type Decon 90 au pinceau ou à la brosse douce. Un rinçage en fin d'opération de nettoyage est nécessaire de manière à enlever tous résidus de principe actif.

*Mise en évidence de l'encrassement du monument à Silly,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

On remarque plusieurs fissurations de la statue en marbre et du bloc supportant le monument.

*Fissurations et éclatement du marbre du monument à Silly,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

Les fissurations apparentes aujourd'hui sont héritées de l'endommagement du monument lors de la Révolution française et de la restauration de celui-ci, en 1824.

Ainsi on peut distinguer deux fissurations en apparences semblables mais n'ayant pas la même origine.

La fissuration localisée à l'arrière de la statue date certainement de la Révolution française tandis que la fissuration observable entre la statue et le socle portant le coussin, est dû à la corrosion des goujons métalliques, mis en œuvre lors de la restauration de 1824.

En effet, nous avons mesuré un goujon métallique d'une largeur originelle d'environ 2,5cm et une largeur incluant l'effet de la corrosion de 6cm comme en témoigne la photographie ci-dessous :

*Mise en évidence de la corrosion du goujon métallique du monument à Silly,
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon
Collection personnelle, 2014*

La réaction chimique de corrosion des armatures en fer par le phénomène d'oxydation, produit un composé appelé l'hydroxyde de fer $Fe(OH)_3$ très expansif, soit sept à huit fois son volume.

Ici, l'armature est corrodée et on observe un doublement de son volume, créant des tensions à l'intérieur du bloc. Lorsque la contrainte admissible maximale est atteinte et dépassée, le matériau se rompt sous l'effet de la pression de l'armature en fer.

II- État sanitaire du presbytère troglodyte

Le presbytère troglodyte est en fonction depuis la construction de l'église au XV^{ème} siècle jusqu'en 1693, date à laquelle, un éboulement de la falaise force le curé à faire construire et à s'installer dans le nouveau presbytère, aujourd'hui le gîte rural.

La bove constituant le presbytère troglodyte est aménagée en habitation au moyen d'un cloisonnement en moellons, briques et enduit plâtre.

Pour exemple, la localisation des différentes salles du presbytère identifiées par les lettres A, B et C :

*Plan de composition du presbytère
Presbytère- La Roche-Guyon,
Réalisation LV - Google Sketchup*

1) Dans la salle A

Dans la salle A, on distingue des vestiges d'ancrage de plancher et de lattis dans la voûte, au droit du pilier de renfort ainsi que des vestiges d'enduit au droit du four en briques. On remarque également une altération de la voûte en craie qui prend la forme d'une pulvérulence de la surface. De plus, lors d'une pluie d'intensité moyenne, nous avons constaté la présence d'infiltrations d'eau par la cheminée. Cette altération semble provenir de la dissolution du carbonate de calcium, principal constituant de la craie, et de sa cristallisation en surface. Au vu de la surface importante altérée, nous préconisons pour des raisons de sécurité, un curage de l'ensemble de la zone identifiée comme pulvérulente avec une finition de taille imitant les coups de pioches. De manière à limiter les infiltrations d'eau, nous préconisons la mise en œuvre d'un chapeau en tête de la cheminée.

*Vue de la salle A, depuis l'ouverture orientée Sud-Est
Presbytère- La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

On distingue également une ouverture comblée en moellons et mortier de manière à permettre la mise en place d'une baie antérieure, aujourd'hui disparue. Cette ouverture sera mise à contribution dans notre projet de mise en valeur en démolissant le remplissage et en gardant uniquement la paroi en craie de manière à augmenter la lumière à l'intérieur du presbytère. Un nettoyage et un déblaiement des gravois et autres mobilier tels que les raquettes des vitraux, seront effectués de façon à rendre la salle accessible au public pour y accueillir des expositions temporaires.

*Détail de la baie, orientée Sud-Est
Presbytère- La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Le mur existant de cloisonnement entre la salle A et B sera démoli de manière à augmenter la surface et la lumière à l'intérieur de la salle unique ainsi créée.

Le sol sera décaissé de 5cm puis remblayé au moyen de grave naturelle concassée et compactée.

*Détail de la cloison séparant les deux salles A et B
Presbytère- La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

2) Dans la salle B

On constate des vestiges de plafonds, réalisés en lattis de châtaignier, bois imputrescible dans la salle B. Etant en mauvais état de conservation, nous prenons le parti de déposer les plafonds et de mettre à nu le support de craie dans tout le presbytère. La salle B sert également de zone de stockage au mobilier non utilisé dans l'église tel qu'un type de stalle, représenté dans une lithographie de 1852. Ce mobilier, une fois restauré, pourra être replacé dans l'église. Le sol sera décaissé de 5cm puis remblayé au moyen de grave naturelle concassée et compactée.

Vue intérieure de l'église de La Roche-Guyon
Lithographie - A. Maugendre - 1852

*Détail d'un motif de mobilier,
A gauche, lithographie de A. Maugendre - 1852
A droite, mobilier actuellement présent dans le presbytère
Presbytère- La Roche-Guyon,*

3) Dans la salle C

Au vue de sa hauteur sous plafond réduite de 2m, aucun plafond artificiel n'a été ajouté. En effet, on ne distingue ni vestiges de construction de plafonds tels que les solives, du lattis ni vestiges de fixations dans la roche.

La salle C est dans un bon état de conservation, creusée à même la roche.

*Vue de la salle C depuis la porte d'entrée
Presbytère- La Roche-Guyon,
Collection personnelle, 2014*

Partie 4- Restauration et mise en valeur du presbytère troglodyte et des abords de l'église

I- Présentation du projet

Notre projet initial se déroule en trois phases mettant en valeur l'église et le presbytère au sein de la ville. Il consiste en :

- La création d'un jardin public autour de l'église et devant le presbytère.
- La création d'un musée et expositions temporaires sur les habitats troglodytes de La Roche-Guyon et du Vexin Français.
- La réouverture progressive de l'église en incluant des visites guidées.

Le secteur étudié est situé dans la zone UAb du plan d'occupation des sols de La Roche-Guyon. Selon l'article 2.28, ce secteur présente de nombreuses carrières souterraines, c'est pourquoi il faut s'assurer de la bonne stabilité du terrain avant d'entreprendre tous travaux d'aménagement. De plus, la présence de l'ouverture formant une cavité en profondeur, laisse à supposer une salle sous-jacente. Une consultation des plans et des rapports fournis par les inspecteurs de l'inspection générale des carrières est nécessaire avant toute intervention.

Une étude géotechnique par radar à ondes électromagnétiques pourra nous renseigner sur la présence de cavités dans le sous-sol. Néanmoins, un carottage, des essais à la plaque pour déterminer la portance du sol seront également nécessaires, au droit des fondations ainsi que de la possible cavité adjacente. Ces différents essais permettront d'assurer dans un premier temps, la sécurité des hommes et des engins de terrassement durant la phase de travaux et d'aménagement mais également la sécurité du public ultérieur. De plus, comme mentionné dans l'étude préalable de diagnostic structurel par l'architecte en chef des monuments historiques, M. Lablaude, ces travaux d'aménagements pourront également être étendus, dans une mesure toute autre, à la recherche de fondations au droit du bas-côté Sud ainsi qu'à la recherche de matériel archéologique comprenant notamment d'éventuelles sépultures.

En effectuant nos recherches aux Archives Départementales du Val d'Oise mais aussi au Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise, dans plusieurs ouvrages, nous avons trouvé la mention d'un musée de l'habitat troglodyte, resté cependant à l'état de projet. Cette volonté, partagée par les auteurs, les éditeurs, ainsi que le Parc Naturel Régional du Vexin Français, a mis en avant le potentiel important de mise en valeur du presbytère troglodyte.

Ainsi notre projet d'aménagement d'un jardin public, adjacent à une salle d'exposition temporaire et de musée de l'habitat troglodyte concorde à la fois avec le respect du lieu dans lequel nous voulons inclure ce projet mais aussi avec la volonté humaine de créer un point d'ancrage historique important de plusieurs communes comportant ce type d'habitat.

Notre projet à multiples volets s'organise autour de l'église Saint-Samson de la Roche-Guyon. Au cours de nos visites sur site, nous avons discutés avec des visiteurs, étant déçu que l'église reste fermée, selon la volonté de la mairie de la Roche-Guyon, au vu des objets qui s'y trouve et pouvant susciter la convoitise. Notre projet de mise en valeur du patrimoine concerne à la fois la mise en valeur du presbytère troglodyte mais également la restauration et la mise en valeur de l'église Saint-Samson. En effet, des interventions d'urgence sont nécessaires afin de pouvoir sauvegarder et transmettre cet édifice dans le meilleur état de conservation possible.

Cette partie de mise en valeur traitera dans un premier temps l'aménagement extérieur en jardin. Dans un second temps, il se focalisera sur la création d'un musée de l'habitat troglodyte à la Roche-Guyon, dans le Vexin Français. Dans un troisième temps, il détaillera la mise en œuvre des interventions d'urgences ainsi que des visites guidées de l'église Saint-Samson.

II- Le jardin

Une fois les démarches et vérifications effectuées auprès des entreprises et services compétents cités précédemment, l'aménagement du lieu pourra s'envisager le plus sereinement possible.

Dans notre projet, nous avons voulu créer un espace de détente, culturellement enrichissant, accessible aux Personnes à Mobilité Réduites (PMR), ludique pour les enfants, de manière à toucher un public le plus large possible, de façon à faire connaître, non pas le château de la Roche Guyon mais un patrimoine varié dans un cadre atypique.

A partir des relevés effectués sur site à l'arrière de l'église, nous nous sommes appropriés l'espace de manière à en tirer un maximum de potentiel de valorisation en combinant les différentes idées que nous avons eu et un maximum de confort pour les Personnes à Mobilité Réduites.

Dans un premier temps, nous démolissons les deux bâtiments accolés de la chaufferie, l'un constituant la cuve de carburant, l'autre le brûleur, permettant de récupérer une surface de terrain d'environ 25m², représenté en vert sur l'extrait du cadastre de la Roche-Guyon ci-dessous. La démolition supplémentaire du mur bahut délimitant l'entrée des tombeaux permet de récupérer une surface supplémentaire d'environ 70m². En effet, comme indiqué par le cadastre, l'église se situe dans la parcelle N°678 appartenant à la commune au même titre que ses abords comprenant la surface située devant les tombeaux et le presbytère troglodyte.

Plan de localisation des éléments à démolir et des surfaces à mettre en valeur à partir du cadastre de la Roche-Guyon – Mise en valeur, étape d'aménagement du jardin.

Un chemin sera néanmoins aménagé le long du mur mitoyen de façon à conserver une entrée aux tombeaux pour leur entretien.

A partir des plans cadastraux numérisés, nous pouvons calculer les surfaces des parcelles. Avec les éléments supprimés précédemment, la surface totale de la parcelle de terrain dont nous disposons est d'environ 300m², selon la surface définie sur le plan cadastral de la Roche-Guyon ci-dessous :

*Métre de la surface disponible à mettre en valeur à partir du cadastre de la Roche-Guyon
– Mise en valeur, étape d'aménagement du jardin.*

Le terrain naturel est en pente douce de 8% entre le niveau du presbytère et le niveau de l'église. Cette pente est acceptable pour des personnes valides mais pas pour des personnes handicapées, dont la pente pour les fauteuils roulant est limitée à 5% dans la norme des ERP.

Nous créerons donc un accès au presbytère pour les personnes à mobilités réduites au moyen d'une pente inférieure à 5%. Comme la différence de hauteur entre le palier de repos au droit du presbytère et le pied de porte des tombeaux est trop importante, on mettra en place un soubassement en rondins de bois plantés debout pour soutenir le poids de la pente à 5%. Les rondins de bois dépasseront de l'arase supérieur de la pente d'une hauteur de 15cm de sorte qu'ils servent de butoir pour les mal voyants. Une main courante d'une hauteur d'1,10m selon la norme en vigueur, reprenant les motifs de la clôture, viendra accompagner le tracé de la pente du côté des tombeaux pour servir de soutien. L'autre côté formera un talus où des buissons non épineux de type bruyère pourront être mis en place. Deux volées de marches seront mises en place de manière à rompre la monotonie et la continuité dans l'espace ainsi créé.

Nous garderons les talus situés au droit de la propriété voisine : en effet, n'ayant pas réalisé d'étude géotechnique, le problème de soutènement des terres de la propriété voisine s'impose de fait par leur présence. Aussi, dans notre étude, nous supposons que les terres sont actuellement stables.

Les mouvements de terre comprendront l'enlèvement des gravais, issus principalement de l'éboulement de la falaise ainsi que la réfection de talus et formes de pente pour les circulations et plantations.

Suivant le descriptif fourni en annexe, le lot VRD (Voirie et Réseaux Divers) aura en charge l'aménagement du jardin. Il pourra se grouper avec un paysagiste, suivant l'avis de la maîtrise d'ouvrage, la mairie de la Roche-Guyon. Le lot VRD inclura le passage enterré des réseaux électrique ainsi que le cheminement et les plans de recollement pour mettre en lumière les murs au moyen de spots encastrés dans l'épaisseur de la dalle à créer.

De manière à définir ce nouvel espace mais aussi éviter toute dégradation, nous proposons l'installation d'un portail à l'ouest et d'une clôture en acier, qui selon l'article 11.32 du plan d'occupation des sols, sont autorisés. Cette clôture propose une touche de modernité tout en restant discrète et s'intégrant dans un paysage végétalisé. Elle est composée de deux lisses, basse et haute, tenues par des potelets scellés au sol par des semelles isolées en béton. Son décor est composé de barres métalliques soudées sur les lisses dans une organisation aléatoire.

L'aménagement paysager de l'ensemble de l'espace sera réalisé par un paysagiste, composant avec des arbustes de tailles différentes, de plantes annuelles et vivace de textures différentes de manière à stimuler les personnes mal voyantes et les enfants.

Nous restaurerons également l'ouverture donnant sur la rue des frères Rousse, à savoir le mur de moellons, et la fermeture sécurisée de la porte.

Pour exemple ci-dessous, un plan de principe de montage de la clôture entre le mur mitoyen en parpaings du voisin et le mur de l'église. Aucune fixation n'est prévue sur le mur de la sacristie, obligeant à effectuer une semelle béton au droit du mur en pierre de la sacristie pour encastrer le potelet de départ de la clôture.

Source : www.decolonna.com

Pour exemple d'intégration dans un paysage, du type de clôture choisie :

Source : www.clonor.com

Au vu de la présence d'un public dans ce jardin, nous consoliderons la porte d'accès à l'arrière de l'église se situant entre le bas-côté Nord et le chœur.

Afin de récolter les eaux pluviales recueillies par les nouvelles pentes créées, nous installerons une rigole le long de l'église, selon l'article 4.16 du plan d'occupation des sols « Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels, qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux ». Les eaux recueillies par la rigole seront rejetées à l'égout. S'il n'existe aucun réseau d'assainissement des eaux pluviales au droit de l'église, les eaux seront rejetées dans la rigole qui court le long du bas-côté Sud.

III- Aménagement de l'ancien presbytère

Nous souhaitons garder et préserver le caractère troglodyte de cet habitat. Pour cela, après un déblaiement de tous les gravats présents actuellement, nous l'aménagerons de façon à abriter des expositions temporaires et accueillir du public.

Les éléments constitutifs du plafond à savoir les solives, le lattis bois ainsi que les vestiges d'enduit doivent être purgé pour des raisons de sécurité. En effet, ils sont dégradés et ne possède plus une bonne adhérence. Nous recréerons l'état originel avant installation d'un habitat, c'est-à-dire, nous enlèverons les murs de moellons et le lattis afin de retrouver l'aspect originel de l'habitat troglodyte le plus ancien.

Selon l'article 1 du plan d'occupation des sols, les affouillements ou exhaussements des sols du presbytère doivent avoir un rapport avec l'aménagement paysager. C'est pourquoi nous souhaitons mettre au même niveau le sol du presbytère et le jardin. Dans la bove, nous réaliserons un déblaiement d'une épaisseur de 5cm, puis un remblai au moyen de grave naturelle concassée et compactée, afin d'obtenir une surface lisse et accessible aux personnes à mobilité réduites.

Dans la salle A, la craie étant pulvérulente sur une profondeur peu importante, nous choisissons de procéder à un curage des voûtes et des murs altérés par ce type de pathologie. Cette opération de mise en sécurité consistera en un grattage de la surface altérée au moyen d'un burin manuel. L'outil utilisé pourra être modifié pour s'adapter le plus précisément possible aux traces laissées par l'outil originel d'extraction de la pierre lors de la fabrication de la bove.

Les trois salles constituant le presbytère seront modifiées par l'abattage du mur de cloisonnement entre la salle A et B de manière à augmenter la superficie de visite. Ce presbytère servira d'exposition sur les habitats troglodytes de La Roche-Guyon et par extension dans un plus long terme, sur les habitats troglodytes dans le Vexin Français, par la mise en œuvre de panneaux décrivant les principes de construction et leurs principales caractéristiques.

La largeur de passage actuelle de la réserve ne respecte pas les normes imposant une largeur de passage d'un mètre quarante. Toutefois, un agrandissement de la largeur de passage est possible, sans toucher à la paroi de la roche. En effet, un mur en moellons à été mis en œuvre de manière à fermer la salle C et à servir de maintien à la porte. La largeur de la réserve étant d'environ 1,80m, elle respecte les normes concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Aussi, nous proposons un circuit de visite recréant une ouverture dans le fond de la salle C.

Les dimensions de cette salle étant restreintes et la lumière peu présente, nous décidons d'encaster des spots à leds dans le sol pour éclairer cette salle.

L'éclairage de cette partie du presbytère s'effectuera par la mise en place de détecteurs de mouvements, assurant ainsi une économie d'électricité. L'ensemble du réseau électrique sera prévu par le lot VRD en charge de l'aménagement du jardin extérieur, après validation par un électricien, des raccordements électriques à l'alimentation de l'église.

Nous avons pu observer plusieurs panneaux disposés dans la ville, présentant les différents édifices remarquables, comme pour l'église Saint-Samson. Les panneaux que nous choisissons de mettre en place à l'intérieur du jardin ainsi que du presbytère seront constitués de deux poteaux bois fichés dans le sol comportant un panneau vertical explicatif. Ceux-ci présenteront les habitats troglodytes de La Roche-Guyon, le mode de vie, afin de mettre en avant la particularité de cette ville.

Nous pouvons proposer des pupitres présentant des schémas en relief et des inscriptions en braille permettant aux personnes mal voyantes de profiter de cette exposition. Des pupitres d'une hauteur moins importante avec des explications simplifiées seront mis en œuvre en pied de chaque panneau de manière à susciter l'intérêt des enfants pour le patrimoine troglodyte.

IV- Réouverture progressive de l'église

Actuellement, l'église de La Roche-Guyon est fermée au public en dehors des célébrations religieuses. Elle est utilisée au moins une fois par mois pour les messes et les œuvres caritatives.

Le diagnostic sanitaire de l'église établis en partie 3 nous indique des interventions d'urgence en toiture de manière à endiguer les infiltrations d'eau et les mécanismes d'altération des matériaux sous-jacents. La mise en place d'une aération plus régulière voire continue peut être préconisée pour assécher les murs altérés par les infiltrations d'eau ainsi qu'établir une circulation d'air naturelle à l'intérieur de l'édifice.

Au cours de nos visites sur site, nous avons discutés avec des visiteurs, étant déçu que l'église reste fermée, selon la volonté de la mairie de la Roche-Guyon, au vu des objets qui s'y trouve et pouvant susciter la convoitise. Nous avons également discuté avec certains habitants qui souhaiteraient également la réouverture de l'église.

C'est pour cette raison que nous proposons deux programmes de mise en valeur de l'église, à court et à long terme.

Le programme à court terme comprend à la fois une intervention d'urgence pour stopper les infiltrations d'eau dans l'édifice, avant toute étape de restauration ou de consolidation de la couche picturale. Ces réparations seront à coupler avec une surveillance régulière des versants de la toiture les plus anciens et les plus dégradés de manière à limiter la cinétique de dégradation des pièces de charpente et des matériaux sous-jacents.

La restauration de l'édifice ne permet pas un accueil permanent du public au vu des objets précieux qui s'y trouve, et de son état d'altération avancé. Auparavant, l'église était libre d'accès dans la journée et des dégradations ont été constatées à l'intérieur ainsi que plusieurs vols. Les « trésors de l'église » tels que le reliquaire de Saint-Samson et les tuniques offertes par l'impératrice Joséphine, sont entreposés en permanence dans l'édifice.

Nous proposons, pour permettre une remise en activité de l'église, un partenariat avec le château en proposant une suite guidée au parcours de l'habitat troglodyte, à l'intérieur de l'église. Ce but consiste à mettre en participation l'ensemble des touristes pour la consolidation et la restauration de l'église de Saint-Samson.

En effet, nous choisissons de créer un ticket couplé entre la visite du château et la visite de l'église incluant le passage par le presbytère troglodyte. Cette technique laisse libre le choix aux visiteurs de choisir ou non l'option de la visite de l'intérieur de l'église. Le prix du billet d'entrée au château est de 7,80 euros pour un adulte. Le billet du ticket couplé peut être augmenté à 13 euros pour un adulte, restant peu cher pour la visite de deux édifices. Ne connaissant pas la rémunération des guides de tourisme, nous ne pouvons donner un ordre de grandeur correct et réaliste. Cependant des accords financiers pourront être passés entre la maîtrise d'ouvrage et le château de façon à générer des fonds pour la restauration future de l'intérieur de l'église.

Le projet à long terme se porte sur la continuité de l'association avec le château, et par les fonds rapportés permettant de restaurer entièrement l'édifice à long terme. Sa finalité sera de laisser en libre accès l'édifice, après sa mise en sécurité, à tout public, pour visite libre. Afin de dissuader toute tentative de vols à l'égard des objets de l'église, il sera possible de créer des copies parfaites des statues en œuvre. Le déplacement des chasubles à l'abbaye de Fécamp, site protégé et en relation étroite avec l'église Saint-Samson s'effectuera lorsque sera pris la décision de la restauration de l'intérieur de l'église et de l'ouverture permanente au public.

Conclusion

Le choix du projet sur l'église et le presbytère troglodyte nous a permis de mettre en commun nos connaissances théoriques, et techniques, acquises tant à l'université par l'intervention des différents professionnels du patrimoine qu'en entreprise par la réalisation d'état sanitaire, de descriptifs techniques, de réalisations de relevés.

La réalisation d'un historique du village de La Roche-Guyon nous a permis de mieux comprendre l'organisation, le développement et l'expansion d'une ville. Il nous a également permis de corrélérer le dynamisme touristique de La Roche-Guyon avec les différents Monuments Historiques classés et inscrits et ainsi dégager le potentiel de notre projet de restauration et de mise en valeur de l'église et de ses abords.

La réalisation d'un état sanitaire, comprenant l'analyse de la structure de l'édifice, le relevé des principales pathologies, donne à notre projet de restauration et de mise en valeur, une ligne directrice, en suivant des objectifs précis d'intervention d'urgence, au vue de l'état de dégradation avancé de certaines zones ponctuelles, ainsi que l'établissement de protocoles de restauration à court et à long terme.

Notre projet de restauration et de mise en valeur du patrimoine de l'église et du presbytère troglodyte, décomposé en deux programmes à court et à long terme, nous a semblé la solution de réhabilitation la plus adaptée à une mise en valeur d'un patrimoine oublié.

L'ensemble des recherches, à la fois à la mairie de la Roche-Guyon, aux Archives Départementales du Val d'Oise, au Service Départemental d'Archéologie, aux Archives Départementales de Seine Maritime, à la bibliothèque des Cerclades, ainsi que les témoignages de Mme Dolo, nous ont permis d'avoir une vision globale des besoins, de l'organisation, d'un projet de restauration et de mise en valeur du patrimoine.

Annexes

I- Relevés effectués sur le site et recherches aux archives

Afin d'effectuer notre étude sur ces deux édifices, nous avons réalisé des relevés sur place.

Vous trouverez à la suite, les schémas de relevés, que nous avons effectués, nous ont permis de recréer les plans par des logiciels de DAO.

De plus, nous avons retranscrit un document d'archive relatant la démolition permettant de placer les cloches.

1) Croquis de l'église Saint-Samson

Relevé des voûtes des chapelles et du bas-côté Nord
Eglise Saint-Samson - La Roche-Guyon,
Croquis NP

Plan charpente

pente double

Plan charpente
Sacristie

6,64
Hauteur
Lucarne - Sol.

Relevé de la charpente des chapelles en plan
Vue en coupe de la charpente de la sacristie
Eglise Saint-Samson - La Roche-Guyon,
Croquis NP

St Anne
Chapelle

Vue en coupe de la charpente de la chapelle Sainte-Anne
Eglise Saint-Samson - La Roche-Guyon,
Croquis NP

Plan charpente

façade

Plan de la charpente de la nef
Eglise Saint-Samson - La Roche-Guyon,
Croquis NP

les planches vertes
anciennes

couleur litteau bois ancien

litteau bois neuf
vert

planches pannes
~~anciennes~~

litteau bois ancien

~~couleur~~
couleur

① litteau bois ancien 80-90' jaune

② litteau bois récent 2 ans. vert.

③ planches pannes XV - XVI. rouge

④ planches vertes 50'. orange.

P1	A1	1,360	P7	A7	0,083	
	B1	2,341		B7	0,756	
	C1	1,442		P8	A8	0,702
	D1	1,403			B8	0,098
	E1	2,832		P9	A9	0,347
	F1	4,402			B9	1,921
	G1	3,813			C9	2,079
	H1	4,513			D9	1,449
	I1	4,852			E9	1,125
	P2	A2		0,804	F9	1,087
B2		3,457	P10	A10	1,070	
C2		4,436		B10	1,999	
D2		5,072		C10	1,843	
E2		6,155		D10	1,011	
F2		3,829		E10	0,454	
G2		3,427		F10	0,362	
H2		1,476	P11	A11	0,520	
P3	A3	0,459		B11	0,933	
	B3	0,987	P12	A12	0,984	
P4	A4	0,459		B12	0,812	
	B4	0,975	P13	A13	2,382	
P5	A5	1,342		B13	2,456	
	B5	2,226		C13	2,946	
	C5	1,956		D13	2,052	
	D5	4,245		E13	1,674	
	E5	4,071		F13	1,770	
	F5	4,621		G13	1,747	
	G5	4,222		H13	1,485	
	H5	3,488		I13	1,298	
	I5	2,898		J13	0,943	
	J5	3,104	K13	0,677		
	K5	3,640	P14	A14	1,585	
	L5	4,242		B14	1,638	
	M5	3,588		C14	2,301	
	P6	A6		2,192	D14	1,847
		B6		2,962	E14	1,961
C6		2,617		F14	2,423	
D6		4,589		G14	2,475	
E6		4,281		H14	2,424	
F6		4,214		I14	2,250	
G6		3,239		J14	1,762	
H6		2,074	K14	1,417		
I6		2,415	P15	A15	1,349	
J6		2,542		B15	2,580	
K6		2,979	P16	A16	2,202	
L6		3,558		B16	2,202	
M6		2,757	P17	A17	9,055	
				B17	4,014	
		P18	A18	1,814		
			B18	1,951		
		P19	A19	1,030		
		Am		2,933		

Relevé des distances intérieur du presbytère -tableaux de valeurs
 Presbytère - La Roche-Guyon,
 Croquis CH

Dimension ouverture
et hauteur sous
plafond

Relevé des hauteurs et ouverture du presbytère -repérage
Presbytère - La Roche-Guyon,
Croquis CH

Hsp1	3,445
Hsp2	3,429
Hsp3	3,367
Hsp4	3,327
Hsp5	3,477
Hsp6	MOBIL 3,239
Hsp7	3,252
Hsp8	3,311
Hsp9	comme le 678
Hsp10	comme le 678
Hsp11	2,126
Hsp12	2,252
Hsp13	1,907
Hsp14	1,932
O1	1,034 + 3,240
O2	0,858 x 2,060
O3	1,189 x 2,763 3,307
O4	0,763 x 1,875
O5	0,735 + 1,753
O6	0,667 + 1,932
O7	0,785 x 1,648
O8	0,788 x 1,405 (0,740) à partir de 2006.
O9	
O10	3,416 x 1,445 (inverse) h x b
O11	1,995 x 2,086

puits : 18 m

hsp 15 = 2,819

- allège 0,70.

Relevé des hauteurs et ouverture du presbytère - tableau de valeurs
 Presbytère - La Roche-Guyon,
 Croquis CH

3) Relevé des pathologies de l'église

Relevé des pathologies bas-côté Nord
Eglise Saint-Samson – La Roche-Guyon,
Croquis NP

la façade occidentale :

D - Desquamation -
- fissure

Nef

Chœur

Relevé des pathologies de la façade occidentale
Eglise Saint-Samson - La Roche-Guyon,
Croquis NP

Sud

Relevé des pathologies bas-côté Sud
Eglise Saint-Samson - La Roche-Guyon,
Croquis NP

4) Extrait des archives et transcription

Côte : G 137, lettre au Cardinal de Saulx-Tavannes, Archevêque de Rouen.

108
G137¹² Son Eminence
Monsieur le Cardinal de Saulx
Tavannes archevêque de Rouen

Je prie humblement Martinus ou soulier prieur
du prieuré de la S^{te} Trinité de la Rochefoucauld
diocèse de Mayen de votre Diocèse et vous
remonte que l'Eglise du d^t prieuré demande
de grandes réparations et que tant d'une grandeur
trop considérable, il a fait visiter lad^e Eglise
par deux experts et leur avis a été de faire
demolir les deux aîles ou bas côtés de la dite
Eglise du prieuré, de laisser subsister la nef
et le chœur et de détruire une partie du clocher
en sorte qu'il en reste assez pour y placer les cloches
nécessaires. On est dans le desireroit qu'il plût
à votre Eminence de permettre la suppression
ou demolition des deux aîles ou bas côtés de
la d^e Eglise prieuriale et la demolition d'une
partie du clocher et néanmoins d'en laisser
subsister assez pour y placer les cloches nécessaires.
Mais comme dans cette partie dous il sollicité

la suppression, il se pourroit trouver des corps
dont l'exhumation seroit necessaire. Le
Suppliant ajoinct a la presente requête les
consentements a cet effet dem. le Duc de la
Roche-Aumont comme seign. dud. lieu de la
Roche-Aumont et copie de celui du Reverend p^{re}
Prieur de l'abbaye de Fescamp, vicairie gen^{le}
dem. l'abbé de Guillaud abbé de lad. abbaye
de Fescamp et en cette qualite' patron dud.
Prieure de la f. Trinite' de la Roche-Aumont,
afin que sur l'examen que vous en ferez
Monsieur votre Eminence, veuille
bien en ordonnant la suppression demandee,
ordonner aussi qu'il sera fouille' dans la partie
supprimee et que les corps et ossements qui se
pourroient trouver seront exhumés et transportés
avec la decence convenable dans la partie de
lad. Eglise qui restera. Le Suppliant
continuera d'adresser ses vœux au ciel pour
la conservation de votre Eminence.)

A Son Eminence
Monseigneur le Cardinal de Saulx-Tavannes archevêque de Rouen

Suplie humblement martial du soulier Prieur du Prieuré de la Sainte Trinité de la Rocheguyon doyenné de Magny de votre diocèse et vous remontre que l'Eglise du dit Prieuré demandant de grandes réparations et qu'étant d'une grandeur trop considérable, il a fait visiter la dite Eglise par ceux experts et leur avis a été de faire démolir les deux aisles ou bas côtés de la dite Eglise du Prieuré, de laisser subsister la nef et le Chœur et de détruire une partie du clocher ensorte qu'il en reste assés pour y placer les cloches nécessaires. En cet état et désirois qu'il plut a Votre Eminence de permettre la supression ou démolition des deux aisles ou bas côtés de la dite Eglise Prieurale et la démolition d'une partie du clocher et néanmoins d'en laisser subsister assés pour y placer les cloches nécessaires.

Mais comme dans cette partie dont il sollicite la supression, il se prouvois trouver des corps dont l'exhumation serois nécessaire, Le supliant a joins à la présente requête Les consentements a cet effet de m. le Duc de la Rochefoucauld comme seigneur du dit lieu de la Rocheguyon et copie de celui du Révérend père Prieur de l'abbaye de fescamp, vicaire général de m. L'abbé de Canillac abbé de la dite abbaye de fescamp et en cette qualité patron du dit Prieuré de la Sainte Trinité de la Rocheguyon afin que sur l'examen que vous en ferez Monseigneur Votre Eminence, veuille bien en ordonnant la suppression demandée, ordonnez aussy qu'il sera fouillé dans la partie supprimée et que les corps et ossements qui s'y pourvient trouver seront exhumés et transportés avec la décence convenable dans la partie de la dite église qui restera.

Le Supliant continuera d'adresser ses vœux au Ciel pour la conservation de Votre Eminence.

Vu la requeste a nous présentée par M^{re} Martial Dupoulin
 Prêtre du prieuré de la 1^{re} Eglise de la Roche Guyon - doyenne
 de Magny de Notre Dame Expositrice que l'Eglise dud. Prieuré
 de la Roche Guyon demandant de grands réparations de quelcote d'une
 grandeur trop considérable qu'aucuns faits visiter lad. Eglise par deux
 experts le leur avis auroit été de faire demolir les deux ailes au
 bas costé de lad. Eglise dud. Prieuré, & de reconstruire le nef
 et le chœur, & de detruire une partie du clocher la force
 qu'il lui reste assez pour y placer son clocher neufsain, par ce
 auroit requis qu'il nous plust de permettre la suppression ou demolition
 de deux ailes au bas costé de lad. Eglise Préviale & la demolition de la dite
 partie du clocher & neanmoins d'en reconstruire apres pour
 contenir son clocher neufsain & en outre dans cette partie dont s'est
 auroit sollicité la suppression qu'il se pourroit trouver des corps d'homme
 & de fumiers frois neufsain. Les suppliant auroit priés aled. Monseigneur
 Les Comptes de M. Le Duc de la Roche Guyon & celui de M. Le
 Prieur de l'abbaye de Sejeamp, vicair General de M. l'abbé de Caillaud
 abbé de lad. abbaye de Sejeamp & en outre qualité patron dud. Prieuré
 de la 1^{re} Eglise de la Roche Guyon que de vtre consentement & aled.
 l'aveu de M. Le Duc de la Roche Guyon & de M. Le Duc de
 la Roche Guyon du premier des premiers mois de au le celui
 dud. Dom Le chapitre Prêtre de Sejeamp du vingt quatre
 dernier de tout considéré Nous permettons par ces presentes
 aled. M^{re} Prêtre de la Roche Guyon de faire demolir les
 deux ailes au bas costé de l'Eglise dud. Prieuré sans cependant toucher
 a la nef ny au chœur, de faire detruire une partie du clocher
 la force qui lui reste assez pour y placer son clocher neufsain
 ordonnons qu'il sera fait des fouilles dans la partie supprimée &
 que les corps & ossements qui s'y pourront trouver seront humés
 & transportés avec toute la decence convenable & inhumés
 nouveau dans la partie de lad. Eglise qui restera le tout effect
 donnez commission aled. pouvoir neufsain aled. Dudois Curé
 de la paroisse de la Roche Guyon lequel en usera son pouvoir verbal
 qui sera tenu de déposer en notre secretariat de Pontivy
 de me a Pontivy sous le sceau de Notre vicair General

G 137

Essai de transcription de la Réponse faite à martial du soulier par l'archevêque de Rouen :

De la requête a nous présentée par M. Martial Du Soulier Prieur du prieuré de la Sainte trinité de la Roheguyon doyennée de Magny de Notre Diocèse ... que l'Eglise du dit Prieuré de la Roheguyon Demandant de Grandes Réparations et qu'étant d'une grandeur trop considérable y aurait fait visiter la dite Eglise par ceux experts et leur avis aurait été de faire démolir les deux aisles ou bas côtés de la dite Eglise du dit Prieuré, de laisser subsister La Nef Et le Chœur, et de détruire une partie du Clocher en sorte qu'il en reste assez pour y placer les Cloches nécessaires, sur ce auroit requis qu'il nous plut de Permettre le suppression ou Démolition des deux aisles et bas-côtés de la dite Eglise Prieurale et la démolition de la dite partie du clocher et néanmoins d'en laisser subsister assez pour contenir les cloches nécessaires. Le suppliant auroit joint a la dite Requête les consentements de M Le Duc de la Roheguyon et celui du R.P (Révérend Père) Prieur de l'abbaye de fescamp, vicaire Général de M. L'abbé de Canillac abbé de la dite Abbaye de fescamp et en cette qualité patron du dit Prieuré de la Sainte Trinité de la Roheguyon... les dits consentements... (en datté ?) se avoir celui de M. Le Duc de la Rochefoucauld duc et Pair du Duché de la Roheguyon du premier des presant mois et ou et celui du dit Dom Le Maistre Prieur de fecamp du vingt Janvier Dernier. Le tout considéré nous Permettons par les Présentés au dit R.P Prieur de la Roheguyon de faire démolir les Deux aisles ou bas côtés de l'Eglise du dit Prieuré sans cependant toucher à la nef ny au chœur. De faire détruire une partie du clocher en sorte qu'il en reste assez pour y placer les cloches nécessaires. Ordonnons qu'il sera fait des fouille dans la partie supprimée et que les corps et ossements qui sy pourront trouver seront exhumés et transportés avec toute la décence convenable et Inhumés de nouveau Dans la partie de la dite Eglise qui restera et à cet effet donnons commission et tout pouvoir nécessaire à M..... Curé de la paroisse de la roheguyon lequel en ... son...qu'il sera tenu de déposer en Notre Secrétariat de Pontoise. Donné à Pontoise sous le Soing de Notre vicaire Général Le seaux de nos armes et le contre soing de notre secrétaire. Le treize février mil sept cent cinquante sept. Il nous aroit requis den ordonner L'exhumation pour estre transporter et inhumér dans la partie de la dite Eglise qui subsistera.

II- Plans réalisés

A la suite des croquis de relevés faits précédemment, nous avons reporté les données sur deux logiciels de DAO : AutoCAD et Allplan.

Ceux-ci nous ont permis de monter le projet de restauration que nous présenterons dans la partie III des Annexes.

Vous trouverez à la suite :

- Le plan de charpente
- Le plan des voûtes
- Le plan intérieur de l'église
- Le plan du presbytère

 CFA union		
Vue en plan des charpentes A partir des relevés effectués sur place		
échelle en m 1/100ème	Le 26/05/14 C.JAMMOT--PIMPARD	Eglise de Saint-Samson La Roche-Guyon

 C.F.A. union		
Vue en plan des voûtes A partir des relevés effectués sur place		
échelle en m 1/100ème	Le 26/05/14 C.JAMMOT--PIMPARD	Eglise de Saint-Samson La Roche-Guyon

Plan intérieur de l'église A partir des relevés effectués sur place		
échelle en m 1/100ème	Le 26/05/14 C.JAMMOT-PIMPARD	Eglise de Saint-Samson La Roche-Guyon

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

- Plâtre - possibilité de démolition
- Maçonnerie - structure porteuse
- Craie - limite de la falaise

Plan du presbytère A partir des relevés effectués sur place		
échelle en m 1/100ème	Le 26/05/14 C.HUREL	Presbytère La Roche-Guyon

III- Projet

Divers documents techniques nous ont été utiles afin de réaliser notre projet.

Tout d'abord, nous avons pu situer les limitations de la parcelle destinée à l'église à l'aide du plan cadastral et donné la réglementation en vigueur de la commune par le plan d'occupation des sols.

Comme le presbytère est destiné à recevoir du public, nous nous sommes appuyés sur une notice fournis par l'État, affichant les critères à remplir pour un ERP. N'hésitant de quelques installations, nous avons réaménagé l'espace en tant qu'espace accessible aux personnes à mobilité réduite.

A partir de cette documentation, nous avons utilisé le logiciel SketchUp afin de réaliser une vue 3D du projet.

Vous trouverez ci-joint :

- Le plan de cadastre fourni par le site cadastre.gouv
- Le plan d'occupation des sols de la zone UAb fourni par la mairie de La Roche-Guyon
- La notice des ERP et d'accessibilité d'après une documentation diffusée par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
- Plan de situation par LV et repérage des normes PMR par CH
- CDPGF des travaux estimés du presbytère et de l'église, réalisé par CH.
- Les plans SketchUp des vues 3D

CHAPITRE UA

ZONE A CARACTERE D'HABITAT, DE SERVICES ET D'ACTIVITES OU LES BATIMENTS SONT CONSTRUITS EN ORDRE CONTINU.

ELLE COMPREND LES SECTEURS UAa - UAb - UAc. UAd UAe (Articles 1,2,10,11)

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 1 - TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDITS

- Les établissements et installations classés ou non pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

Les établissements qui seront autorisés ne pourront excéder une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure à 500 m².

- Les établissements commerciaux d'une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure à 500 m².
- Les dépôts de toute nature, à l'exception de ceux liés aux activités autorisées.
- L'ouverture de toute carrière et décharge.
- L'aménagement de terrain pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
- Le stationnement des caravanes.
- Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct, avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces non construits.

SECTEURS UAc et UAe

- les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction.

ARTICLE UA 2 - TYPES D'OCCUPATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

EN DEBIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECEDENT, PEUVENT ETRE AUTORISES :

- A condition que des dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation :

Les dépôts d'hydrocarbure compléments des chaufferies d'immeubles à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions réglementaires.

- 2.15 Les dépôts d'hydrocarbure compléments des postes distributeurs d'essence, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions réglementaires.

2.25 S E C T E U R S UAb et UAd

2.26 LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT COMPLEMENTAIREMENT A CELLES DE LA ZONE UA CI-DESSUS

- 2.28 . Ce secteur présente des risques d'effondrement liés à la présence de carrières souterraines. Toutes mesures seront prises pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
L'Inspection Générale des Carrières devra être obligatoirement consultée.

S E C T E U R S UAc et UAe

LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT COMPLEMENTAIREMENT A CELLES DE LA ZONE UA CI-DESSUS

- . En raison du caractère inondable de ces terrains, les modes d'occupation du sol autorisés en application de l'article 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes : le plancher du premier niveau habitable devra être construit à une cote minimale égale à la cote de crue de 1910, augmentée de 20 cm. Toutes précautions devront être prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens, conformément aux prescriptions du SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE, qui sera obligatoirement consulté.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

3 ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

1 - ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

2- VOIRIE

Les voies publiques ou privées à créer ont des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l'importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, ne peut excéder 50 m. Les voies en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères), de faire demi-tour.

Cette prescription, limitation de longueur à 50 m des voies en impasse, ne s'impose pas si la qualité des aménagements prévus, le justifie.

4 ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.10

1 - EAU POTABLE

Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

4.12

2 - ASSAINISSEMENT

4.13

a) Eaux usées

4.15

En l'absence de réseau et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est autorisé ; pour les projets comportant plusieurs habitations ou des bâtiments à tout autre usage, l'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'un réseau aboutissant à une station d'épuration commune.

Dans tous les cas, le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l'environnement en général et au voisinage en particulier.

Les installations doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et être conçues pour être branchées, aux frais des bénéficiaires, au réseau public lorsqu'il sera réalisé.

- 4.16 b) Eaux pluviales
- 4.17 - Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels, qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
- 4.18 - En l'absence de réseau, le constructeur prend à sa charge la réalisation d'ouvrages conformes à l'avis des services compétents.
- 4.19 3 - ELECTRICITE - TELEPHONE
- Toute autorisation d'utilisation du sol est subordonnée à la possibilité de raccordement au réseau public électrique.
- 4.20 - Dans les lotissements et les groupes d'habitations, les lignes de transport d'énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

5 ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (SURFACE, FORME, DIMENSIONS...)

Aucune prescription

6 ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

- 6.10 - Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou privées.
- 6.10.2 Les constructions peuvent cependant être édifiées en prolongement de l'une des constructions voisines contigües, lorsque ces constructions ne sont ni frappées d'alignement, ni situées dans une marge de recul.
- 6.13 - EXCEPTIONS
- Ces prescriptions ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou d'extensions de bâtiments existants, s'ils ne sont pas susceptibles de compromettre l'élargissement à long terme de la voie.

7 ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN

7.10 - DANS LA BANDE DES 25 m de profondeur mesurée à partir de l'alignement

7.12 . Pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 10 m,
7.13 les constructions doivent être implantées sur les deux limites latérales. Pour les autres limites, il y a obligation de prévoir des marges d'isolement qui respectent les prescriptions énoncées ci-dessous.

7.14 . Pour les terrains dont la largeur est supérieure à 10 m,
les constructions doivent être implantées, au moins, sur une des limites latérales. Les marges d'isolement, en limite latérale et en fond de terrain doivent respecter les prescriptions énoncées ci-dessous.

7.15 - AU-DELA DE LA BANDE DE 25 m
Les marges d'isolement s'imposent.

7.16 Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limite séparative, si l'une des conditions suivantes est respectée :

- . La hauteur maximum ne dépasse pas 3,50 m au droit de cette limite
- . Lorsqu'une construction existe en limite séparative, sur le terrain voisin, le bâtiment à édifier peut s'y adosser, à condition qu'il respecte la hauteur et la longueur du mur formant limite.

7.17 - MARGES D'ISOLEMENT

Leur largeur (L) est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel, au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m.

Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m, si le mur qui fait face à la limite séparative a une longueur inférieure à 15 m et ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail, à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher.

8 ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

- Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur de la plus haute avec un minimum de 4 m.
- Lorsque la façade du bâtiment le moins élevé n'est pas percée de baies éclairant des pièces d'habitation ou de travail, dans sa partie faisant face à un bâtiment plus élevé, la distance entre les deux constructions sera au moins égale à la hauteur de la moins élevée avec un minimum de 4 m.
Cette distance est réduite de moitié, avec un minimum de 2,50 m, pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies nécessaires à l'éclairage des pièces d'habitation ou de travail, à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher.

- EXCEPTIONS

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de modifications, transformations ou d'extensions de bâtiments existants ou lorsque des dispositions d'aménagement le justifient.

9 ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL

Aucune prescription

10 ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (VOIR DEFINITIONS EN ANNEXE)

10.10

La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 9 m.
Sur les terrains en pente, la hauteur maximum doit être respectée en tous points du bâtiment.
La hauteur maximum est soumise aux restrictions résultant des articles 6,7 et 8.

10.11

Un dépassement de cette hauteur, dans la limite de 2 m, est autorisé pour permettre de faire régner la même hauteur avec les constructions voisines ou, avec des bâtiments existants sur le même terrain.

S E C T E U R S UA c et UA e

CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT COMPLEMENTAIREMENT A CELLES QUI SONT DEFINIES AU PARAGRAPHE PRECEDENT

En raison des contraintes liées à la zone inondable, un dépassement de la hauteur maximum définie au premier alinéa du présent article est autorisée, pour tenir compte de la surélévation du plancher du premier niveau habitable, telle qu'elle est définie à l'article UA 2.

Ce dépassement ne pourra pas être supérieur à la valeur de cette surélévation, dans la limite de 2 m.

10.12

- EXCEPTIONS

Ne sont pas soumis à ces règles, les équipements publics lorsque des caractéristiques techniques l'imposent.

11 ARTICLE UA 11.- ASPECT EXTERIEUR

- 11.10 *Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, sont interdites.*
- 11.12 **1 - FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS**
- 11.13 Les constructions doivent avoir un volume simple ayant de bonnes proportions.
- 11.14 Les avants corps et décrochements ne sont admis que si l'importance de la maison et l'organisation de son plan les justifient.
- 11.15 Les éléments de décor tels que : contreforts, poteaux décoratifs, cheminées monumentales.... sont interdits.
- 11.16 Les toitures seront à deux versants avec faîtage parallèle à la longueur du bâtiment. Les pentes pourront varier entre 35° et 45°. Les souches de cheminées seront situées le plus près possible du faîtage.
- 11.17 Il n'y aura pas de débordement de toiture en pignon. En bas de pente, la corniche sera limitée à 30 cm, gouttière comprise.
- 11.18 Eclairage des combles : les jouées des lucarnes éclairant les combles seront verticales. Il est recommandé pour l'éclairage des combles d'utiliser des châssis vitrés situés dans le plan même de la toiture.
- 11.19 **2 - PERCEMENTS**
- 11.20 Les différents types de baies dans une même construction doivent être limités en nombre.
- 11.21 Les baies, à l'exception des portes-fenêtres de plain-pied seront plus hautes que larges.
- 11.22 **3 - FACADES**
- 11.23 Une unité d'aspect devra être recherchée par un traitement identique de toutes les façades (matériaux et colorations).
- 11.24 Le même matériau de revêtement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction y compris les soubassements.
- 11.25 Les maçonneries en pierre ou moellons apparents devront être mises en oeuvre suivant la technique traditionnelle par assises horizontales, les appareillages en opus incertum ainsi que les autres appareillages décoratifs sont interdits.
- Les joints affleureront le nu de la façade, ils ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d'appareil.

- 11.26 Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Elles ne comprendront jamais de faux joints d'appareil ou tout autre décor surabondant, tels que pierres incrustées, chaînages, etc...
Il est rappelé que la multiplication des matériaux est interdite.
- 11.27 4 - LES COUVERTURES SERONT REALISEES
- 11.28 - en tuile brune plate ou mécanique petit moule...
11.29 - en bardeaux asphaltés de couleur uni, brun-rouge ou gris ardoise.
11.30 - en ardoises.
- 11.31 Les couvertures en chaume, en matériaux ondulés, les tuiles canal, etc... sont interdites.
- 11.32 5 - LES CLOTURES SERONT COMPOSEES :
- soit d'un mur en moellons apparents en briques pleines ou parpaings enduits,
 - soit d'une haie vive doublant éventuellement un treillage sur poteaux fer
 - soit d'une barrière en bois simple ou par des lisses doublées de haies vives.
 - soit d'une grille en fer.
- Ces deux derniers types de clôture pourront être complétés par un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,20 m mesurée par rapport au trottoir ou à défaut par rapport au niveau naturel de la voie.
- Sont interdites toutes les clôtures décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou béton préfabriqué pleines ou perforées.
- Les ouvrages d'entrées (pilastres, portails...) devront être d'un modèle simple sans décoration inutile.
- 11.33 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DES CONSTRUCTIONS
- 11.34 bis Tout ou partie des prescriptions ci-dessus ne sont pas applicables, si le projet par son implantation, son volume, sa forme, le type de percements et les matériaux, s'harmonise avec son environnement.
- 12 ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT
- 12.10 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'ANNEXE V du présent règlement.
- 12.12 L'accès aux parkings en bordure d'une voie publique doit se faire par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique.

13 . ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES

AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

- 13.13 - Les voies d'accès et parkings, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former écran.
- 13.14 - Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parkings et voies privées, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

14 ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

14.10 ZONE UA et SECTEURS UAb et UAc

14.11 - Les constructions ne doivent pas correspondre à un coefficient d'occupation du sol supérieur à 0,70.

14.13 - Pour le calcul du C.O.S. la superficie hors oeuvre nette des planchers à usage de commerce, de services d'intérêt général, et activités est comptée pour moitié.

14.15 S E C T E U R S UAa, UAd et UAe

14.11 - Les constructions ne doivent pas correspondre à un coefficient d'occupation du sol supérieur à 0,50.

14.13 - Pour le calcul du C.O.S. la superficie hors oeuvre nette des planchers à usage de commerce, de services d'intérêt général, et activités est comptée pour moitié.

14.17 EXCEPTIONS

Sous réserve du respect des autres dispositions du règlement, les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires et hospitaliers, ni aux équipements liés à la voirie et aux réseaux divers.
Cette disposition est strictement limitée aux équipements publics.

15 ARTICLE UA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.

15.11 I- Ne sont pas considérés comme dépassements du C.O.S. :

La construction d'une maison individuelle,

Si la superficie de plancher calculée hors oeuvre nette n'excède pas 180 m² et est réservée exclusivement à l'habitation.

- 15.14 - La reconstruction d'un immeuble sinistré ou dont la démolition est autorisée, lorsque les travaux de reconstruction sont autorisés dans un délai maximum de 2 ans après le sinistre ou la démolition, et dans la limite de la surface hors oeuvre nette du bâtiment détruit.
- 15.15 Sont exclus du bénéfice de cette disposition :
- . Les surfaces de plancher hors oeuvre nette des constructions qui ne sont pas prises en compte pour la détermination du C.O.S., tel qu'il est défini à l'article R 123.22 du Code de l'Urbanisme.
 - . Les propriétés foncières ayant fait l'objet d'une division ou d'un détachement de lot depuis moins de 10 ans.
- 15.16 II - Ledépassement du C.O.S. peut être autorisé.
- 15.17 Pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux constructions existantes le long d'une voie
- . Lorsque l'application des règles de la section 2 ci-dessus rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le coefficient d'occupation du sol. Dans ce cas, la surface de plancher autorisée ne peut dépasser celle qui peut être construite dans l'enveloppe définie par ces règles.
 - . Si la construction à édifier complète un alignement d'immeubles d'une même hauteur à l'égout du toit.
 - . Si le projet a de bonnes qualités architecturales et s'harmonise avec les constructions voisines et si l'aménagement des espaces non bâtis s'intègre bien dans l'environnement.
- 15.18 Pour l'aménagement de bâtiments existants
- . Si des motifs d'ordre économique (activités...) ou l'amélioration des conditions d'habitation le justifient.
 - . Si le projet a de bonnes qualités architecturales, s'harmonise avec les constructions voisines et si l'aménagement des espaces non bâtis s'intègre bien dans l'environnement.
- 15.19 Les dépassements de C.O.S. sont subordonnés soit au versement de la participation, soit à la minoration de densité sur les terrains voisins.

Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.)

----- NOTICE D'ACCESSIBILITE -----

Notice d'usage recommandée Pour faciliter la présentation du dossier Par le Maître d'ouvrage et son Maître d'œuvre

1- RAPPELS

Réglementation

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrêté du 1^{er} août 2006
- Arrêté du 21 mars 2007
- Annexe 3 à l'arrêté du 22 mars 2007
- Arrêté du 9 mai 2007
- Arrêté du 30 novembre 2007

Champ d'application

- ERP et IOP neufs
- ERP créé par changement de destination dans l'existant avec ou sans travaux
- ERP de 5^{ème} catégorie créé par changement de destination dans l'existant pour accueillir des professions libérales
- Construction de surfaces ou volumes nouveaux suite à des travaux
- Parties de bâtiments où sont réalisés les travaux de modification

L'obligation concernant les ERP et IOP :

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-24 du code de la construction et de l'habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, **quel que soit leur handicap.**

« L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Définition de l'accessibilité :

L'accessibilité est une obligation de résultat, il s'agit d'assurer l'usage normal de toutes les fonctions de l'établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

2- OBJET DU DOCUMENT

La présente notice précise, au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux, l'engagement du maître d'ouvrage vis à vis de la réglementation relative à l'accessibilité pour les personnes handicapées et fournit un cadre de renseignement pour l'examen du projet nécessaire à l'instruction du dossier de permis de construire ou d'autorisation de travaux.

3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction.

Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, et décrits ci-après, permettant une première vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'**AVIS OBLIGATOIRE** de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).

En fin de travaux l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de constructions sera confirmé par la fourniture d'une **ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE** telle que définie par les articles R.111-19-21 à R.111-19-24 du code de la construction et de l'habitation :

Pour les dossiers soumis à un permis de construire, le demandeur doit faire établir une attestation à l'issue de l'achèvement des travaux, par un contrôleur technique ou un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.

Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.

Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22. La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

4- COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier transmis pour étude devra comporter les pièces suivantes:

- un plan de situation
- un plan de masse ;
- un plan des aménagements intérieurs
- un plan de coupe horizontale de chaque niveau
- un plan de coupe verticale
- une notice d'accessibilité
- une notice de sécurité

Afin de faciliter l'étude technique du projet, les plans de masse et les plans des niveaux devront comporter les éléments suivants:

- **Faire figurer** les rectangles d'encombrement (0,80 x 1,30) et les aires de rotation(ϕ 1,50)
- **Indiquer et coter** les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis.
- **Coter** les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires, etc

Important : Formuler si nécessaire la demande de dérogation (art R 111-19-6 et R.111-19.10 du CCH)

Le Préfet peut accorder des dérogations, après consultation de la CCDSA, aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19.5 et R.111-19-7 à R.111-19-9 qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un ERP ou d'une IOP dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ou pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un ERP par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La demande de dérogation, dûment motivée, doit être adressée à : DDE de l'Isère – Service de l'Urbanisme et de la Prospective – BADS/Secrétariat Accessibilité – 17 Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE Cedex 9.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Partie de l'établissement accessible au public : (indiquer sur les plans et/ou compléter le tableau ci-dessous pour les points particuliers) :

ZONE	Préciser si le public est admis totalement ou partiellement dans cette zone
Sous-sol :	
Rez-de-chaussée	Le public est admis dans la globalité du presbytère et du jardin.
1^{er} étage :	
2^{ème} étage :	
3^{ème} étage :	

5- DONNEES CONCERNANT L'OPERATION

Désignation de l'opération

Nom de l'opération: Projet de restauration – La Roche-Guyon.

Nature des travaux : Restauration du presbytère et du jardin autour de l'église.

Commune: La Roche-Guyon

lieu-dit:

E.R.P. de 5ème catégorie – Type Exposition ouverte

Désignation des acteurs

Maître d'ouvrage: Mairie de La Roche-Guyon

8 rue du Général Leclerc, 95780, La Roche-Guyon

 01 34 79 70 55

Maître d'œuvre:

.....

Si celui-ci est connu, bureau de contrôle ou architecte à qui est confié l'établissement de l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité:

.....

Nom de l'intervenant:

.....

6- ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU MAITRE D'ŒUVRE

Maître d'ouvrage:

Je soussigné, M..... **Maître d'ouvrage**,
m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant.

Date :

signature

Maître d'œuvre:

Je soussigné, M. **Maître d'œuvre**,
m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant.

Date :

signature

Annexe à la notice d'accessibilité

Le projet doit intégrer l'accessibilité à **tous les types de handicaps** (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C'est ainsi que seront notamment pris en compte :

Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d'éclairage

Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée

Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d'éclairage

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d'usage des portes et équipements.

PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET

L'attention du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre est attirée par le fait que la liste suivante est non exhaustive, non limitative et **A ADAPTER A CHAQUE PROJET.**

Le détail de l'ensemble des dispositions réglementaires figure dans le [Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006](#) et l'[Arrêté du 1er août 2006](#).

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
1. Généralités			
Respect des dispositions de l'arrêté du 1^{er} Août 2006			
2. Cheminements extérieurs (article 2)			
Généralités			
✓ cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment	X		Le presbytère est accessible par une entrée du jardin pour PMR
✓ cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment		X	Aucune place de stationnement n'est prévue dans le projet
✓ accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs	X		
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement	X		Une bordure en rondin de chaque côté du cheminement. Bordure de clou devant escalier
Largeur $\geq 1,40$ m	X		
Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m		X	
Dévers $\leq 2\%$		X	
Pentes			
✓ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant	X		
✓ Pente $\leq 4\%$	X		
✓ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m		X	
✓ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi		X	
✓ Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente		X	
Caractéristiques des paliers de repos			
✓ 1,20 m x 1,40 m		X	Le palier de repos a une largeur plus conséquente (2,00 m x 3,00 m).
✓ Paliers horizontaux au dévers près		X	
Seuils et ressauts			
✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)		X	Aucun seuil, ni ressaut
✓ Arrondis ou chanfreinés		X	
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants		X	
Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire			
✓ En chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné	X		La possibilité de demi-tour est envisageable sur tout le cheminement
✓ Dimensions : Ø1,50 m	X		
Espaces de manœuvre de porte			
✓ De part et d'autre de chaque porte ou portillon	X		
✓ Dimensions : 1.70 m en poussant et 2.20 m en tirant		X	La porte est constamment ouverte lors de l'ouverture du parc
Espaces d'usage			
✓ Devant chaque équipement ou aménagement	X		Devant chaque panneau un espace de manœuvre est possible

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m	X		
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	X		Revêtement en grave concassée compactée
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		X	
Cheminement libre de tout obstacle			
✓ Hauteur libre : ≥ 2,20 m	X		
✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	X		Bordure en rondin de chaque côté pour le cheminement et garde-corps
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		X	
Protection des espaces sous escaliers		X	
3. Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public (article 4)			
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible	X		
Entrée principale facilement repérable	X		
Dispositifs d'accès au bâtiment			
✓ facilement repérable	X		
✓ signal sonore et visuel		X	
Système de communication et dispositif de commande manuelle			
✓ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m		X	
Contrôle d'accès et de sortie			
✓ visualisation directe du visiteur par le personnel		X	
Ou			
✓ visiophone		X	
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public	X		
4. Circulations intérieures horizontales (article 6)			
Largeur \geq 1,40 m	X		
Rétrécissements ponctuels \geq 1,20 m		X	
Dévers \leq 2 cm		X	
Pentes			
✓ pente \leq 4%		X	
✓ pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m		X	
✓ pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi		X	
✓ pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi		X	
✓ paliers de repos en haut et en bas de chaque pente		X	
Caractéristiques des paliers de repos			

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ 1,20 m x 1,40 m		X	
✓ paliers horizontaux au dévers près		X	
Seuils et ressauts			
✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)		X	
✓ arrondis ou chanfreinés		X	
Espaces de manœuvre de porte			
✓ De part et d'autre de chaque porte ou portillon		X	
✓ Dimensions : 1.70 m en poussant et 2.20 m en tirant		X	
Espaces d'usage			
✓ devant chaque équipement ou aménagement	X		
✓ Dimensions : 0,80 m x 1,30m	X		
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	X		
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		X	
Cheminement libre de tout obstacle			
✓ Hauteur libre : 2,20 m ou réduit à 2,00 m pour les parcs de stationnement	X		Dans la réserve du presbytère, hauteur de 2m.
✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
Protection si rupture de niveau $\geq 0,40$ m à moins de 0,90 m		X	
Protection des espaces sous escaliers		X	
5. Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9)			
Tapis			
✓ dureté suffisante		X	
✓ pas de ressaut ≥ 2 cm		X	
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration			
✓ conforme à la réglementation en vigueur		X	
Ou			
✓ aire d'absorption équivalente $\geq 25\%$ de la surface au sol		X	
6. Portes, portiques et sas (article 10)			
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier		X	
Largeur des portes principales et des portiques			
✓ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes	X		
✓ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes		X	
✓ 1 vantail $\geq 0,90$ m pour les portes à 2 vantaux		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ 0,80 m pour les portiques de sécurité		X	
Poignées de portes			
✓ facilement préhensibles		X	
✓ à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil		X	
Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 N		X	
Portes vitrées repérables		X	
7. Dispositif d'accueil, équipements et dispositifs de commande (article 5 et article 11)			
Si existence d'un point d'accueil			
✓ Au moins un accessible.		X	
✓ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert et signalé		X	
✓ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis		X	
Equipements divers accessibles au public			
✓ au moins 1 équipement par type aménagé	X		
✓ espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement	X		
✓ Commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler :			
• 0,90 m $\leq H \leq 1,30$ m		X	
✓ Guichets d'information, vente manuelle et tables ou tablettes si nécessaire de lire, écrire ou utiliser un clavier			

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
• face supérieure ≤ à 0,80 m		X	
• vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)		X	
✓ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique		X	
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores		X	
8. Sorties (article 13)			
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours	X		
9. Éclairage (article 14)			
Valeurs d'éclairement			
✓ 20 lux pour les cheminements extérieurs	X		
✓ 200 lux au droit des postes d'accueil		X	
✓ 100 lux pour les circulations intérieures horizontales	X		
✓ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles		X	
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés	X		
Extinction progressive si éclairage temporisé		X	
Eclairages par détection de présence	X		
10. Information et signalisation			
Cheminements extérieurs (article 2)			

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements	X		Bordure clou devant escalier
✓ Repérage des parois vitrées		X	
✓ Passage piétons		X	
Accès à l'établissement et accueil (article 4)			
✓ Repérage des entrées	X		
✓ Repérage du système de contrôle d'accès		X	
Accueils sonorisés (article 5)			
✓ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires		X	
✓ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique		X	
✓ Signalisation de la boucle par un pictogramme		X	
Circulations intérieures (articles 6, 7 et 8)			
✓ Éléments structurants du cheminement repérables	X		
✓ Repérage des parois et portes vitrées	X		
✓ Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur		X	
✓ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers mécaniques, tapis roulants et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible		X	
Equipements divers (articles 5 et 11)			

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Signalisation du point d'accueil, du guichet		X	
✓ Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage	X		
✓ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile		X	
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information (annexe 3)			
✓ Visibilité (localisation du support, contrastes)	X		
✓ Lisibilité (hauteur des caractères)	X		
✓ Compréhension (pictogrammes)		X	

Plan d'accessibilité PMR

Légendes :

Circulation : Largeur > 1,40

Espace de manoeuvre:
diamètre 1,50m

Pente : < 4%

- Presbytère troglodyte et Jardin

**- Cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire**

- Maître d'Ouvrage :

- Mairie de La Roche-Guyon
- 8 rue du Général Leclerc
- 95780 La Roche-Guyon

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°01 - Gros-Œuvre				
1.2.1	<u>Presbytère</u> Démolition de paroi existante à l'intérieur (sauf poteaux porteur), évacuation des gravois. Curage des éléments pulvérulent des parois en grés. Lissage du sol de la réserve du presbytère. Chappe en chaux sur tout le presbytère sauf la réserve. Création d'une ouverture de 1.40 x 2.00m au fond de la réserve. Agrandissement de l'ouverture de la réserve pour atteindre une ouverture de 1.40 x 2.00m.	M ³ M ² M ² M ³ M ² M ²			
1.2.2	<u>Chaufferie</u> Démolition de toute la chaufferie et de la dalle, évacuation des gravois. Evacuation de la cuve et de la pompe.	M ³ Ens			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°02 - VRD				
2.2.1	<u>Evacuation des terres</u> Evacuation des terres	M ³			
2.2.2	<u>Cheminement</u> Création d'une pente de 4% Création d'un cheminement avec escalier Escalier Bordure en rondin de bois de chaque côté du cheminement dépassant de 15cm. Création d'un chemin jusqu'au tombeau. Garde-corps	M ³ M ³ U M ² M ³ MI			
2.2.3	<u>Clôture</u> semelle isolée en béton sous poteau. Clôture. Porte double vantaux (1.80 x 2.10 m), quincaillerie.	M ³ MI U			
2.2.4	<u>Evacuation EP</u> Création d'une rigole le long de l'église pour évacuation des EP	MI			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°03 - Electricité				
3.2.1	<u>Câblage</u> Câblage pour éclairage LED Câblage pour détecteur de présence	MI MI			
3.2.2	<u>Eclairage</u> LED Détecteur de présence	U U			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

-

-

- Eglise Saint-Samson

- **Cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire**

- Maître d'Ouvrage :

- Mairie de La Roche-Guyon
- 8 rue du Général Leclerc
- 95780 La Roche-Guyon

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°01 - Charpente bois				
1.2.1	<u>Révision de la charpente.</u> Etat sanitaire de la charpente. Changement des pièces de charpente altérées.	Ens MI			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°02 - Couverture				
2.2.1	<u>révision de la couverture</u> Etat sanitaire de la couverture Ardoise à remplacer	Ens U			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°03 - Diagnostic sanitaire				
3.2.1	<u>Diagnostic</u> Pose de jauges Sagnac Identification des pathologies Dosages de sels Prélèvements d'échantillons Essais de nettoyage et dessalement Essais de réintégration de la polychromie Etat sanitaire des statues en bois polychrome Stratigraphie des décors peints par fenêtres de 20 X 20 cm Proposition de restauration	Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens Ens			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°04 Gros-Œuvre				
4.2.1	<u>Baie du chœur</u> Ouverture de la baie du chœur et évacuation de gravois	M ³			
4.2.2	<u>Dallage du chœur</u> Aplanissement du dallage Joint identique à l'existant	M ² M ²			
4.2.3	<u>Comble</u> Nettoyage des combles	M ²			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°05 - Restauration de la statuaire				
5.2.1	<u>Statuaire marbre</u> Fourniture et pose de goujon en fibres de verre	Ens			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-
5.2.2	Option 1 : Résultat d'étude Statuaire en bois Restauration de la polychromie d'origine.	Ens			
				Total H.T	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°06 - Décors Peints				
6.2.1	<u>Restauration décors</u> Consolidation de la couche picturale Refixation des écailles Comblement des fissurations Réintégration des lacunes Traitement des ors	Ens Ens Ens Ens Ens			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-
6.2.2	Option 1 : Résultat d'étude Dessalement Dessalement des zones altérées suivant les résultats des dosages en sels	Ens			
				Total H.T	-

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U € H.T	Total € H.T
	Lot N°07 - Vitraux				
2.2.1	<u>Baie du chœur</u> Fabrication et pose de vitraux semblable aux baies adjacentes compris toutes fixations et suggestion de pose	Ens			
				Total € H.T	-
				T.V.A. 10%	
				Total €	-

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Vue de situation		
échelle en m	Le 26/05/14 Louis VOYAU	Mise en valeur La Roche-Guyon

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Vue de l'arrière de l'église accès au Sud		
échelle en m	Le 26/05/14 Louis VOYAU	Mise en valeur La Roche-Guyon

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

<p>Vue de l'accès par l'Ouest</p>		
<p>échelle en m</p>	<p>Le 26/05/14 Louis VOYAU</p>	<p>Mise en valeur La Roche-Guyon</p>

Bibliographie

Archives Départementales du Val d'Oise

DE CAMILLAC - *Essais historiques et littéraire sur l'abbaye de Fécamp* – 1840 – pages 242 à 243

La Roche Guyon : anciennes carrières aménagées en habitation 1835-1837 - Rapport sur les anciennes carrières servant de caves et d'habitation dans la commune de la Roche Guyon. 9 mars 1837 – 8S 8

HUET Oliver – *Le patrimoine troglodytique du Vexin français, fiches communales, départements des Yvelines (78) et du Val d'Oise (95)* – 1993 – BIB D 1047

Côtes consultés :

- 1199 W 386 : dommages de guerre

- 10 J 230 : affaire André Collombel, marguillier de l'église de La Roche-Guyon 1688
- 10 J 380 : scandale en l'église de La Roche-Guyon 1672
- 10 J 382 : droit de passage, péage de la Roche-Guyon
- 10 J 584 : établissement de la nouvelle sacristie
- 10 J 742-745 : église Saint-Samson 1551-1789
- 10 J 808 : restauration du presbytère

- G 137 : paroisse de La Roche-Guyon (1732-1762)
- G 883 : Eglise paroissiale de La Roche-Guyon (1773-1789)

- 2Fi 1316 : photographie de l'église de La Roche-Guyon (1905-1926)

Carte du Duché de la Roche-Guyon Forest et Baronnie d'Artie - 51Fi 1441

Plan cadastrale carte n°6 - 39Fi 15

Carrières de Chérence 1861-1932 – 8S 20

Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise

Plan cadastral : levés stéréographiques aérien de 1967 - Ministère de l'équipement, District de la région parisienne - Dressé et dessiné par l'institut géographique national - Échelle 1/5000^{ème} – 37Fi 1

La Roche Guyon 1861-1896 - Commune de la Roche Guyon éboulement de falaise – Croquis - Service vicinal, rapport de l'agent voyer cantonal – 8S 50

QUENNEVILLE Alain, DELAHAYE Thierry, BROUTIN Christian - *La Roche-Guyon, l'un des plus beaux villages de France* - Édition Valhermeil – pages 28-34 et 42

Archives Départementales de la Seine-Maritime

G5182-5267 ; G5313 : Officialité de Fécamp

G5202-5207 ; G5247 : Visite de l'église et presbytère dans les paroisses de Fécamp de 1622 à 1735

G5236-5239 : Paroisse de l'abbaye de Fécamp XIVème- XVIIIème siècle

G8849-8850 : Saint Nicaise

Bibliothèque nationale de France

OSLET Gustave - *Traité de charpente en bois* - H. Chairgrasse – monographies imprimées – 1890

ARMENGAUD Eugène – *Les scieries mécaniques et les machines, outils à travailler le bois* – Aimé Armengaud (Paris), monographies imprimées – 1871-1891

Livres

ROUSSE Emile - *La Roche-Guyon, Châtelains, château et bourg* - Monographies des villes et villages de France – édition Le livre d'histoire-Lorisse– 2006 – collection personnelle

Conseil Général du Val d'Oise – *Eglise Saint-Samson, La Roche-Guyon* – De nefs en clochers au cœur des églises du Val d'Oise – collection personnelle

LABLAUDE Pierre-André – *La Roche-Guyon Eglise Saint-Samson, Etude préalable de diagnostic structurel* – août 2013 – mairie de La Roche-Guyon

SALETTA Patrick – *Voyage dans la France des troglodytes* – 1991

BATHOLON Patrick – *Habitat creusé, le patrimoine troglodytique et sa restauration* – 2005

BATHOLON Patrick – *Habiter le paysage : maisons creusées, maisons végétales*

Val d'Oise, Le Patrimoine des communes du Val d'Oise, île de France, tome II - Edition Flohic - 1999

Sites internet

www.cadastre.gouv.fr

www.cadastreaujourd'hui.org

www.cherence.fr : Histoire des chemines de transports depuis la carrière de Chérence et monuments construits

hpVexin.free.fr : notice historique sur La Roche-Guyon 1861

www.chateaudelarocheGuyon.fr : photographie de la gravure de Claude Chastillon vers 1600